

Министерство образования и науки Украины
Днепродзержинский государственный технический университет

На правах рукописи

КЛЮЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

УДК 62-83: 681.52

**МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗРЫВНОГО ВЕКТОРНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ВЕНТИЛЬНЫМ КАСКАДОМ
(СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ)**

Специальность 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
доктор технических наук,
профессор Садовой А.В.

Днепродзержинск - 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР СХЕМ КАСКАДНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И ИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ.....	15
1.1. Силовые схемы каскадных электроприводов	15
1.2. Системы управления АВК	20
1.3. Методы синтеза высококачественных систем управления	25
1.4. Синтез систем оптимального управления.....	35
1.5. Постановка задач исследования	41
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ВЕНТИЛЬНЫМ КАСКАДОМ	43
2.1. Преобразование уравнений электромагнитных контуров асинхронной машины.....	43
2.2. Математическая модель асинхронного вентильного каскада.....	50
2.3. Анализ динамических характеристик математической модели асинхронного вентильного каскада.....	53
2.4. Алгоритмический синтез релейных регуляторов.....	64
2.5. Функциональные схемы систем управления АВК	73
Выводы по разделу	82
РАЗДЕЛ 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДА	85
3.1. Формирование и анализ экстремальных характеристик	85
3.2. Наблюдатель состояния асинхронного вентильного каскада	99
3.3. Синтез контура экстремального управления	106
3.4. Исследование динамики многоконтурной экстремальной системы управления асинхронным вентильным каскадом	119
Выводы по разделу	133

РАЗДЕЛ 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКОВ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДА	135
4.1. Формирование критерия энергетической эффективности	135
4.2. Сравнение систем векторного управления АВК по критерию энергетической эффективности	143
4.3. Анализ устойчивости АВК в режиме генерации реактивной мощности	148
4.4. Синтез системы регулирования реактивной мощности асинхронного вентильного каскада	159
Выводы по разделу	175
ВЫВОДЫ	177
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение А. Аппроксимация кривой намагничивания	181
Приложение Б. Результаты анализа уравнения (4.7) для ряда АМ серии 4А	183
Приложение В. Результаты регистрации колебательных процессов в АВК при увеличении реактивной составляющей тока ротора	187
Приложение Г. Линеаризация системы уравнений (4.28)	188
Приложение Д. Описание экспериментальной установки	190
Приложение Е. Расчёт экономической эффективности системы экстремального управления АВК по критерию энергетической эффективности	204
Приложение Ж. Акт внедрения результатов диссертационной работы в учебный процесс Днепродзержинского государственного технического университета	215
Приложение З. Акт внедрения результатов диссертационной работы в НПО «Днепрофмаш»	216
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	217

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АВК	асинхронный вентильный каскад
АКР	аналитическое конструирование регуляторов
АМ	асинхронная машина
ИКАМ	идентификатор координат асинхронной машины
ЛАЧХ	логарифмическая амплитудно-частотная характеристика
МСАР	многосвязная система автоматического регулирования
МПСУ	микропроцессорная система управления
НК	наблюдатель координат
НС	наблюдатель состояния
ПЧ	преобразователь частоты
РН	регулятор напряжения
САУ	система автоматического управления
СГК	среднегеометрический корень
СПР	система подчинённого регулирования
СУ	система управления
ОУ	объект управления
ЭДС	электродвижущая сила
ЭМС	электрохимическая система
ЭП	электропривод
ЭР	экстремальный регулятор

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Совершенствование технологических процессов связано с необходимостью регулирования рабочего режима машин и механизмов, что наиболее экономично осуществляется с помощью регулируемого электропривода (ЭП). Создание высокопроизводительного технологического оборудования как технической базы интенсификации производства выдвигает на передний план проблему внедрения высокоэффективного автоматизированного ЭП. В настоящее время всё большее внимание уделяется разработкам и внедрению управляемых электроприводов переменного тока, которые в ряде случаев по своим показателям превосходят электроприводы с двигателями постоянного тока. К электроприводам переменного тока, имеющим высокий КПД и плавное регулирование угловой скорости, относятся асинхронные вентильные каскады (АВК), в которых полезно реализуется энергия скольжения. Следует подчеркнуть, что достигаемая при использовании каскадного ЭП значительная экономия электроэнергии отражает общую тенденцию сокращения энергетических затрат в условиях ограниченности энергетических ресурсов.

Каскадные системы ЭП переменного тока были предложены в начале XX века на основе электромашинных преобразователей частоты, включаемых в роторную цепь асинхронной машины (АМ). Дальнейшее развитие принципов каскадного соединения связано с использованием статических (вентильных) либо комбинированных (вентильно-машинных) преобразователей вместо электромашинных. Основные схемы вентильного каскада были предложены Бутаевым Ф. И. и Эттингером Е. Л. [1]. Дальнейшее развитие вентильные каскады нашли в работах Ботвинника М. М., Сандлера А.С., Онищенко Г. Б. и др. [2-12].

Современные регулируемые электроприводы рассматриваются как устройства автоматического действия, снабжённые замкнутой системой автоматического регулирования скорости, момента, положения или других параметров. Методы подчинённого регулирования параметров служат основой синтеза систем автоматического управления электроприводами как с двигателями постоянного, так и переменного тока [13-20].

К современным системам управления электроприводами предъявляется ряд жёстких требований: высокая точность воспроизведения заданных траекторий и предельное быстродействие в переходных режимах, необходимый запас устойчивости, надёжность. Сложность реализации систем управления, удовлетворяющих перечисленным требованиям, не позволяет использовать для построения управляющей части таких электромеханических систем (ЭМС) классические методы синтеза.

В настоящее время в области управления машинами переменного тока основное внимание уделяется полеориентированному управлению асинхронными короткозамкнутыми двигателями и электроприводу по схеме машины двойного питания [3,13,14,21]. Однако, для асинхронного вентильного каскада, как частного случая машины двойного питания, в области систем управления существует только одноканальная система подчинённого регулирования. При анализе процессов в АВК и синтезе его системы управления, как правило, применяют математическую модель роторной цепи электропривода без учёта динамики цепи статора [5-11]. В [3] развит векторный метод математического описания АВК с использованием модели, полученной из уравнений обобщённой электрической машины при их записи в осях координат, ориентированных по вектору тока ротора. Однако и здесь ограничиваются построением одноканальной системы подчинённого регулирования с внешним регулятором скорости и внутренним регулятором модуля тока ротора, как величиной достаточно точно отображающей выпрямленный ток роторной цепи. В указанном случае электропривод по схеме АВК наряду с простотой реализации и высоким КПД обладает существенными недостатками:

- отсутствие канала независимого регулирования реактивной мощности;
- низкий коэффициент мощности, для улучшения которого требуется реализация сложных законов управления тиристорами инвертора с применением искусственной коммутации;

- неудовлетворительное качество переходных процессов в канале регулирования скорости с линейными регуляторами в силу невозможности с их помощью компенсировать действие внутренних перекрёстных связей.

Перечисленные недостатки ограничивают область применения таких систем мощными нереверсивными электроприводами с небольшим диапазоном регулирования скорости.

Повышение коэффициента мощности асинхронных ЭП с учётом массового их распространения как одних из основных потребителей электроэнергии благоприятно сказывается на характеристиках режимов работы электрических сетей. Уменьшение потребляемой в узлах нагрузки реактивной мощности обеспечивает:

- меньшую загруженность реактивной мощностью генераторов электростанций и повышение производства активной мощности без ввода дополнительных мощностей электростанций;
- снижение потерь в линиях электропередач от реактивных токов;
- уменьшение мощности компенсирующих устройств и затрат на их установку;
- увеличение запаса устойчивости энергосистемы.

При этом регулирование амплитуды и фазы вектора добавочной ЭДС в роторной цепи АВК позволяет изменять не только скорость, но величину и характер реактивной мощности, циркулирующей в его статорной цепи [3-5].

Успехи современной полупроводниковой техники в создании силовых транзисторов с одной стороны, и микропроцессорных систем управления с другой, создают реальную возможность внедрения на промышленных предприятиях динамичных прецизионных электроприводов переменного тока с реализацией оптимальных, то есть наилучших в том или ином смысле при заданных условиях работы и ограничениях алгоритмов управления.

Структурно-алгоритмический синтез оптимальной по некоторым критериям системы управления электроприводом является задачей сложной и неоднозначной. Теоретически исчерпывающее и сравнительно просто осуществимое практически решение задачи управления нестационарными динамическими

объектами в условиях действия координатных и параметрических возмущений даёт идея построения систем, устойчивых при неограниченном увеличении коэффициента усиления [22-24]. Такой подход позволяет значительно снизить чувствительность системы к внешним возмущениям и обеспечивает достаточно высокую степень компенсации параметрических возмущений.

При осуществлении процедуры синтеза линейных систем автоматического управления электроприводами на основе классических методов неизбежно возникает компромиссная задача соотношения точности воспроизведения заданной траектории движения и величины коэффициента усиления регуляторов. Улучшение динамических и статических свойств системы за счёт повышения коэффициента усиления может привести к неустойчивости управляемого движения.

Альтернативой классическим методам синтеза может служить концепция возмущённого – невозмущённого движения А. М. Ляпунова, которая формирует принципиально иной подход к решению проблемы оптимального синтеза [25]. На основе метода аналитического конструирования регуляторов (АКР), вытекающего из этой концепции, можно строить структуры, устойчивые при любом сколь угодно большом коэффициенте усиления, что позволяет обеспечить системам управления высокие качественные показатели [26]. В области нелинейных систем реализация бесконечных коэффициентов усиления осуществляется релейными регуляторами, работающими в скользящем режиме. Как известно, в ряде случаев именно во время движения в скользящем режиме реализуется оптимальное управление, доставляющее минимум функционалу, который характеризует качество управляемого процесса.

Таким образом, актуальным является повышение точности и быстродействия регулирования скорости мощных асинхронных каскадных ЭП, улучшение их энергетических показателей через уменьшение потребления активной мощности в длительных режимах и оптимизацию распределения реактивной мощности между цепями ЭП.

Научная задача диссертационной работы состоит в установлении новых закономерностей электромеханического преобразования энергии в системе асинхронный вентильный каскад – промышленный механизм с вентиляторной механической характеристикой, для повышения энергетической эффективности и управляемости электропривода.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Основные положения и результаты работы использованы в госбюджетной НИР кафедры «Электрооборудования» Днепродзержинского государственного технического университета по теме «Теоретические основы повышения энергетической эффективности и управляемости электроприводов по схеме асинхронно-вентильного каскада» (0107U000747).

Цель диссертации - повышение регулировочных и энергетических показателей асинхронного вентильного каскада путем использования законов управления, обеспечивающих улучшение его характеристик в динамических и установившихся режимах работы.

Объект исследований – процессы электромеханического преобразования энергии в асинхронном вентильном каскаде.

Предмет исследований – регулировочные и энергетические характеристики АВК в динамических и статических режимах работы.

Идея работы. Для регулирования в АВК скорости и потоков реактивной мощности предлагается в одной системе реализовать принципы оптимального и экстремального управления. Для этого с применением модифицированного принципа симметрии, основанного на концепциях обратных задач динамики и возмущённого-невозмущённого движения, осуществляется построение релейной векторной системы подчинённого управления АВК. Затем добавляется контур экстремального регулирования с заданными целевыми функциями и алгоритмом работы экстремального регулятора.

Методы исследования. При решении поставленных задач использовались общие методы математического анализа, матричного и операционного исчисления, общей теории управления, методы теории электромеханического преоб-

разования энергии, оптимального управления, математическое и физическое моделирование.

Для разработки математической модели АВК применялась теория электрических машин. Анализ математической модели, обоснование количества каналов управления и регулируемых переменных проведено с помощью частотных характеристик. Синтез алгоритмов релейного управления переменными АВК осуществляется в результате решения задачи аналитического конструирования регуляторов. Наблюдатель координат АВК разработан на основе теории идентификации динамических систем и модального управления. В основу алгоритмов экстремального управления положены методы нелинейного математического программирования. При исследовании динамических режимов работы АВК использованы методы численного решения систем дифференциальных уравнений. Экспериментальная проверка теоретических положений выполнена на лабораторном макете и опытно-промышленной установке.

Научные положения и результаты.

Положения.

1. Наличие экстремума энергетических характеристик АВК обуславливает эффективность применения принципов экстремального управления для повышения коэффициентов мощности статорной и роторной цепей, что достигается системой взаимосвязанного регулирования переменных АВК по трём каналам управления: двум по роторной цепи и одним по статорной.

2. Максимум энергетической эффективности и емкостной характер реактивной мощности статора АВК обеспечиваются путём стабилизации реактивного тока ротора на уровне, при котором суммарная реактивная мощность статорной и роторной цепей, принятая за целевую функцию, достигает минимума.

3. Оптимизация систем управления АВК по минимуму суммарной реактивной мощности обеспечивает повышение коэффициента мощности узла нагрузки, а регулирование тока намагничивания, в отличие от регулирования реактивной составляющей тока ротора, повышает устойчивость оптимизированных систем.

Результаты.

1. Математическая модель АВК в осях координат, ориентированных по вектору потокосцепления статора, результаты её анализа и приведения к виду, удобному для синтеза САУ.

2. Алгоритмы и структурные схемы релейной системы оптимального по точности управления АВК в различных базисах вектора состояния.

3. Алгоритмы экстремального управления по целевым функциям, характеризующим энергетические показатели АВК.

4. Функциональные и структурные схемы релейно-векторных систем управления АВК с контуром экстремального регулирования, оптимизированным по различным критериям качества.

5. Структуры и алгоритмы работы устройств идентификации переменных состояния АВК и действующих на него внешних возмущений.

6. Результаты математического моделирования, лабораторно-стендовых испытаний и внедрения опытно-промышленного образца разработанных систем управления электроприводами по схеме АВК, подтвердившие основные теоретические положения диссертации.

Все перечисленные материалы могут быть положены в основу проектных расчётов систем управления, повышающих динамические и энергетические характеристики асинхронных каскадных электроприводов.

Расширение диапазона регулирования скорости, повышение коэффициента мощности роторной цепи и реализация емкостного коэффициента мощности статорной цепи создают условия для использования АВК в мощных ЭП, где целесообразно регулировать скорость, и, главным образом, в ЭП механизмов с вентиляторной механической характеристикой. Одновременно с регулированием скорости появляется возможность использовать АВК в электроприводе как средство повышения коэффициента мощности электроэнергии в узлах нагрузки.

Научная новизна полученных результатов.

1. Впервые определено, что системы релейно-векторного управления АВК с реализацией многомерных скользящих режимов, оптимальные в смысле минимизации квадратичных функционалов качества, улучшают регулировочные показатели АВК с одновременным снижением чувствительности к параметрическим и координатным возмущениям.

2. Установлено, что координата экстремума коэффициента мощности роторной цепи по потокосцеплению статора зависит от момента нагрузки на валу АВК и скорости ротора, в то время как для реактивной мощности ротора указанная зависимость существует только от момента нагрузки.

3. Впервые доказано, что емкостной характер суммарной реактивной мощности АВК можно обеспечить в диапазоне скоростей, нижняя граница которого зависит от параметров АВК и, как правило, не превышает половины синхронной скорости ротора.

4. Обосновано, что с целью одновременного обеспечения высоких динамических характеристик и энергетических показателей АВК в его системе управления следует объединить принципы оптимального и экстремального управления. Разработанный контур экстремального регулирования в составе релейно-векторной системы управления формирует энергетические характеристики АВК в стационарных режимах в соответствии с заданными критериями качества.

5. Техническая реализация контура экстремального регулирования требует определения неподдающихся приборному измерению внешних воздействий или координат, измерение которых трудно реализовать практически. Разработанные алгоритмы идентификации и наблюдающих устройств позволили восстановить переменные, необходимые для вычисления целевых функций и сигналов обратных связей для использования их в системе управления.

6. Доказано, что энергетические характеристики АВК с векторным управлением не являются инвариантными к ориентации координатного базиса. Поэтому применение алгоритмов экстремального регулирования приводит к не-

одинаковым результатам в системах управления, ориентированных по различным опорным векторам. Структуры векторных систем управления АВК, ориентированных по векторам потокосцепления и напряжения статора равноценны и лучше по критерию энергетической эффективности в сравнении с другими исследованными структурами.

Обоснованность и достоверность научных положений диссертационной работы, результатов и выводов подтверждаются корректностью принятых допущений и строгостью применяемого математического аппарата, результатами математического моделирования и экспериментальных исследований, выполненных на лабораторных макетах и опытном образце, сходимостью расчётных и экспериментальных данных, апробацией научных положений и выводов.

Практическое значение полученных результатов. Материалы диссертационной работы положены в основу новой концепции построения систем управления, повышающих динамические и энергетические показатели асинхронных каскадных электроприводов.

Научные исследования, синтезированные алгоритмы и структуры, оригинальные решения функциональных и принципиальных схем, рекомендации по выбору исходных моделей АВК могут использоваться при проектировании систем управления глубокорегулируемыми и энергосберегающими асинхронными каскадными ЭП с вентильными преобразователями. Инженерные расчёты систем управления реализуются программными средствами, которые могут применяться самостоятельно или как элемент системы автоматизированного проектирования более высокой степени интеграции.

Личный вклад соискателя. Автор самостоятельно сформулировал задачи исследований, научные положения и результаты, выполнил теоретическую часть работы, принимал непосредственное участие в проведении стендовых экспериментальных исследований и внедрении опытно-промышленного изделия.

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы внедрены НПО “Днепрофмаш” в систему управления электроприводом циркуляционного насоса водооборотной системы прокатного цеха малотоннажных партий стальных фасонных профилей; в учебный процесс Днепродзержинского государственного технического университета при изучении курсов «Системы управления электроприводами», «Системы оптимального управления», а также в курсовое и дипломное проектирование.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на международных научно-технических конференциях: «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» в 2001, 2004, 2007 г.г, «Форум горняков», г. Днепропетровск, 12-14 октября 2005 г., «Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации», г. Кременчуг, 14-16 мая 2008 г.

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 11 печатных работах, из них 10 – в изданиях, утверждённых ВАК Украины, 1 – материалы конференции. Три научные работы написаны без соавторов.

Структура и объём диссертации. Полный объём диссертации составляет 228 страниц печатного текста и содержит введение, четыре раздела, выводы по работе, восемь приложений и список использованных источников. Основная часть изложена на 150 страницах. Список использованных источников состоит из 120 наименований и занимает 12 страниц. Диссертация содержит 56 рисунков и 1 таблицу.

РАЗДЕЛ 1

ОБЗОР СХЕМ КАСКАДНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И ИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

1.1. Силовые схемы каскадных электроприводов

По своим технико-экономическим показателям наиболее экономичным способом регулирования ЭП переменного тока является частотное регулирование. Каскадные системы выделяются по принципу присоединения преобразователя к регулируемому электродвигателю в совершенно отдельную группу электроприводов. Классическим решением для осуществления регулирования скорости АМ с фазным ротором было обязательное включение последовательно с ротором регулируемого двигателя вспомогательных электрических машин переменного и постоянного тока. Собственно, последовательное соединение и дало наименование этому типу схем - “каскадные”, а способ регулирования соответственно получил наименование “каскадное регулирование” [4].

Однако независимо от элементов, включаемых последовательно с асинхронным двигателем, все они решают задачу преобразования переменной частоты скольжения в постоянную частоту сети, т.е. по сути своей являются преобразователями частоты независимо от конструктивных особенностей и кратности преобразования мощности скольжения. Следовательно, каскадное регулирование скорости АМ с фазным ротором является одной из разновидностей частотного регулирования [2].

Каскадные системы электропривода могут классифицироваться по различным признакам. Одним из них является способ реализации энергии скольжения, в соответствии с которым различают электрические и электромеханические каскады. В электрических каскадах энергия скольжения за вычетом потерь возвращается в питающую сеть, а в электромеханических – на вал основного двигателя. Другим признаком классификации выступает тип преобразова-

тельного устройства. Преобразовательные устройства в соответствии с принципом их действия могут быть с непосредственной связью (коллекторные двигатели переменного тока, коллекторные преобразователи частоты, вентильные преобразователи частоты с непосредственной связью) или с промежуточным звеном постоянного тока. По типу элементов преобразовательного устройства различают электромашинные, вентильно-машинные и вентильные каскады. В зависимости от того, производится ли регулирование основного двигателя вверх и вниз от синхронной скорости или только в одну сторону, различают двухзонные и однозонные каскады [4].

Электромашинные каскады выполняются с одноякорным преобразователем мощности скольжения и электромашинным инвертором, состоящим из одной машины постоянного тока (схема Кремера) или машин постоянного и переменного тока (схема Шербиуса) [4,6]. Составными элементами этих схем являются регулируемый двигатель, одноякорный преобразователь частоты, машина постоянного тока и для схемы Шербиуса дополнительно вспомогательная машина переменного тока. Эти схемы отличаются способом включения машины постоянного тока с регулируемым асинхронным двигателем. Регулирование скорости электромашинных каскадов осуществляется изменением тока возбуждения машины постоянного тока. Регулирование коэффициента мощности осуществляется путём изменения тока возбуждения одноякорного преобразователя.

Необходимость в расширении диапазона регулирования мощных приводов, невозможность использования одноякорных преобразователей на большие мощности привели к созданию асинхронно-синхронных каскадов. В подобных каскадах вместо одноякорного преобразователя применяется агрегат, состоящий из синхронного двигателя и генератора постоянного тока, валы которых механически соединены. К достоинствам асинхронно-синхронных каскадов относят: плавное и точное регулирование скорости вращения АМ в широких пределах (8...10):1; отсутствие электрических машин специального исполнения;

возможность создания мощных и сверхмощных высокоскоростных регулируемых ЭП переменного тока [6].

Характерными особенностями электромашинных каскадов являются многократное преобразование мощности скольжения, что приводит к снижению общего КПД, большая установленная мощность электрооборудования, повышенная инерционность, плохая коммутация коллекторных машин переменного тока, неустойчивость одноякорных преобразователей при малых скольжениях и низкий диапазон регулирования.

Особенностью асинхронного вентильно-машинного электромеханического каскада является то, что электрическая энергия скольжения в роторной цепи двигателя отдаётся через преобразователь частоты не в питающую сеть, а на вал рабочей машины. По мере увеличения глубины регулирования скорости существенно возрастает габаритная мощность машины постоянного тока. Поэтому для таких каскадов ограничиваются глубиной регулирования 2:1. Ограничение определяется присущим этой системе противоречием, которое заключается в том, что противо-ЭДС якоря машины постоянного тока должна уравновешивать выпрямленное напряжение ротора, однако по мере снижения скорости ЭДС якоря падает, тогда как напряжение на выходе выпрямителя растёт.

Поэтому для создания большой ЭДС на низких скоростях машина постоянного тока должна иметь большой запас электромагнитной мощности. Для расширения диапазона регулирования и уменьшения мощности машины постоянного тока целесообразно снижать напряжение, подводимое к статору асинхронного двигателя. Регулирование напряжения может осуществляться с помощью дросселей насыщения, автотрансформаторов, вентильных регуляторов напряжения [5,11].

В схеме вентильно-машинного электрического каскада преобразование энергии выпрямленного тока ротора в энергию переменного тока частоты сети осуществляется с помощью машинного преобразователя, состоящего из машины постоянного тока и синхронного генератора. Используются двухдвигательные вентильно-машинные каскады в случае необходимости создания приводов

большой мощности. Очевидно, что при глубоком регулировании скорости требуется установленная мощность вентильных мостов и регулирующей машины постоянного тока, близкая к мощности асинхронного двигателя. Представляется возможность для механизмов с вентиляторной нагрузкой на валу создать такую схему, в которой мощности вентильных мостов и регулирующей машины были бы незначительны при любом большом диапазоне регулирования. Такой схемой является привод с поворотным статором, в котором частичное регулирование скорости осуществляется изменением результирующей ЭДС в цепи последовательно соединённых роторных обмоток двух асинхронных двигателей [6].

Асинхронные вентильные каскады содержат выпрямитель напряжения ротора и источник добавочной ЭДС, в качестве которого использован управляемый вентильный преобразователь. Преимущество этой схемы - простой вентильный преобразователь. Однако она не обеспечивает работу ЭП в двигательном режиме при сверхсинхронной скорости и в генераторном режиме при скорости ниже синхронной. Потребляемая инвертором реактивная мощность пропорциональна значению противо-ЭДС инвертора. Поэтому, для улучшения энергетических показателей преобразователя применяют независимое управление группами вентиляей [3,7,27,28].

В [29] предлагается использовать в АВК два последовательно соединённых инвертора и согласовывать углы управления ими таким образом, чтобы чётные гармоники тока каждого инвертора находились в противофазе. Это позволяет увеличить долю первой гармоники в инвертируемом токе при несимметричном управлении каждым из инверторов. Однако применение двух инверторов усложняет схему АВК. В [30] имеется описание двухмостового преобразователя, создающего на стороне сети ток, близкий к синусоидальному, за счёт наложения токов во вторичных обмотках согласующего трансформатора, соединённых в звезду и треугольник.

Частота коммутации ключей инвертора АВК влияет на габариты согласующего трансформатора, сглаживающего дросселя и использование АМ, по-

этому в [8] предлагается включение в звено постоянного тока АВК преобразователя частоты, питающего повышенной частотой согласующий трансформатор, после которого включен непосредственный преобразователь частоты. Включение дополнительного преобразователя усложняет схему, снижает надёжность и КПД электропривода.

Перспективной для механизмов, работающих с резкопеременными нагрузками, является система асинхронно-вентильного каскада с последовательным возбуждением двигателя [31-33]. Здесь ток или напряжение статора поддерживаются пропорциональными току ротора. Однако функции регулятора напряжения на статоре и ведомого сетью инвертора совмещены в одном преобразователе, включённом в рассечку звезды статорных обмоток и соединённом по цепи постоянного тока с роторным выпрямителем. В результате по обмоткам статора и ротора протекают токи разной частоты, но одинаковой амплитуды, с отдачей энергии скольжения из цепи ротора непосредственно в цепь статора. АВК с такой схемной реализацией силовых цепей обладает по сравнению с традиционной большим коэффициентом мощности и значительно увеличенной перегрузочной способностью. Однако при изменении угла управления тиристорами частота вращения идеального холостого хода АМ остаётся постоянной, меняется только жёсткость механических характеристик. Указанное, а также необходимость специального проектирования и изготовления АМ, следует отнести к недостаткам АВК с последовательным соединением обмоток статора и ротора.

В [34,35] предложен вариант построения АВК с использованием регулируемого источника тока в роторной цепи. В качестве традиционного сетевого инвертора используется вентильный преобразователь на запираемых тиристорах, работающий в режиме релейного источника тока. Для регулирования фазы токов ротора относительно роторных ЭДС применяется дополнительный преобразователь ограниченной мощности на полностью управляемых вентилях, подключаемый параллельно роторному выпрямителю и конденсатором на выходе. Такой подход к построению силовой схемы АВК позволяет избавиться от

его известных недостатков: низкого коэффициента мощности, наличия сглаживающего дросселя в цепи выпрямленного тока. Результаты статьи [36] указывают на улучшение энергетических показателей АВК с регулируемым источником тока в роторной цепи.

1.2. Системы управления АВК

Существует четыре наиболее просто реализуемых закона управления инвертором в роторной цепи АВК [7,37]:

- симметричное управление группами мостового преобразователя при естественной коммутации тока вентилей. Этому закону соответствует максимальное потребление реактивной мощности инвертором;
- симметричное управление с искусственной коммутацией тока вентилей. Особенностью закона управления инвертором является фазовый сдвиг тока относительно напряжения в сторону опережения. Здесь реактивная составляющая тока инвертора носит емкостной характер. Это позволяет существенно повысить коэффициент мощности ЭП;
- несимметричное управление группами мостового инвертора с естественной коммутацией. В этом случае угол управления одной группы вентилей поддерживается минимальным из условия исключения опрокидывания инвертора, а угол управления второй группы вентилей изменяется в пределах $0...180^\circ$;
- комбинированное управление с искусственной коммутацией. При таком законе управления в токе инвертора отсутствует реактивная составляющая, так как реактивные токи анодной и катодной групп вентилей равны по величине, противоположны по знаку и взаимно компенсируют друг друга.

Другие алгоритмы управления применяют импульсную коммутацию для повышения коэффициента мощности и регулировочных характеристик электропривода. Осуществляется чередование промежутков инвертирования и закорачивания через два вентиля одной фазы или путём управления специальным коммутирующим тиристором. Особенно высокие показатели достигаются при

модуляции напряжения выпрямителя по закону, обеспечивающему равенство вольт-секундных площадей импульсов напряжения инвертора [8]. Среднее значение противо-ЭДС инвертора в такой схеме АВК равно $E_{\text{и}} = \Pi_{\text{и}} f_{\text{и}}$, где $\Pi_{\text{и}}$ – вольт-секундная площадь одного импульса противо-ЭДС инвертора, $f_{\text{и}}$ – частота включения инвертора. Из приведенной зависимости следует, что противо-ЭДС преобразователя не зависит от углов управления тиристорами инвертора и закорачивающим тиристором. Это значит, что фаза инвертируемого тока может регулироваться независимо от противо-ЭДС инвертора. Следовательно, данный закон управления инвертором АВК позволяет независимо регулировать активную и реактивную мощности, что считалось возможным только в машине двойного питания.

Пульсации выпрямленного тока ротора приводят к снижению использования АМ и нежелательным пульсациям момента. Для увеличения коэффициента использования АМ по моменту необходимо уменьшить пульсации выпрямленного тока. Сглаживание тока осуществляется путём применения специального алгоритма управления коммутирующим устройством, длительность включенного состояния которого меняется в функции интеграла от разности мгновенных значений выпрямленного напряжения ротора и противо-ЭДС инвертора. Коммутирующим устройством также возможно управлять в функции интеграла от мгновенного значения противо-ЭДС [8].

Управление регулируемым ЭП переменного тока на базе АВК осуществляется не только на аналоговой, но и на дискретной элементной базе. Главными преимуществами микропроцессорных систем управления (МПСУ) являются их гибкость, точность, многофункциональность, стабильность работы. Классической является схема АВК, где в роторную цепь двигателя включен неуправляемый мост, который через сглаживающий дроссель соединён с ведомым сетью инвертором для рекуперации энергии скольжения. В этом случае функции МПСУ АВК сводятся к управлению трёхфазным мостовым выпрямителем в инверторном режиме, а также контролю параметров привода и технологического процесса.

Для АВК рекомендуется синхронная микропроцессорная система управления с внешней синхронизацией [8]. При разработке МПСУ АВК применимы также асинхронные системы импульсно-фазового управления тиристорами инвертора. В асинхронных МПСУ отсчёт углов управления выполняется с момента подачи импульса управления на предыдущий по очередности тиристор. По данным [38, 39], такие системы позволяют получить полную симметрию управляющих импульсов, чем обеспечивается лучший гармонический состав выходного напряжения.

Для повышения качества управления АВК создают замкнутые системы регулирования с параллельной и последовательной коррекцией. К первым относятся системы с отрицательной обратной связью по скорости и положительной по току, положительными связями по току и выпрямленному напряжению. Последовательная коррекция применяется в двухконтурных системах регулирования скорости или ЭДС ротора АВК с подчинённым регулированием выпрямленного тока [2,3,7].

Отличительной особенностью систем с параллельной коррекцией является наличие одного суммирующего усилителя, на вход которого подаётся алгебраическая сумма задающего сигнала и сигналов всех обратных связей. Таким образом, выходной сигнал усилителя зависит сразу от нескольких переменных, что делает практически невозможным регулирование какой-то одной переменной независимо от других [40].

Для разделения действия обратных связей применяют отсечки (блоки нелинейностей). Но и в этом случае единственный (общий для всех обратных связей) задающий сигнал не определяет заданного значения выбранной для регулирования переменной. Основными недостатками параллельной коррекции являются сложность расчёта системы и большая трудоёмкость её настройки. При этом нельзя осуществить независимое обеспечение качества регулирования всех переменных. Системы управления с параллельной коррекцией всегда следует рассматривать как единое целое, поскольку в большинстве случаев изменение одного из параметров требует перерасчёта и перенастройки всей систе-

мы. В целом получить высокое качество регулирования в таких системах крайне затруднительно, а в ряде случаев и невозможно.

В настоящее время широкое распространение получили системы подчинённого управления, расчёт параметров которых производится путём последовательной оптимизации отдельных контуров, начиная от внутреннего и кончая внешним. При этом под оптимизацией понимают приведение передаточной функции замкнутого контура в соответствие с заданными требованиями. При оптимизации контура регулирования какого-либо параметра реализуют такую передаточную функцию регулятора, которая позволяла бы скомпенсировать наибольшую постоянную времени данного контура. Следует заметить, что контур регулирования каждого параметра содержит, как правило, только одну большую постоянную времени, компенсируемую действием регулятора, что значительно облегчает синтез и позволяет применять однотипные регуляторы [9,10,14].

В системах подчинённого регулирования каскадных электроприводов обычно применяют следующие настройки: в контуре выпрямленного тока ротора используют ПИ-регулятор, настроенный на модульный (МО) или симметричный (СО) оптимумы в зависимости от соотношений постоянных времени силовой части ЭП, в контуре скорости или ЭДС применяют П-регулятор (настройка на МО) или ПИ-регулятор (настройка на СО) [2,3].

Использование в АВК ведомого сетью транзисторного мостового инвертора позволяет реализовать релейный алгоритм управления выпрямленным током ротора, что повышает точность и быстродействие регулирования скорости в системе подчинённого управления при установившемся возбуждении статора АМ [41]. В случае неустановившегося потокосцепления статорной цепи АВК структура системы управления с релейными регуляторами, синтезированными в осях координат, ориентированных по обобщённым векторам токов статора или ротора, обеспечивает более качественное управление электромагнитным моментом, а, следовательно, и скоростью, чем во всех других известных ортогональных координатных системах [42, 43]. Однако данные результаты получе-

ны для математической модели АВК, в которой не учитывалась нелинейность кривой намагничивания и вызванное ею изменение индуктивности контура намагничивания от величины потокосцепления, что при его колебаниях неизбежно ухудшает стабилизацию электромагнитного момента.

Общее состояние современных исследований по вентильному каскадному электроприводу позволяет считать эту систему наиболее перспективной в ближайшее время для механизмов широкого применения. Этому способствуют такие достоинства каскадных систем как непосредственное питание приводного двигателя от сети, возможность плавного регулирования скорости и момента, высокий КПД во всём диапазоне регулирования, максимальная унификация вентильного оборудования. Каскадные системы позволяют создавать высокоскоростные регулируемые ЭП большой мощности. В отличие от частотного управления габариты вентильных преобразователей каскадных систем определяются максимальным скольжением.

В соответствии с изложенным можно определить области целесообразного применения каскадных систем. В металлургической промышленности это сортовые, трубопрокатные, полосовые и заготовочные станы; насосы, дымососы конвертерных цехов, воздуходувки доменных печей, разгрузатели кокса. В химической промышленности: питатели, смесители, мешалки, фильтры, машины по переработке пластических и полимерных материалов. Каскадные ЭП целесообразно использовать для вспомогательных приводов бумажных машин, конвейеров и транспортёров; землеройных машин: роторных экскаваторов, землечерпалок, драг, земснарядов; шаровых, трубных и бегунковых мельниц на обогатительных предприятиях; отделочных и прядильных машин текстильной промышленности; вращающихся цементных печей, прессов, шахтного подъёма, регуляторов мощности кольцевых ускорителей, гребных установок судов, испытательных стендов машиностроительных заводов, шлюзовых затворов и т. п. [2-11].

Широкий спектр производственных механизмов, в которых целесообразно применять ЭП по схеме АВК, обуславливает необходимость улучшения регу-

лировочных характеристик вентильных каскадов. Однако, в рамках классических систем подчинённого управления с последовательной коррекцией указанного улучшения добиться невозможно из-за следующих их недостатков:

1. Высокий статизм контура регулирования тока, оптимизированного по модульному оптимуму без учёта влияния ЭДС роторных обмоток АМ, превышающий 50% при некоторых соотношениях параметров силовой части ЭП и приводящий к повышенному перерегулированию.

2. Высокая чувствительность к изменениям параметров силовой части ЭП.

3. Уменьшение быстродействия системы примерно в 2^{m-1} раз по мере роста числа последовательных контуров, где m – номер контура.

Указанные недостатки являются следствием невысоких коэффициентов усиления контурных регуляторов, которые при оптимизации контуров как по модульному, так и по симметричному оптимумам обратно пропорциональны коэффициентам усиления соответствующих объектов управления. Асинхронные вентильные каскады, как многосвязные и нестационарные объекты управления особенно рельефно оттеняют ограниченные возможности классических систем подчинённого управления, что создаёт предпосылки для развития новых методов синтеза САУ с высокими динамическим и статическими свойствами.

1.3. Методы синтеза высококачественных систем управления

Постоянный рост требований к регулировочным и энергетическим показателям ЭМС не позволяет использовать для построения управляющей части ЭП классические методы синтеза и требует создания оптимальных, наилучших в определённом смысле, систем управления. Задачи оптимального управления являются типично вариационными [44,45]. Решением любой вариационной задачи являются функции, доставляющие экстремальное значение заданному функционалу, который служит критерием качества синтезируемой системы [46-50]. Решение технических задач оптимального управления методами классического вариационного исчисления возможно далеко не всегда, поскольку при

наличии ограничений на переменные состояния объекта управления и на управляющие воздействия классические методы становятся неудобными для применения. В настоящее время существует целый ряд специальных методов решения задач оптимального управления, более полно и рационально учитывающих специфику данной проблемы.

Принцип максимума Понтрягина [51,52] является методологической основой для определения оптимальной переходной траектории и программного управления в условиях ограничения амплитуды управляющего воздействия. Синтез сводится к решению краевой задачи для систем дифференциальных уравнений. Универсального способа решения этой задачи нет и в каждом конкретном случае производится самостоятельное исследование. Получить решения в аналитической форме возможно только для крайне узкого класса задач, большинство технических приложений принципа максимума допускает только численное решение на ЭВМ.

Метод динамического программирования Беллмана [46,53] пригоден для синтеза систем управления (СУ) ЭП с учётом всех их особенностей. Лежащий в основе данного метода принцип оптимальности позволяет определять управляющее воздействие, минимизирующее некоторый функционал, руководствуясь только состоянием системы в текущий момент и целью управления. Осуществить аналитическое решение данной задачи удаётся редко. Трудности заключаются в необходимости решать функциональное уравнение Беллмана с частными производными при неизвестной вспомогательной функции. Данный метод путём численного решения позволяет найти последовательность управлений, на которой заданный функционал достигает минимального значения, а затем определить оптимальную динамическую траекторию.

Оба рассмотренных метода позволяют определить оптимальную переходную траекторию и оптимальное управление как некоторые функции времени. Для определения оптимального управления как функции фазовых координат, необходимо преодолеть дополнительные трудности, связанные с исключением времени из найденных выражений оптимальных переходных траекторий.

Описанные методы синтеза оптимальных управлений предполагают наличие достаточной априорной информации. При разработке СУ, функционирование которых осуществляется в условиях неопределённости, применяют принцип адаптации [54-56]. Построение этого класса СУ базируется на сочетании двух принципов управления. Принцип управления по отклонению используется для построения основного контура. При этом синтез структуры и параметров регулятора производится на основе традиционных методов оптимизации для некоторых неизменных исходных значений параметров объекта управления (ОУ). Принцип управления по возмущениям используется при построении контуров адаптации, которые осуществляют коррекцию настроек оптимального регулятора с целью поддержания неизменных свойств замкнутой системы [57].

Однако, в адаптивных системах часто возникают большие трудности создания быстродействующего контура самонастройки. Высокое быстродействие контура требуется потому, что необходимо успеть перенастроить параметры основного контура управления раньше, чем в нём закончится данный переходный процесс или существенно изменится поведение системы.

Основные подходы к построению систем с низкой чувствительностью к координатным возмущениям были сформулированы в теории инвариантности [58,59]. В основу этой теории положен принцип комбинированного управления, т.е. управление ведётся как по отклонению, так и по внешним задающему и возмущающим воздействиям. Поскольку в рамках комбинированного управления не удаётся обеспечить низкую чувствительность к параметрическим возмущениям, теория инвариантности либо предполагает использование больших коэффициентов усиления, либо при большом диапазоне изменения параметров ОУ решает задачу управления в сочетании с каким-либо методом адаптации.

Синтез систем, обладающих незначительной чувствительностью к изменениям параметров ОУ может быть осуществлён с применением теории чувствительности [60]. Методы этой теории базируются на использовании аппарата функций чувствительности, которые представляют собой градиент некоторого показателя качества по совокупности параметров объекта управления, подле-

жащих возможным изменениям. Включение этих функций в минимизируемый функционал обеспечивает оптимизацию системы с учётом требования минимальной чувствительности качества работы к вариациям параметров, что приводит к соответствующему усложнению структуры СУ. Кроме того, применение методов теории чувствительности не обеспечивает системе свойств инвариантности по отношению к внешним возмущениям.

Широкое распространение многосвязных объектов и необходимость синтеза их регуляторов привели к появлению методов пространства состояний. Возникшие при этом трудности синтеза устойчивых многомерных систем, удовлетворяющих инженерным критериям грубости и точности, были преодолены после создания теорий управляемости и наблюдаемости, восстановления (наблюдения) переменных состояния и модального управления [61-64].

Под модальным управлением понимают один из методов синтеза регуляторов, с помощью которого можно разместить на комплексной плоскости полюсы замкнутой системы λ_i желаемым образом, а соответствующим составляющим переходного процесса $e^{\lambda_i t}$ задать требуемую скорость изменения. Выбор значений λ_i позволяет придать синтезируемой системе асимптотическую устойчивость и обеспечить требуемое качество переходных процессов. Для задания желаемого распределения корней характеристического уравнения замкнутой системы используют стандартные полиномиальные формы [64].

Известно, что любая неадаптивная система с отрицательной обратной связью в силу заложенного в неё принципа управления по отклонению способна нейтрализовать внешние воздействия и изменение характеристик ОУ, но в сравнительно небольшом диапазоне. Если эту способность развить с помощью технических приёмов, то без применения устройств адаптации можно получить систему, удовлетворяющую заданным показателям качества регулирования в широкой области параметрических и координатных возмущений. Расширение подобных функциональных возможностей неадаптивных регуляторов осуществляют путём неограниченного увеличения коэффициентов усиления разомкнутых систем [23,65]. Подобные структуры с жёсткой настройкой по своим свой-

ствам эквивалентны адаптивным, хотя и принципиально отличаются от последних, так как не содержат элементов поиска и самонастройки. Указанные свойства можно обнаружить, рассматривая передаточные функции СУ при коэффициенте усиления, стремящемся к бесконечности. Системам с бесконечно большим коэффициентом усиления присущи инвариантность к параметрам ОУ, предельная точность и нечувствительность к координатным возмущениям [23].

Эквивалентом линейного усилителя с бесконечно большим коэффициентом усиления является релейный регулятор, работающий в скользящем режиме [23,65-67]. Такой регулятор формирует управляющее воздействие в виде разрывной функции координат СУ

$$U = U_{\max} \text{sign}(S(Y)), \quad (1.1)$$

что позволяет, рассматривая реле как ключевой элемент, представлять системы разрывного управления как системы с переменной структурой [68]. Функция переключения $S(Y)$ выступает при этом в качестве критерия изменения структуры СУ. При изменении знака управляющего воздействия изменяются корни характеристического уравнения замкнутой динамической системы, что соответствует различным фазовым траекториям системы в фазовом пространстве.

Однако переключения релейного регулятора происходят таким образом, что в окрестности поверхности, на которой функция управления претерпевает разрывы, фазовые траектории направлены навстречу друг другу. После попадания на поверхность разрыва при любом смещении возникает движение, возвращающее изображающую точку на эту поверхность. Таким образом, в рассматриваемой системе изображающая точка может двигаться лишь вдоль поверхности разрыва. Описанное движение называется скользящим режимом. В случае использованного разрывного управления система состоит из двух структур, причём каждая из них может оказаться неприемлемой с точки зрения качества управления, например неустойчивой. Релейный регулятор обеспечивает такую последовательность их смены, что в системе удаётся сохранить полезные свойства имеющихся структур и получить качественно новые свойства, не присущие любой из них в отдельности. Иными словами, в релейной системе воз-

можно достижение устойчивого движения в результате использования двух неустойчивых структур и преднамеренного введения скользящего режима.

Скользящий режим работы релейной системы является режимом нелинейных автоколебаний, в котором переключение регулятора из одного устойчивого состояния в другое происходит с предельно высокой (теоретически бесконечной) частотой [69]. При этом среднее значение сигнала на выходе релейного элемента по абсолютной величине меньше максимального U_{\max} , а среднее значение сигнала на входе реле равно нулю

$$S(Y) = 0. \quad (1.2)$$

Необходимым условием существования скользящего режима, кроме равенства (1.2), является также противоположность знаков функции переключения и её производной по времени [23]

$$pS(Y) \cdot S(Y) < 0. \quad (1.3)$$

В геометрической интерпретации уравнение (1.2) описывает некоторую гиперповерхность переключения в n -мерном пространстве состояния системы, где n – размерность ОУ. Управляющее устройство с алгоритмом (1.2) осуществляет переключение релейного элемента всякий раз, когда изображающая точка системы пересекает эту гиперповерхность. Структура и параметры управляющего устройства, реализующего функцию переключения (1.2), должны обеспечивать направленность вектора фазовой скорости системы к гиперповерхности переключения. В результате при попадании изображающей точки на гиперповерхность переключения возникает скользящий режим [67]. Движение в скользящем режиме определяется только дифференциальным уравнением гиперповерхности скольжения (1.2). Следовательно, построение соответствующей функции переключения придаёт релейной системе в скользящем режиме требуемые свойства, в том числе независимость статических и динамических характеристик от вариаций параметров ОУ и внешних возмущений. Иными словами, в релейных СУ проблема обеспечения инвариантности к дестабилизирующим факторам может быть решена структурно за счёт организации скользящих режимов без применения средств адаптации.

В многосвязных системах автоматического регулирования (МСАР) управляющее воздействие является векторной величиной, где число прямых каналов регулирования равно числу составляющих вектора управления [22,70]. Структурную схему МСАР можно представить как несколько каналов регулирования с перекрёстными связями между ними. Компенсация влияния перекрёстных связей ОУ на прямые каналы регулирования требует введения в структуру линейных САУ дополнительных корректирующих связей, которые не способны обеспечить инвариантность динамических процессов в каналах управления при изменении параметров самого объекта управления. В многосвязных системах прямые каналы можно рассматривать независимо друг от друга, если действие перекрёстных связей считать внешними возмущениями, скомпенсированными системой управления. Релейные регуляторы в скользящем режиме обеспечивают взаимную независимость каналов регулирования при полной компенсации возмущений [22,71].

Математические основы синтеза оптимальных систем управления, допускающих неограниченное увеличение коэффициента усиления без нарушения условий устойчивости, изложены в работах [46,47,72]. Перечисленная литература содержит изложение синтеза методами математического анализа алгоритмов управления, оптимальных по минимуму принятых априори интегральных квадратичных критериев качества, или решению задачи АКР. В указанных работах однозначная связь между видом и весовыми коэффициентами интегралов функционалов качества с одной стороны и динамическими показателями синтезированных САУ с другой стороны не установлена. Произвольное назначение интегрального квадратичного функционала качества не только не гарантирует синтезируемой системе ожидаемые динамические свойства, но в некоторых случаях приводит даже к неустойчивости управляемого движения. Большая часть задач АКР может быть решена только численными методами.

Процедура построения оптимального управления вариационным методом включает целый ряд операций, одна из которых - определение оптимального управления по виду найденных из граничной задачи экстремалей - выполняется

в результате подстановки выражений для экстремалей в уравнение движения. Эта операция аналогична основной операции метода обратных задач динамики, в соответствии с которым искомое управление отыскивается в результате подстановки выражения для назначенной траектории в уравнения движения [73,74]. Таким образом, можно сказать, что процедура АКР содержит в себе процедуру метода обратных задач динамики.

Задача осуществления назначенной траектории движения обнаруживает свойства симметрии, присущие объекту и системе управления. При этом свойства симметрии однозначно определяют структуру и параметры алгоритма формирования управляющей функции: для назначенной траектории движения структура и параметры алгоритма управления вполне определяются структурой и параметрами математической модели объекта. Такое положение составляет методическую основу для построения закона управления движением динамической системы [74].

Желаемые переходные процессы в оптимальных по точности СУ ЭП с линейными функциями переключения можно обеспечить при построении систем по принципу каскадно-подчинённого включения регуляторов [26]. Внутренние контуры таких систем выполняют функции ограничения соответствующих промежуточных координат ОУ в переходных режимах. Релейная система подчинённого регулирования (СПР) с n контурами обеспечивает существование скользящего режима на всём протяжении динамической траектории за счёт перераспределения этой функции на отдельных стадиях переходного процесса между различными регуляторами в зависимости от стабилизируемой в данный момент времени координаты.

Релейная СПР с линейными функциями переключения способна сформировать оптимальный по быстродействию переходный процесс. Согласно теореме об n интервалах, каждый i -й, начиная от внешнего, регулятор в таком процессе совершает при вхождении в скользящий режим $n - i$ переключений [46,75,76]. Вид отдельных участков оптимальной по быстродействию динамической траектории, а также положение на ней точек переключения регуляторов

полностью определяются структурой системы и уровнями ограничения промежуточных координат, которые являются известными величинами. Необходимое для движения по оптимальной траектории переключение регуляторов СПР в указанных точках пространства состояния может быть обеспечено при соответствующих величинах коэффициентов функций переключения, определение которых является задачей алгоритмического синтеза.

Многие системы имеют явно выраженную экстремальную зависимость между установившимися значениями регулируемых координат и регулирующим воздействием. Эта зависимость геометрически представляется некоторой поверхностью и служит статической характеристикой объекта управления. Поэтому главным в системах экстремального регулирования является обнаружение экстремума статической характеристики объекта и отслеживание его дрейфа под действием различных дестабилизирующих факторов. Зависимость значения показателя качества системы от управляемого параметра для объектов экстремального управления называют функцией качества объекта, которая непосредственно связана с наилучшим использованием системы и предопределяет принцип её работы [44-46,77-79]. В указанной литературе излагается общая теория экстремального управления сложными объектами в обстановке неопределённости. Рассматриваются аналитические и поисковые алгоритмы решения экстремальных задач различного вида.

Проведенные в [80] исследования, а также результаты работ [81-86] показывают, что основные типы электрических машин как объекты управления обладают экстремальными свойствами по всем наиболее важным функциям качества (тока, мощностям, потерям, КПД, коэффициенту мощности) не только в двигательном, но и в генераторном режиме работы. В [85,86] задачи оптимизации ЭП решаются с учётом функций качества не только двигателя, но и преобразователя и технологического объекта, что не меняет экстремального характера статических характеристик ЭМС в целом. Особо подчеркивается в [85-87] целесообразность для решения задач энергосбережения использовать системы экстремального управления в ЭП, регулируемых по скорости, для которых ос-

новными являются установившиеся режимы работы с постоянным либо плавно изменяющимся моментом нагрузки, в частности, ЭП турбомеханизмов.

Формализовать задачу экстремального регулирования можно следующим образом. Условия статического режима имеют вид:

$$X = X_c; X \in Q_X; X_c \in Q_{X_c}, \quad (1.4)$$

где $X = (m, \omega)$ - вектор состояния ЭП; $X_c = (m_c, \omega_c)$ - вектор состояния производственного механизма; Q_X и Q_{X_c} - допустимые области состояния по X и X_c ; m, ω - момент и скорость электрической машины; m_c, ω_c - момент статического сопротивления и скорость рабочего органа механизма, приведенные к валу двигателя.

Вводится вектор управлений электрической машиной

$$U = (u_1, u_2, \dots, u_n), U \in Q_u, \quad (1.5)$$

где u_1, u_2, \dots, u_n - реальные управляющие воздействия (напряжения), формируемые силовыми преобразователями; Q_u - допустимая область управлений.

Между векторами X и U существует функциональная связь

$$f(U, X) = 0, \quad (1.6)$$

где f - нелинейная функция.

При решении технологической задачи (1.4) имеется возможность оптимизации управления U с привлечением ряда функций качества

$$w_i = w_i(U, X) \in \Omega_{w_i}, i = \overline{1, k}, \quad (1.7)$$

где Ω_{w_i} - допустимая область значений функций (1.7).

Исходную постановку многокритериальной задачи оптимизации в практических случаях сводят к однокритериальной экстремальной задаче с ограничениями: среди допустимых управлений $U \in Q_u$ электроприводом, который описывается уравнением (1.6) и по эффективности функционирования характеризуется числом k оценок качества (1.7), среди которых существует основная оценка $w_i = w_i(U, X)$, найти управление $U(X)$, обеспечивающее работу ЭП в заданной технологическим режимом точке $X = X_c \in Q_{X_c}$ с достижением наи-

меньшего (наибольшего) значения основной оценки при соблюдении заданных ограничений по всем k оценкам.

Особо следует подчеркнуть, что у всех электрических машин при векторном подходе к их математическому описанию можно выделить не менее двух каналов управления. Канал активной мощности служит для регулирования технологического параметра, а канал реактивной мощности предназначен для создания магнитного потока. При этом, практически всегда, для достижения экстремума целевой функции требуется регулировать магнитный поток (ток возбуждения) электрической машины [49,81,82,88,89].

Анализ экстремальных характеристик позволяет выявить основные свойства функций качества ЭП, необходимые при выборе метода поиска оптимального решения. К их числу относятся унимодальность, чувствительность к варьируемым управляющим воздействиям и зависимость экстремальных характеристик от скорости и момента нагрузки. Знание свойств функций качества даёт возможность обосновать области применения быстро сходящихся численных алгоритмов решения задач экстремального управления. Однако отсутствие в таких случаях общности конечных результатов вызывает необходимость разработки аналитических методов определения законов экстремального управления.

1.4. Синтез систем оптимального управления

Отыскание оптимального управления сводится к задаче минимизации выбранного функционала качества и является вариационной задачей. Среди современных методов решения вариационных задач широкое распространение получила задача АКР, состоящая в определении управляющих воздействий, доставляющих минимальное значение интегральным функционалам качества управления на траекториях возмущённого движения линейных или линеаризованных объектов управления, уравнения которых имеют следующий вид

$$p\eta_i = \sum_{k=1}^n b_{ik} \eta_k + m_i U, \quad i = 1, \dots, n, \quad (1.8)$$

где b_{ik} , m_i – коэффициенты, определяемые параметрами ЭМС в её математическом описании.

Оптимальное управление U , принадлежащее к классу кусочно-непрерывных функций, подчиненных ограничению

$$|U| \leq 1, \quad (1.9)$$

и минимизирующее функционал

$$I = \int_0^{\infty} (\eta^T W \eta + cU^2) dt, \quad w_{ik} = w_{ki} \quad (1.10)$$

на траекториях движения системы (1.8), определяется из основного функционального уравнения Беллмана, в котором функция Беллмана заменена функцией Ляпунова V

$$U = -\text{sat} \left(\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{2c} \frac{\partial V}{\partial \eta_i} \right), \quad (1.11)$$

$$V(\eta) = \sum_{i,k=1}^n v_{ik} \eta_i \eta_k, \quad v_{ik} = v_{ki}. \quad (1.12)$$

Все известные решения задачи АКР приводят к линейным регуляторам с жёсткими обратными связями по координатам возмущённого движения объекта управления. Естественное наличие внешних возмущений приводит к статическим ошибкам регулирования. Этот недостаток отсутствует в СУ, устойчивых при неограниченном увеличении коэффициента усиления регуляторов. Выбор достаточно малого весового коэффициента c в функционалах вида (1.10) при наличии ограничения (1.9) позволяет сколь угодно близко подойти к релейной характеристике регулятора, реализующего закон оптимального управления. Действительно, при $c = 0$ закон управления (1.11) приобретает вид

$$U = -\text{sign} \left(\sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial V}{\partial \eta_i} \right). \quad (1.13)$$

В работе [90] на основе метода динамического программирования из условия минимизации функционала

$$I = \int_0^{\infty} \sum_{i,k=1}^n w_{ik} \eta_i \eta_k dt \quad (1.14)$$

на траекториях движения системы (1.8) получено оптимальное управление в виде (1.13), которое доставляет минимум по управляющему воздействию левой части функционального уравнения Беллмана

$$\min_U \left[\sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial \eta_i} \sum_{k=1}^n b_{ik} \eta_k + U \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial V}{\partial \eta_i} + \sum_{i,k} w_{ik} \eta_i \eta_k \right] = 0. \quad (1.15)$$

Коэффициенты функции Ляпунова (1.12) определяются в результате решения уравнения (1.15) после подстановки в него управляющего воздействия (1.13)

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial \eta_i} \sum_{k=1}^n b_{ik} \eta_k - \left| \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial V}{\partial \eta_i} \right| = - \sum_{i,k=1}^n w_{i,k} \eta_i \eta_k. \quad (1.16)$$

Строгое решение нелинейного дифференциального уравнения в частных производных (1.16) осложняется наличием в нём подсигнатурного выражения управляющего воздействия (1.13), стоящего под знаком модуля. Решение уравнения (1.16) осуществляется исходя из условия существования в синтезированной замкнутой системе устойчивого скользящего режима, одним из условий возникновения которого является равенство нулю среднего значения сигнала на входе релейного регулятора, т.е. выполнение соотношения

$$\left| \sum_{i=1}^n m_i \frac{\partial V}{\partial \eta_i} \right| = 0. \quad (1.17)$$

С учётом (1.17) уравнение (1.16) приобретает вид

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial \eta_i} \sum_{k=1}^n b_{ik} \eta_k = - \sum_{i,k=1}^n w_{i,k} \eta_i \eta_k. \quad (1.18)$$

Выражение (1.18) представляет собой систему $\frac{n(n+1)}{2}$ линейных алгебраических уравнений и для её решения удобно пользоваться методом, предложенным Е.А. Барбашиным [91]. Данный метод позволяет выразить коэффициенты v_{ki} в явном виде через коэффициенты дифференциальных уравнений возмущённого движения (1.8) и весовые коэффициенты функционала (1.14). В ре-

зультате этого алгоритм управления вида (1.13) выражается в аналитической форме через параметры объекта управления и функционала качества.

Синтезированные таким образом системы управления по своей природе являются статическими даже при существовании в каналах управления реальных скользящих режимов и физически не в состоянии обеспечить выполнение граничных условий на концах фазовых траекторий $\eta(\infty)=0$, т.е. не гарантируют сходимость интегральных функционалов качества при $t \rightarrow \infty$.

В [26] изложены методы синтеза систем оптимального управления, в основу которых положен модифицированный принцип симметрии. Указанный принцип состоит во включении в прямой канал регулирования интегрирующего звена с передаточной функцией $W(p) = \frac{g}{p}$ совместно с нелинейным звеном типа "насыщение", что способствует формированию реально достижимых предельных динамических характеристик и обеспечивает устранение статической ошибки.

Согласно обсуждаемым методам управляющее воздействие может быть однозначно определено через параметры объекта управления. Так если динамика объекта описывается системой дифференциальных уравнений возмущённого движения в форме Коши

$$p \eta_i = \sum_{k=1}^n b_{ik} \eta_k + m_n U, \quad (1.19)$$

то закон управления вида

$$U_j = -\text{sign} \left(m_n \sum_{i=0}^n v_{in}^j \eta_i \right) \quad (1.20)$$

минимизирует интегральный функционал качества

$$I_j = \int_0^{\infty} 2 \left| m_n \sum_{i=0}^n v_{in}^j \eta_i \right| dt. \quad (1.21)$$

В алгоритме (1.20) v_{in}^j – коэффициенты положительно-определённой функции Ляпунова

$$V(\eta) = \sum_{i,k=0}^n v_{ik}^j \eta_i \eta_k, \quad v_{ik}^j = v_{ki}^j, \quad (1.22)$$

связанные между собой соотношениями

$$v_{ik}^j = \frac{v_{in}^j v_{kn}^j}{v_{nn}^j}, \quad (i, k = 0, 1, 2, \dots, n). \quad (1.23)$$

Коэффициенты $v_{in}^j, v_{kn}^j, v_{nn}^j$, входящие в управляющее воздействие (1.20), определяются соответственно минорами i -ых, k -ых или n -ных элементов j -го столбца определителя Δ коэффициентов системы (1.19)

$$\Delta = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1(n-1)} & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2(n-1)} & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{i(n-1)} & b_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{n(n-1)} & b_{nn} \end{vmatrix}$$

по формуле

$$v_{in}^j = (-1)^{i+n} (-1)^{j+1} M_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.24)$$

Коэффициент v_{0n} при интегральной составляющей в законе управления равен

$$v_{0n} = (-1)^n \Delta$$

вне зависимости от номера регулируемой переменной.

Система дифференциальных уравнений вида (1.19) путём применения линейного неособого преобразования может быть приведена к форме Фробениуса [92]

$$\begin{aligned} p \hat{\eta}_i &= \hat{\eta}_{i+1}; \quad (i = 1, \dots, n-1), \\ p \hat{\eta}_n &= \sum_{i=1}^n -a_i \hat{\eta}_i + M_n U. \end{aligned} \quad (1.25)$$

Если динамика объекта управления описана системой дифференциальных уравнений возмущённого движения в форме Фробениуса (1.25), то управляющее воздействие

$$U_j = -\text{sign} \left(M_n \sum_{i=0}^n \hat{v}_{in}^j p^{i-j} \eta_j \right) \quad (1.26)$$

минимизирует на траекториях возмущённого движения системы (1.25) функционал

$$I_j = \int_0^{\infty} 2 \left| M_n \sum_{i=0}^n \widehat{v}_{in}^j p^{i-j} \eta_j \right| dt. \quad (1.27)$$

Если из алгоритмов (1.20) и (1.26) исключить интегральные составляющие, то управляющие воздействия

$$U_j = -\text{sign} \left(m_n \sum_{i=1}^n v_{in}^j \eta_i \right), \quad (1.28)$$

$$U_j = -\text{sign} \left(M_n \sum_{i=j}^n \widehat{v}_{in}^j p^{i-j} \eta_j \right) \quad (1.29)$$

минимизируют функционалы

$$I_j = \int_0^{\infty} \left[\sum_{i=1}^n v_{0i}^j \eta_i \eta_j + \left| m_n \sum_{i=1}^n v_{in}^j \eta_i \right| \right] dt, \quad (1.30)$$

$$I_j = \int_0^{\infty} \left[\sum_{i=1}^j \sum_{k=j}^n \widehat{v}_{(i-1)k} p^{i-j} \eta_j p^{k-j} \eta_j + \left| M_n \sum_{i=j}^n \widehat{v}_{in} p^{i-j} \eta_j \right| \right] dt \quad (1.31)$$

соответственно.

В алгоритмах (1.26), (1.29) и функционалах (1.27) и (1.31) \widehat{v}_{ik} - коэффициенты функции Ляпунова

$$\widehat{V}(\widehat{\eta}) = \sum_{i,k=0}^n \widehat{v}_{ik} \widehat{\eta}_i \widehat{\eta}_k, \quad \widehat{v}_{ik} = \widehat{v}_{ki}. \quad (1.32)$$

Коэффициенты функции (1.32) связаны с параметрами объекта управления (1.25) соотношениями

$$\widehat{v}_{ik} = a_{i+1} a_{k+1}, \quad (i, k = 0, 1, \dots, n). \quad (1.33)$$

Если в выражении (1.33) $i = n$ или $k = n$, то a_{i+1} или a_{k+1} принимают значения, равные 1.

Таким образом, модифицированный принцип симметрии устанавливает однозначную связь между весовыми коэффициентами интегральных квадратичных функционалов и прямыми показателями качества процесса управления в замкнутых системах. Для замкнутой САУ определяется функция Ляпунова и в аналитической форме выражаются через параметры объекта управления её ко-

эфиценты, позволяющие получить решение задачи аналитического конструирования регуляторов в общем виде.

1.5. Постановка задач исследования

Обзор существующей литературы показывает, что релейно-векторных оптимальных систем управления АВК на сегодняшний день не существует. Системы управления на основе линейных регуляторов обладают ограниченными возможностями и их применением невозможно компенсировать известные недостатки АВК.

Технологические достижения в области создания силовых транзисторов сделали возможным применение алгоритмов разрывного управления в электроприводах постоянного и переменного тока мощностью до сотен киловатт. Создание для АВК релейно-векторной системы управления со структурной реализацией в различных фазовых пространствах позволит использовать все её преимущества для улучшения показателей качества режимов работы исследуемой системы электропривода.

Получив широкое распространение среди энергосберегающих регулируемых электроприводов переменного тока за счёт высокого КПД, классический АВК обладает низким значением коэффициента мощности. В существующих литературных источниках при анализе режимов работы АВК приводятся направления потоков активной мощности, а о распределении реактивной мощности ничего не говорится. При этом публикации, в которых выделены каналы активной и реактивной мощностей при управлении АМ по цепи ротора, известны давно [89]. В этой и множестве других подобных работах, следовавших за ней, указывается на возможность регулирования реактивной мощности АМ путём стабилизации реактивной составляющей тока ротора на некотором уровне, критерии выбора величины которого, тем не менее, нигде не приводятся. Таким образом, экстремальные свойства АВК по каналу реактивной мощности ещё не изучены, несмотря на то, что от исследований в этом направлении следует

ожидать положительных результатов для целей повышения энергетических показателей АВК.

Преимущества АВК обуславливают необходимость расширения области его применения на технологические установки, где использование нерегулируемого ЭП вызывает повышенные потери энергии и ресурсов, и в первую очередь на механизмы с вентиляторной механической характеристикой. Потребность в создании глубокорегулируемых асинхронных каскадных ЭП с одновременным обеспечением их высоких энергетических показателей привела к постановке и решению в диссертационной работе следующих задач:

1. Составление и исследование математических моделей АВК как многосвязного объекта управления. Выбор осей координат и структуры математической модели, удобных для синтеза системы управления.

2. Синтез релейных алгоритмов управления АВК в результате решения задачи аналитического конструирования регуляторов с целью придания САУ требуемых динамических и статических показателей в процессе отработки задающих воздействий при низкой чувствительности к параметрическим и координатным возмущениям.

3. Исследование АВК как объекта, обладающего экстремальными свойствами по своим энергетическим показателям и построение контура экстремального регулирования в составе релейной векторной системы управления электроприводом. Сравнительный анализ энергетических характеристик АВК с системами управления, ориентированными по различным опорным векторам.

4. Разработка средств идентификации координат и параметров, входящих в выражения целевых функций и алгоритмов управления АВК.

5. Математическое моделирование и экспериментальные исследования синтезированных систем управления АВК для подтверждения основных теоретических положений и научных результатов диссертационной работы.

РАЗДЕЛ 2

СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ВЕНТИЛЬНЫМ КАСКАДОМ

2.1. Преобразование уравнений электромагнитных контуров асинхронной машины

Основу каскадных схем электропривода составляет машина переменного тока, имеющая симметричные трёхфазные обмотки на статоре и роторе, в качестве которой, как правило, принимается асинхронный двигатель с фазным ротором обычной конструкции. Включение вентилей в цепи обмоток электрических машин приводит к существенному усложнению анализа электромагнитных процессов в машине. Из-за наличия вентилей происходит периодическое изменение схемы соединения обмоток. Электромагнитные процессы при этих условиях описываются уравнениями с переменной структурой. Поэтому представляется целесообразным применить для анализа процессов в вентильных каскадах метод непрерывной аппроксимации, позволяющий заменить дискретно–кусочную систему непрерывной, сохраняющей, однако, основные свойства исходной. Такие методы были предложены А. А. Булгаковым в [93]. Они основаны на том, что если полезный эффект в выходной цепи дискретной системы носит непрерывный характер, нужно в выходной величине отделить непрерывную полезную составляющую от дискретной составляющей, которая играет роль внутреннего шума или помехи. Далее в модели вентильного каскада добавочная ЭДС переносится из цепи выпрямленного тока непосредственно в цепи обмоток ротора. Такая модель, будучи сравнительно удобной для исследования и обобщения, отражает основные принципиальные особенности каскадов, но в то же время является лишь в определённой степени приближением к физическим процессам рассматриваемого объекта.

Подход к рассмотрению вентильных каскадов как к системе, в основе которой лежит частично управляемая машина двойного питания, даёт возмож-

ность при составлении уравнений динамики вентильных каскадов опираться на общую теорию электрических машин переменного тока, детально разработанную в трудах Казовского Е. Я. [94], Ковача К. и других.

Для описания электромагнитных процессов в схеме АВК принимается за основу асинхронный двигатель с фазным ротором как идеализированная электрическая машина переменного тока. Идеализация означает отсутствие в электрической машине нелинейных магнитных процессов в стали, а также синусоидальное распределение магнитного поля по окружности статора. В соответствии с принятыми выше упрощениями токи в обмотках статора и ротора каскадного электропривода будем полагать синусоидальными.

Динамика АВК описывается системой дифференциальных и алгебраических уравнений, состоящей из уравнений электрического равновесия для цепей, образуемых обмотками АМ, уравнения электромагнитного момента и уравнения механического движения [2-4, 95-98].

Уравнения равновесия напряжений для обмоток трёх фаз статора и ротора АМ в матричной форме имеют вид:

$$u_s = \frac{d}{dt} \Psi_s + R_s i_s; \quad (2.1)$$

$$u_r = \frac{d}{dt} \Psi_r + R_r i_r, \quad (2.2)$$

где $u_s = [u_A, u_B, u_C]^T$, $u_r = [u_a, u_b, u_c]^T$ - векторы мгновенных значений фазных напряжений статора и ротора; $i_s = [i_A, i_B, i_C]^T$, $i_r = [i_a, i_b, i_c]^T$ - векторы мгновенных значений токов в фазах статора и ротора; $\Psi_s = [\Psi_A, \Psi_B, \Psi_C]^T$, $\Psi_r = [\Psi_a, \Psi_b, \Psi_c]^T$ - векторы полных потокосцеплений фазных обмоток статора и ротора; R_s, R_r - активные сопротивления обмоток статора и ротора.

Потокосцепления обмоток в уравнениях (2.1) и (2.2) определяются выражениями:

$$\Psi_s = L_{ss} i_s + M_{sr} i_r; \quad (2.3)$$

$$\Psi_r = M_{rs} i_s + L_{rr} i_r, \quad (2.4)$$

где

$$L_{ss} = \begin{pmatrix} L_1 & M_1 & M_1 \\ M_1 & L_1 & M_1 \\ M_1 & M_1 & L_1 \end{pmatrix}; M_{sr} = M_{12} \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & \cos\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\gamma) & \cos\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\gamma) \end{pmatrix};$$

$$L_{rr} = \begin{pmatrix} L_2 & M_2 & M_2 \\ M_2 & L_2 & M_2 \\ M_2 & M_2 & L_2 \end{pmatrix}; M_{rs} = M_{12} \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\gamma) & \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\gamma) \end{pmatrix};$$

L_1 – индуктивность фазы статора; L_2 – индуктивность фазы ротора; M_1 – взаимная индуктивность между двумя обмотками статора; M_2 – взаимная индуктивность между двумя обмотками ротора; M_{12} – максимальная взаимная индуктивность между двумя фазными обмотками статора и ротора; γ – угол между осями обмоток A и a в электрических градусах.

Электромагнитный момент АМ может быть рассчитан как

$$M = -N(M_m i_s)^T i_r, \quad (2.5)$$

где N – число пар полюсов двигателя;

$$M_m = M_{12} \begin{pmatrix} \sin(\gamma) & \sin\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) & \sin(\gamma) & \sin\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\gamma + \frac{2\pi}{3}\right) & \sin(\gamma) \end{pmatrix}.$$

Уравнение движения имеет вид

$$\frac{J}{N} \frac{d\omega}{dt} = M - M_c, \quad (2.6)$$

где ω – угловая скорость вращения ротора в электрических рад/с; J – момент инерции электропривода, приведенный к валу двигателя; M_c – момент статической нагрузки.

Поскольку потокосцепления зависят от времени не только вследствие изменения токов обмоток, но и за счёт индуктивностей, являющихся функциями времени, то дифференциальные уравнения АМ становятся уравнениями с переменными коэффициентами, т.е. существенно нелинейными. Для применения методов синтеза систем управления линейными объектами необходимо преобразовать дифференциальные уравнения АМ и получить уравнения с постоянными коэффициентами.

Преобразования уравнений состоят в том, что исходные переменные в уравнениях заменяются новыми переменными, линейно связанными с исходными. При этом число вводимых в рассмотрение новых переменных равно числу заменяемых переменных. Так вместо трёх переменных u_a, u_b, u_c можно оперировать с новыми переменными u_x, u_y, u_z , связанными с исходными переменными линейными зависимостями:

$$\begin{aligned} u_x &= \lambda_{xa} u_a + \lambda_{xb} u_b + \lambda_{xc} u_c; \\ u_y &= \lambda_{ya} u_a + \lambda_{yb} u_b + \lambda_{yc} u_c; \\ u_z &= \lambda_{za} u_a + \lambda_{zb} u_b + \lambda_{zc} u_c. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Коэффициенты λ называются коэффициентами линейного преобразования и могут являться функциями времени, лишь бы главный определитель системы (2.7) в любой момент времени не равнялся нулю. Одну из новых переменных,

например u_z , удобно выбрать в виде $u_z = \frac{1}{3}(u_a + u_b + u_c)$, т.е. положить в (2.7)

$\lambda_{za} = \lambda_{zb} = \lambda_{zc} = \frac{1}{3}$. Этой переменной дают специальное обозначение u_0 и называют нулевой составляющей. Удобство такого выбора заключается в том, что

для трёхфазных обмоток, соединённых в звезду с изолированной нейтральной точкой, $u_0 = 0$. Поэтому в последующих преобразованиях нулевые составляю-

щие всех электромагнитных величин двигателя учитывать не будем, полагая их равными нулю.

Подвергнем токи, потокосцепления и напряжения, входящие в исходные уравнения асинхронной машины, прямым преобразованиям фазных величин в ортогональные составляющие по формулам (преобразования Горева - Парка):

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{2}{3} \left[v_a \cos(\delta_k) + v_b \cos\left(\delta_k - \frac{2\pi}{3}\right) + v_c \cos\left(\delta_k + \frac{2\pi}{3}\right) \right]; \\ v_y &= -\frac{2}{3} \left[v_a \sin(\delta_k) + v_b \sin\left(\delta_k - \frac{2\pi}{3}\right) + v_c \sin\left(\delta_k + \frac{2\pi}{3}\right) \right]. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Коэффициенты линейного преобразования для v_x и v_y представляют собой в общем случае функции времени. Однако определитель системы (2.7) для данного вида преобразований не зависит от угла δ_k и является величиной постоянной

$$\begin{vmatrix} \cos(\delta_k) & \cos\left(\delta_k - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\delta_k + \frac{2\pi}{3}\right) \\ -\sin(\delta_k) & -\sin\left(\delta_k - \frac{2\pi}{3}\right) & -\sin\left(\delta_k + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (2.9)$$

Поэтому преобразования (2.9) могут быть осуществлены при любом характере изменения координатного угла δ_k во времени. Угол δ_k представляет собой угол между осью фазы А статора и вещественной осью ортогональной системы координат. Новая система переменных v_x, v_y, v_0 есть совокупность проекций того же изображающего вектора v на новые оси x и y , вращающиеся в общем случае с некоторой скоростью ω_k относительно неподвижного статора. Следовательно, линейное преобразование равносильно изменению системы координат, в которых производится отсчёт величин. В новой системе координат обобщённые векторы токов, потокосцеплений, напряжений будут определяться проекциями на две взаимоперпендикулярные оси x и y . Тогда переход от трёх исходных осей (a,b,c) к двум (x,y) означает замену трёхфазной ма-

шины двухфазной, в которой магнитные оси фазных обмоток сдвинуты на 90 электрических градусов.

Можно говорить о переходе к ортогональным осям x и y для статора и ротора с помощью описанных выше линейных преобразований (2.8), где угол δ_k необходимо положить равным нулю. Тогда координатные оси, жёстко связанные со статором при совмещении вещественной оси с осью фазы А статора, называют осями α, β . Координатные оси, жёстко связанные с ротором при совмещении вещественной оси с осью фазы a ротора, называют осями d, q [96 - 98]. Оси α и d считают действительными, а оси β и q - мнимыми.

Преобразования (2.8) для статорных и роторных переменных при $\delta_k = 0$ будут иметь вид:

$$v_{s\alpha} = \frac{2}{3} \left[v_A - \frac{1}{2}(v_B + v_C) \right]; \quad v_{s\beta} = \frac{1}{\sqrt{3}}(v_B - v_C), \quad (2.10)$$

$$v_{rd} = \frac{2}{3} \left[v_a - \frac{1}{2}(v_b + v_c) \right]; \quad v_{rq} = \frac{1}{\sqrt{3}}(v_b - v_c). \quad (2.11)$$

В новых координатных осях обобщённые векторы переменных статора и ротора можно представить в виде:

$$\begin{aligned} \vec{I}_s &= I_{s\alpha} + jI_{s\beta}; & \vec{I}_r &= I_{rd} + jI_{rq}; \\ \vec{U}_s &= U_{s\alpha} + jU_{s\beta}; & \vec{U}_r &= U_{rd} + jU_{rq}; \\ \vec{\Psi}_s &= \Psi_{s\alpha} + j\Psi_{s\beta}; & \vec{\Psi}_r &= \Psi_{rd} + j\Psi_{rq}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Уравнения (2.1) и (2.2) после использования преобразований (2.10), (2.11) будут иметь следующий вид в векторной форме записи:

$$\begin{aligned} \vec{U}_{s,\alpha\beta} &= R_s \vec{I}_{s,\alpha\beta} + \frac{d\vec{\Psi}_{s,\alpha\beta}}{dt}; \\ \vec{U}_{r,dq} &= R_r \vec{I}_{r,dq} + \frac{d\vec{\Psi}_{r,dq}}{dt}. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Следует заметить, что уравнение равновесия напряжений статорной цепи записано в осях α, β , а уравнение равновесия напряжений роторной цепи записано в осях d, q .

Уравнения потокосцеплений (2.3), (2.4) в векторной форме записи после преобразований (2.10), (2.11) примут вид:

$$\begin{aligned}\vec{\Psi}_s &= L_s \vec{I}_s + L_m e^{j\gamma} \vec{I}_r; \\ \vec{\Psi}_r &= L_m e^{-j\gamma} \vec{I}_s + L_r \vec{I}_r,\end{aligned}\quad (2.14)$$

где L_m – взаимная индуктивность фазы ротора со всеми фазами статора (и наоборот), обусловленная общим потоком, связанным со всеми обмотками; $L_s = L_m + L_{s\sigma}$; $L_r = L_m + L_{r\sigma}$, где $L_{s\sigma}$, $L_{r\sigma}$ – индуктивности рассеяния обмоток статора и ротора; L_s , L_r – индуктивности статора и ротора.

Указанные индуктивности связаны с коэффициентами выражений (2.3) и (2.4) следующими соотношениями [97]:

$$M_{12} = \frac{2L_m}{3}; M_1 = -\frac{L_m}{3}; M_2 = -\frac{L_m}{3}; L_1 = M_{12} + L_{s\sigma}; L_2 = M_{12} + L_{r\sigma}. \quad (2.15)$$

Из уравнений (2.13), (2.14) следует, что при отсутствии токов нулевой последовательности уравнения трёхфазной асинхронной машины в ортогональных координатах совпадают с уравнениями обобщённой электрической машины. Можно видеть, что приведение трёхфазной машины к двухфазной позволило сократить число уравнений и уменьшить количество слагаемых в них, так как взаимные индуктивности ортогональных обмоток равны нулю.

Однако уравнения (2.13), (2.14) неудобны для исследования, поскольку их коэффициенты так и остались переменными. Это является следствием того, что уравнения статора и ротора записаны в собственных системах координат α, β и d, q . Приведение обмоток статора и ротора к некоторой общей системе координат u, v позволит получить уравнения с постоянными коэффициентами, поскольку подобные фиктивные обмотки оказываются взаимно неподвижными.

Положим, что система координат u, v вращается со скоростью $\omega_k = d\delta_k/dt$ относительно неподвижной системы координат статора α, β , а система координат d, q , связанная с ротором, вращается со скоростью $\omega = d\gamma/dt$. Для приведения переменных величин статора и ротора к одной системе координатных осей u, v следует изображающие векторы, определяемые по отношению к осям α, β ,

умножить на координатный множитель (оператор поворота) $\exp(-j\delta_k)$, а изображающие векторы, характеризующие переменные в осях d, q , умножить на координатный множитель $\exp(-j(\delta_k - \gamma))$. Углами δ_k и γ определяется положение осей u и d относительно неподвижной оси α . На основании вышесказанного, соотношения для обобщённых векторов статора и ротора в различных системах координат будут иметь вид:

$$\vec{v}_{s,uv} = \vec{v}_{s,\alpha\beta} \exp(-j\delta_k); \quad \vec{v}_{r,uv} = \vec{v}_{r,dq} \exp(-j(\delta_k - \gamma)) = \vec{v}_{r,dq} \exp(-j\theta), \quad (2.16)$$

где $\theta = \delta_k - \gamma$ - угол между осью u и магнитной осью фазы a ротора (ось d).

Уравнения (2.13) и (2.14) с учётом (2.16) преобразуются к виду:

$$\begin{aligned} \vec{U}_{s,uv} &= R_s \vec{I}_{s,uv} + \frac{d\vec{\Psi}_{s,uv}}{dt} + j\omega_k \vec{\Psi}_{s,uv}; \\ \vec{U}_{r,uv} &= R_r \vec{I}_{r,uv} + \frac{d\vec{\Psi}_{r,uv}}{dt} + j(\omega_k - \omega) \vec{\Psi}_{r,uv}; \\ \vec{\Psi}_{s,uv} &= L_s \vec{I}_{s,uv} + L_m \vec{I}_{r,uv}; \\ \vec{\Psi}_{r,uv} &= L_m \vec{I}_{s,uv} + L_r \vec{I}_{r,uv}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Индексы u и v можно опустить, поскольку все обобщённые векторы относятся к одной и той же системе координат. Уравнения (2.17) не содержат периодических коэффициентов, что является их большим преимуществом перед исходными уравнениями. Данные уравнения АМ записаны в системе ортогональных координат u, v , вращающихся в пространстве с некоторой скоростью ω_k . Из системы (2.17) можно как частные случаи получить уравнения АМ в любых осях координат: α, β при $\omega_k = 0$; d, q при $\omega_k = \omega$ и т. д.

2.2. Математическая модель асинхронного вентильного каскада

При исследовании электромагнитных процессов в АМ широко используется метод подвижных, ориентированных по какому-то вектору, ортогональных систем координат. Переход к новой системе координат заключается в нахождении функции $\omega_k = f(t)$, которая позволяет условно рассматривать неподвиж-

ным в плоскости этих координат вектор, который является определяющим для данной системы. Для определения ω_k необходимо, чтобы положительное направление действительной оси координат всегда совпадало с вектором, определяющим поведение системы. Иными словами, оси координат совершают в пространстве те перемещения, которые совершал бы опорный вектор в системе неподвижных координат. Существенным достоинством системы координат, ориентированной по обобщённому вектору, является упрощение определения момента двигателя переменного тока. Электромагнитный момент находится как векторное произведение двух обобщённых векторов электромагнитных величин. Некоторые из сочетаний показаны ниже [3]:

$$M = -\frac{3}{2} N k_s [\tilde{\Psi}_s \times \bar{I}_r] = -\frac{3}{2} N k_s [\Psi_{su} I_{rv} - \Psi_{sv} I_{ru}]; \quad (2.18)$$

$$M = \frac{3}{2} N k_r [\tilde{\Psi}_r \times \bar{I}_s] = \frac{3}{2} N k_r [\Psi_{ru} I_{sv} - \Psi_{rv} I_{su}]; \quad (2.19)$$

$$M = \frac{3}{2} N L_m [\bar{I}_r \times \bar{I}_s] = \frac{3}{2} N L_m [I_{ru} I_{sv} - I_{rv} I_{su}], \quad (2.20)$$

где $k_s = \frac{L_m}{L_s}$; $k_r = \frac{L_m}{L_r}$.

В настоящее время разработаны сравнительно простые и удобные методы оптимизации переходных процессов для таких координат электропривода, которые постоянны в установившемся режиме. В этом отношении системы координат α, β и d, q не могут быть использованы, так как в установившемся режиме частоты регулируемых координат отличны от нуля. Дополнительные преимущества с точки зрения простоты представления объекта и синтеза регуляторов получаются при рациональном выборе угловой скорости и ориентации координатных осей в переходном режиме. Поскольку результирующие пространственные векторы токов, напряжений и потокосцеплений статора и ротора в установившемся режиме взаимно неподвижны, любая система координат, привязанная к одному из этих векторов пригодна для оптимизации.

Уравнения (2.17) отличаются от системы уравнений асинхронного короткозамкнутого двигателя наличием напряжений, подводимых со стороны ротора U_{ru} и U_{rv} . В общем случае подключение к роторной цепи АМ преобразователя частоты (ПЧ) образует схему АВК с возможностью формировать управляющие воздействия отдельно в каждой фазе обмотки ротора [4]. При этом регулируются все характеристики результирующего вектора управляющего напряжения ротора: амплитуда, частота и фаза.

При решении задач анализа и построении систем автоматического управления целесообразно дальнейшее преобразование уравнений (2.17) для исключения из них максимально возможного количества промежуточных переменных. Известны различные варианты записи уравнений, в которых присутствуют только переменные состояния электромагнитных контуров, необходимые для определения электромагнитного момента машины. Остальные переменные состояния исключаются из уравнений.

После исключения из уравнений (2.17) векторов $\vec{\Psi}_r, \vec{I}_s$ и записи полученных выражений в скалярной форме относительно первых производных с учётом (2.6) и (2.18), уравнения АВК в осях координат, ориентированных по вектору $\vec{\Psi}_s$, принимают следующий вид:

$$\begin{aligned}
 p\omega &= -\frac{3N^2k_s}{2J}\Psi_s I_{rv} - \frac{N}{J}M_c; \\
 pI_{rv} &= \frac{k_s}{L_\delta}\Psi_s\omega - \frac{I_{rv}}{T_1''} + \omega I_{ru} - k_s R_s \frac{I_{rv}I_{ru}}{\Psi_s} - \left(\frac{I_{ru}}{\Psi_s} + \frac{k_s}{L_\delta}\right)U_s \sin v + \frac{U_{rv}}{L_\delta}; \\
 pv &= \omega_0 - k_s R_s \frac{I_{rv}}{\Psi_s} - \frac{U_s \sin v}{\Psi_s}; \\
 p\Psi_s &= -\frac{\Psi_s}{T_s} + \frac{L_m}{T_s}I_{ru} + U_s \cos v; \\
 pI_{ru} &= \frac{k_s}{T_s L_\delta}\Psi_s - \frac{I_{ru}}{T_1''} - \omega I_{rv} + k_s R_s \frac{I_{rv}^2}{\Psi_s} + \frac{I_{rv}}{\Psi_s}U_s \sin v - \frac{k_s}{L_\delta}U_s \cos v + \frac{U_{ru}}{L_\delta},
 \end{aligned} \tag{2.21}$$

где v – угол между вектором напряжения статора \vec{U}_s и опорным вектором потокосцепления $\vec{\Psi}_s$; $U_{sv} = U_s \sin v$, $U_{su} = U_s \cos v$ – проекции вектора \vec{U}_s на оси

ортогональной системы координат, ориентированной по вектору $\vec{\Psi}_s$; $T_s = \frac{L_s}{R_s}$;

$T_1'' = \frac{L_{\delta}}{R''}$; $R'' = R_r + k_s^2 R_s$; $L_{\delta} = L_{r\sigma} + k_s L_{s\sigma}$; $p = \frac{d}{dt}$ – оператор дифференцирования.

После соответствующих преобразований систему уравнений (2.21) можно привести к форме записи, которой будет соответствовать структурная схема, показанная на рис. 2.1.

Использование силовых транзисторов как полностью управляемых ключей позволяет реализовать в ПЧ режим широтно-импульсной модуляции. При этом такие преобразователи не содержат цепей искусственной коммутации, дросселей для сглаживания токов и могут вообще не потреблять реактивной мощности из сети, работая с единичным коэффициентом мощности [99-101]. Поэтому структурная схема на рис. 2.1 содержит только параметры, относящиеся непосредственно к АМ, а исследования в работе проводятся для электропривода на базе АВК с учётом эксплуатационных характеристик современных транзисторных преобразователей и отсутствия у них собственных внутренних параметров способных сколько-нибудь существенно повлиять на параметры АМ.

2.3. Анализ динамических характеристик математической модели асинхронного вентильного каскада

Рассмотрим динамические свойства АВК как объекта управления, процессы в котором описываются системой (2.21) нелинейных уравнений пятого порядка. Внешними воздействиями являются проекции вектора напряжения ротора на оси координат, направленные по вектору $\vec{\Psi}_s$, а также момент нагрузки. Поскольку прямое решение системы (2.21) не обладает необходимой наглядностью, воспользуемся аппаратом частотных характеристик, который позволяет описать динамические свойства объекта управления в желаемом виде [102].

Для начала необходимо линеаризовать уравнения, рассматривая малые приращения переменных в окрестности точки установившегося режима. Из-

Рис. 2.1. Структурная схема математической модели АВК в системе отсчёта, ориентированной по вектору потокосцепления статора

вестно, что формирование системы линейных уравнений возмущённого движения сводится к вычислению матриц Якоби для переменных состояния и управлений исходной системы нелинейных уравнений. Исходя из того, что вектор-функция F правых частей системы (2.21) зависит от переменных $X^T = (\omega, I_{rv}, v, \Psi_s, I_{ru})$ и управляющих воздействий $U^T = (U_{rv}, U_{ru})$, элементы матриц $A = \left(\frac{\partial F}{\partial X} \right)$ и $B = \left(\frac{\partial F}{\partial U} \right)$ при постоянном моменте нагрузки M_c

принимают следующий вид:

$$\begin{aligned}
a_{11} &= \frac{\partial f_1}{\partial \omega} = 0; & a_{12} &= \frac{\partial f_1}{\partial I_{rv}} = -\frac{3N^2 k_s}{2J} \Psi_s; & a_{13} &= \frac{\partial f_1}{\partial v} = 0; \\
a_{14} &= \frac{\partial f_1}{\partial \Psi_s} = -\frac{3N^2 k_s}{2J} I_{rv}; & a_{15} &= \frac{\partial f_1}{\partial I_{ru}} = 0; \\
a_{21} &= \frac{\partial f_2}{\partial \omega} = \frac{k_s \Psi_s}{L_\delta} + I_{ru}; & a_{22} &= \frac{\partial f_2}{\partial I_{rv}} = -\frac{1}{T_1''} - k_s R_s \frac{I_{ru}}{\Psi_s}; & & (2.22) \\
a_{23} &= \frac{\partial f_2}{\partial v} = -\frac{I_{ru}}{\Psi_s} U_s \cos v - \frac{k_s}{L_\delta} U_s \cos v; \\
a_{24} &= \frac{\partial f_2}{\partial \Psi_s} = \frac{k_s}{L_\delta} \omega + k_s R_s \frac{I_{rv} I_{ru}}{\Psi_s^2} + \frac{I_{ru}}{\Psi_s^2} U_s \sin v; & a_{25} &= \frac{\partial f_2}{\partial I_{ru}} = \omega - k_s R_s \frac{I_{rv}}{\Psi_s} - \frac{U_s \sin v}{\Psi_s}; \\
a_{31} &= \frac{\partial f_3}{\partial \omega} = 0; & a_{32} &= \frac{\partial f_3}{\partial I_{rv}} = -\frac{k_s R_s}{\Psi_s}; & a_{33} &= \frac{\partial f_3}{\partial v} = -\frac{U_s \cos v}{\Psi_s}; \\
a_{34} &= \frac{\partial f_3}{\partial \Psi_s} = \frac{k_s R_s I_{rv}}{\Psi_s^2} + \frac{U_s \sin v}{\Psi_s^2}; & a_{35} &= \frac{\partial f_3}{\partial I_{ru}} = 0; \\
a_{41} &= \frac{\partial f_4}{\partial \omega} = 0; & a_{42} &= \frac{\partial f_4}{\partial I_{rv}} = 0; & a_{43} &= \frac{\partial f_4}{\partial v} = -U_s \sin v; & a_{44} &= \frac{\partial f_4}{\partial \Psi_s} = -\frac{1}{T_s}; \\
a_{45} &= \frac{\partial f_4}{\partial I_{ru}} = \frac{L_m}{T_s}; \\
a_{51} &= \frac{\partial f_5}{\partial \omega} = -I_{rv}; & a_{52} &= \frac{\partial f_5}{\partial I_{rv}} = -\omega + 2k_s R_s \frac{I_{rv}}{\Psi_s} + \frac{U_s \sin v}{\Psi_s}; \\
a_{53} &= \frac{\partial f_5}{\partial v} = \frac{I_{rv}}{\Psi_s} U_s \cos v + \frac{k_s}{L_\delta} U_s \sin v; & a_{54} &= \frac{\partial f_5}{\partial \Psi_s} = \frac{k_s}{T_s L_\delta} - k_s R_s \frac{I_{rv}^2}{\Psi_s^2} - \frac{I_{rv}}{\Psi_s^2} U_s \sin v; \\
a_{55} &= \frac{\partial f_5}{\partial I_{ru}} = -\frac{1}{T_1''}; \\
b_{21} &= b_{52} = \frac{\partial f_2}{\partial U_{rv}} = \frac{\partial f_5}{\partial U_{ru}} = \frac{1}{L_\delta}.
\end{aligned}$$

Тогда уравнения первого приближения будут

$$p \begin{pmatrix} \Delta\omega \\ \Delta I_{rv} \\ \Delta v \\ \Delta\Psi_s \\ \Delta I_{ru} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 & a_{14} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & 0 \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\omega \\ \Delta I_{rv} \\ \Delta v \\ \Delta\Psi_s \\ \Delta I_{ru} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & b_{52} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta U_{rv} \\ \Delta U_{ru} \end{pmatrix}. \quad (2.23)$$

Пунктирные линии разбивают матрицу состояния A на прямоугольные блоки таким образом, что диагональные подматрицы соответствуют сепаратным каналам регулирования, а недиагональные блоки матрицы A содержат коэффициенты перекрёстных связей между выделенными сепаратными системами.

Следовательно, систему (2.23) можно записать таким образом

$$p \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{rv} \\ u_{ru} \end{pmatrix}, \quad (2.24)$$

где $H_1^T = (\Delta\omega \quad \Delta I_{rv})$; $H_2^T = (\Delta v \quad \Delta\Psi_s \quad \Delta I_{ru})$ – векторы-столбцы координат возмущённого движения каждой подсистемы; $u_{rv} = \Delta U_{rv}$; $u_{ru} = \Delta U_{ru}$ – стабилизирующие управления в сепаратных контурах регулирования;

$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$; $A_{22} = \begin{pmatrix} a_{33} & a_{34} & 0 \\ a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}$ – диагональные субматрицы, характеризующие собственную динамику сепаратных систем двусвязного объекта

(2.23); $A_{12} = \begin{pmatrix} 0 & a_{14} & 0 \\ a_{23} & a_{24} & a_{25} \end{pmatrix}$; $A_{21} = \begin{pmatrix} 0 & a_{32} \\ 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} \end{pmatrix}$ – недиагональные субматрицы

коэффициентов перекрёстных связей; $B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & 0 \end{pmatrix}$; $B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & b_{52} \end{pmatrix}$ – входные

матрицы выделенных подсистем.

На рис. 2.2 показана структурная схема, построенная по уравнениям (2.23). Как видно, в объекте действуют обратные естественные перекрёстные связи с передаточными коэффициентами $a_{52}, a_{51}, a_{25}, a_{24}, a_{23}, a_{14}$ и прямая естественная

Рис. 2.2. Структурная схема системы линейризованных уравнений (2.23) объекта управления (2.21)

перекрестная связь с передаточным коэффициентом a_{32} . Величины и знаки указанных коэффициентов характеризуют интенсивность и направленность действия перекрестных связей. Подключение статора к сети при управлении со стороны ротора усиливает перекрестные связи, некоторые из них (например a_{23}) появляются или изменяют свой знак по сравнению со случаем обращенного двигателя, т. е. такого, у которого статор закорочен, а к ротору приложено напряжение. Увеличение нагрузки на валу, а значит и тока I_{rv} , также приводит к росту взаимовлияния прямых каналов друг на друга и появлению дополнительных перекрестных связей (a_{14} , a_{51}). Из рассмотрения матриц B_1 и B_2 следует, что в объекте отсутствуют перекрестные связи по управляющим воздействиям.

Известно, что для определения аппроксимирующих передаточных функций прямых каналов регулирования сначала осуществляют эквивалентирование многосвязного объекта управления некоторым односвязным с одной регулируемой переменной. Использование частотных характеристик основных сепаратных каналов позволяет выяснить насколько сильны перекрестные связи между ними и можно ли их сложные передаточные функции заменить более простыми передаточными функциями подсистем A_{11} и A_{22} . Матрицы A_{11} и A_{22} имеют собственные значения с отрицательными действительными частями во всей области возможных значений параметров установившегося режима работы.

По структурной схеме можно определить передаточную функцию любой переменной по одному из двух каналов управления, полагая при этом второе управляющее воздействие равным нулю. В таком случае звенья оставшейся подсистемы будут охватывать рассматриваемую подсистему обратной связью с некоторой результирующей передаточной функцией. Передаточные функции будем обозначать так же, как и выходную величину с индексом внизу, указывающим задающий сигнал: 1- напряжение ΔU_{rv} ; 2- ΔU_{ru} . В программе MATH-CAD рассчитывались коэффициенты полиномов числителей и знаменателя пе-

редаточных функций, а также строились частотные характеристики после замены p на $j\Theta$, где Θ - круговая частота. Приращения напряжений ΔU_{rv} и ΔU_{ru} задаются в виде синусоидального сигнала с единичной амплитудой $\sin \Theta t$. Приращения всех переменных меняются по гармоническому закону с фазовым сдвигом относительно входных сигналов ΔU_{rv} или ΔU_{ru} . Расчёт частотных характеристик проводится для коэффициентов матрицы состояния A , определяемых по формулам (2.22) при значениях координат установившегося режима работы.

С целью анализа возможности декомпозиции объекта (2.23) рассчитывались передаточная функция скорости по каналу напряжения ΔU_{rv} , т.е.

$$\Delta \omega_1(p) = \frac{\Delta \omega(p)}{\Delta U_{rv}(p)},$$

на основании полной системы уравнений (2.23), а также передаточная функция изолированной системы A_{11} без учёта перекрёстных связей (полагается $A_{12} = 0$) по структурной схеме на рис. 2.3. Далее были построены логарифмические амплитудно-частотные характеристики (ЛАЧХ), показанные на рис. 2.4. Как видно, влияние элементов матрицы A_{12} невелико, оно сказывается в некотором увеличении коэффициента усиления канала регулирования скорости. Таким образом, передаточная функция $\Delta \omega_1(p)$, полученная из полной системы уравнений (2.23), отражает все второстепенные подробности динамики системы, которые без ущерба для цели исследования можно опустить. Поэтому объект управления пятого порядка (2.23) при входном воздействии ΔU_{rv} и регулируемой переменной $\Delta \omega$ можно заменить эквивалентным по основным динамическим показателям объектом второго порядка

$$\begin{aligned} p\Delta \omega &= a_{12}\Delta I_{rv}; \\ p\Delta I_{rv} &= a_{21}\Delta \omega + a_{22}\Delta I_{rv} + b_{21}\Delta U_{rv}, \end{aligned} \quad (2.25)$$

а передаточную функцию $\Delta \omega_1(p)$ аппроксимировать соответствующей передаточной функцией структурной схемы на рис. 2.3. Здесь и далее исследуется двигатель 4АНК315М4У3 со следующими техническими данными:

Рис. 2.3. Структурная схема канала активной мощности

Рис. 2.4. ЛАЧХ звена $\Delta\omega_1(p)$ при $U_{ru} = U_{rv} = 0$ и $M_c = 0,2M_H$ (а),
 $M_c = M_H$ (б).

1- ЛАЧХ для связанной системы (2.23); 2- ЛАЧХ при $A_{12} = 0$.

$P_n = 250$ кВт, $U_{\text{фн}} = 220$ В, $n_c = 1500$ об/мин. Для других АМ получаются подобные результаты.

В [70] указывается на то, что перекрёстные связи можно считать слабыми, если модули частотных характеристик перекрёстных связей оказываются значительно меньшими модулей частотных характеристик основных сепаратных каналов. В сепаратной системе реактивной мощности требуемое качество регулирования тока $\Delta I_{\text{гу}}$ обеспечивается, если в сигнале управления $\Delta U_{\text{гу}}$ будет присутствовать составляющая, которая компенсирует суммарное действие перекрёстных связей через звенья a_{51} , a_{52} , a_{53} и a_{54} . Указанное условие всегда можно выполнить при запасе по управляющему воздействию. Однако для выяснения возможности регулирования потока $\Delta \Psi_s$ изменением сигнала в прямом канале на выходе блока a_{45} необходимо сравнить его величину в широком диапазоне частот со значением сигнала обратной связи $a_{43}\Delta v$, который в данном случае является возмущающим воздействием.

Для решения поставленной задачи построены ЛАЧХ звеньев $a_{45}\Delta I_{\text{гу}2}(p)$ и $a_{43}\Delta v_2(p)$ представленные на рис. 2.5. Из сравнения характеристик 1 и 2 следует, что условие слабости связей не выполняется. При низких частотах амплитуды сигналов прямого канала и перекрёстной связи одинаковые. Далее следует

Рис. 2.5. ЛАЧХ звеньев $a_{45}\Delta I_{\text{гу}2}(p)$ (1) и $a_{43}\Delta v_2(p)$ (2) при $U_{\text{гу}} = U_{\text{rv}} = 0$.

а) - ЛАЧХ для нагрузки $M_c = 0,2M_n$; б) - ЛАЧХ при $M_c = M_n$.

резонансный всплеск внешнего воздействия 2, где его величина существенно больше полезного сигнала 1. Для других установившихся режимов работы качественный вид и соотношения между характеристиками остаются такими же. При замкнутых накоротко обмотках статора ($U_s = 0$) будет $a_{33} = a_{43} = a_{53} = 0$ и исчезает исследуемый канал воздействия напряжения статора через коэффициент a_{43} на поток $\Delta\Psi_s$. Таким образом, определяющее влияние на изменение потокосцепления $\Delta\Psi_s$ оказывает не ток ΔI_{rv} , а намагничивающий ток АМ, пропорционально зависящий от величины напряжения статора. Поэтому в системе управления АВК, ориентированной по вектору потокосцепления статора $\vec{\Psi}_s$, в канале реактивной мощности целесообразно ограничиться построением контура регулирования реактивного тока ротора I_{rv} .

Для сравнения на рис. 2.6 приведены ЛАЧХ звеньев $a_{12}\Delta I_{rv1}(p)$ и $a_{14}\Delta\Psi_{s1}(p)$, из которых поступают сигнал управления в прямом канале регулирования скорости и сигнал перекрёстной связи соответственно. Полиномы числителя передаточных функций $\Delta I_{rv1}(p)$ и $\Delta\Psi_{s1}(p)$ имеют нулевой корень и, следовательно, АЧХ этих звеньев выходят из начала координат. Из рис. 2.6 следует, что амплитуда управляющего сигнала (ЛАЧХ 1) во всём диапазоне частот существенно больше (приблизительно от 5 до 100 раз) амплитуды сигнала перекрёстной связи (ЛАЧХ 2). Поэтому в канале активной мощности система управления с подчинённым контуром тока I_{rv} путём его изменения позволяет обеспечить регулирование скорости.

На рис. 2.7 построены ЛАЧХ динамического звена $\Delta v_2(p)$ при определении его передаточной функции по системе уравнений (2.23), а также без учёта перекрёстных связей со стороны канала активной мощности, когда в матрице состояния полагаем $A_{21} = 0$. Близость кривых 1 и 2 указывает на то, что коэффициенты перекрёстных связей матрицы A_{21} незначительно влияют на величины корней характеристического уравнения сепаратной системы, определяемой матрицей A_{22} . Тогда при синтезе контуров регулирования в канале реактивной

Рис. 2.6. ЛАЧХ звеньев $a_{12}\Delta I_{rv1}(p)$ (1) и $a_{14}\Delta \Psi_{s1}(p)$ (2) при $U_{ru} = U_{rv} = 0$.
 а) - ЛАЧХ для нагрузки $M_c = 0,2M_H$; б) - ЛАЧХ при $M_c = M_H$.

Рис. 2.7. ЛАЧХ звена $\Delta v_2(p)$ при $U_{ru} = U_{rv} = 0$ и $M_c = 0,2M_H$ (а),
 $M_c = M_H$ (б).

1- ЛАЧХ для связанной системы (2.23); 2- ЛАЧХ при $A_{21} = 0$

мощности можно пренебречь дополнительной динамикой, вносимой в него процессами, протекающими в подсистеме активной мощности, и в качестве модели для синтеза принять следующую систему уравнений

$$\begin{aligned} p\Delta v &= a_{33}\Delta v + a_{34}\Delta\Psi_s ; \\ p\Delta\Psi_s &= a_{43}\Delta v + a_{44}\Delta\Psi_s + a_{45}\Delta I_{ru} ; \\ p\Delta I_{ru} &= a_{53}\Delta v + a_{54}\Delta\Psi_s + a_{55}\Delta I_{ru} + b_{52}\Delta U_{ru} . \end{aligned} \quad (2.26)$$

Структурная схема, построенная по уравнениям (2.26), представлена на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Структурная схема канала реактивной мощности

Анализ частотных характеристик показывает, что полная система уравнений (2.23) состоит из двух подсистем, действие внутренних перекрёстных связей между которыми равносильно приложению координатных возмущений к неким фиктивным объектам, описываемым выделенными в результате декомпозиции математического описания АВК группами уравнений (2.25) и (2.26).

2.4. Алгоритмический синтез релейных регуляторов

Уравнения динамики отклонений переменных каналов активной и реактивной мощностей АВК (2.25) и (2.26) рассматриваются как математические модели возмущённого движения второго и третьего порядка соответственно исходные для синтеза системы управления. Поэтому рассмотрим процедуру синтеза алгоритмов управления оптимальных по точности релейных регуляторов переменных систем дифференциальных уравнений возмущённого движения указанных порядков.

Система уравнений линеаризованного объекта второго порядка:

$$\begin{aligned} p\eta_1 &= a_{11}\eta_1 + a_{12}\eta_2 ; \\ p\eta_2 &= a_{21}\eta_1 + a_{22}\eta_2 + m_2 U, \end{aligned} \quad (2.27)$$

преобразованная к форме Фробениуса, примет вид:

$$\begin{aligned} p\hat{\eta}_1 &= \hat{\eta}_2 ; \\ p\hat{\eta}_2 &= -a_1\hat{\eta}_1 - a_2\hat{\eta}_2 + M_2 U_2 . \end{aligned} \quad (2.28)$$

Коэффициенты последнего уравнения системы (2.28) определяются путём приравнивания характеристических определителей систем (2.27) и (2.28)

$$\begin{vmatrix} a_{11} - p & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - p \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -p & 1 \\ -a_1 & -a_2 - p \end{vmatrix},$$

или

$$p^2 + (-a_{11} - a_{22})p + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = p^2 + a_2p + a_1,$$

откуда

$$a_1 = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}; \quad (2.29)$$

$$a_2 = -a_{11} - a_{22}.$$

Коэффициент M_2 находится в результате приравнивания определителей, которые получаются из характеристических определителей систем (2.27) и (2.28) подстановкой в столбцы, соответствующие номеру регулируемой переменной, коэффициентов вектора управляющих воздействий. В случае синтеза регулятора первой переменной η_1 коэффициент M_2 найдётся из уравнения

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ m_2 & a_{22} - p \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ M_2 & -a_2 - p \end{vmatrix},$$

откуда следует

$$M_2 = a_{12}m_2. \quad (2.30)$$

Оптимальное управление $U_1(\hat{\eta}_1)$, записанное в соответствии с выражением (1.26)

$$U_1 = -\text{sign} \left[M_2 \left(\hat{v}_{02} \frac{\eta_1}{p} + \hat{v}_{12}\eta_1 + \hat{v}_{22}p\eta_1 \right) \right], \quad (2.31)$$

минимизирует на траекториях возмущённого движения системы (2.28) интегральный функционал качества вида (1.27)

$$I_1 = \int_0^{\infty} 2 |M_2 (\hat{v}_{02} \hat{\eta}_0 + \hat{v}_{12} \hat{\eta}_1 + \hat{v}_{22} \hat{\eta}_2)| dt, \quad (2.32)$$

при условии $p \hat{\eta}_0 = \hat{\eta}_1$ и \hat{v}_{ik} ($i = 0, \dots, 2$) - коэффициенты функции Ляпунова

$$\hat{V}(\hat{\eta}) = \hat{v}_{00} \hat{\eta}_0^2 + 2 \hat{v}_{01} \hat{\eta}_0 \hat{\eta}_1 + 2 \hat{v}_{02} \hat{\eta}_0 \hat{\eta}_2 + \hat{v}_{11} \hat{\eta}_1^2 + 2 \hat{v}_{12} \hat{\eta}_1 \hat{\eta}_2 + \hat{v}_{22} \hat{\eta}_2^2. \quad (2.33)$$

Коэффициенты алгоритма управления (2.31) находятся по формулам (1.33) и равны:

$$\hat{v}_{02} = a_1; \quad \hat{v}_{12} = a_2; \quad \hat{v}_{22} = 1. \quad (2.34)$$

С учётом соотношений (2.29), (2.30) и (2.34) алгоритм оптимального управления (2.31) в функции ошибки регулирования имеет вид

$$U_1 = -\text{sign}(a_{12} m_2) \text{sign} \left[\left(\frac{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}{p} + (-a_{11} - a_{22}) + p \right) \eta_1 \right]. \quad (2.35)$$

Исключив интегральную составляющую из закона управления (2.35), получим следующий алгоритм

$$U_1 = -\text{sign}(a_{12} m_2) \text{sign} [(-a_{11} - a_{22} + p) \eta_1], \quad (2.36)$$

обеспечивающий минимизацию критерия оптимальности вида (1.31)

$$I_1 = \int_0^{\infty} 2 [\hat{v}_{01} \hat{\eta}_1^2 + \hat{v}_{02} \hat{\eta}_1 \hat{\eta}_2 + |M_2 (\hat{v}_{12} \hat{\eta}_1 + \hat{v}_{22} \hat{\eta}_2)|] dt. \quad (2.37)$$

Весовые коэффициенты функционала (2.37) являются коэффициентами функции Ляпунова (2.33).

При синтезе управляющего воздействия второй переменной η_2 коэффициент M_2 находится из уравнения

$$\begin{vmatrix} a_{11} - p & 0 \\ a_{21} & m_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -p & 0 \\ -a_1 & M_2 \end{vmatrix},$$

которое приводит к выражению

$$M_2 = m_2 \left(1 - \frac{a_{11}}{p} \right). \quad (2.38)$$

Оптимальное управление $U_2(\eta_2)$ в соответствии с (1.26) примет вид

$$U_2 = -\text{sign} \left[M_2 \left(\frac{\hat{v}_{02}}{p^2} + \frac{\hat{v}_{12}}{p} + \hat{v}_{22} \right) \eta_2 \right]. \quad (2.39)$$

Если в (2.39) последовательно подставить значения коэффициентов из (2.38), (2.34) и (2.29), то после преобразований закон управления будет

$$U_2 = -\text{sign}(m_2) \text{sign} \left[\left(-\frac{a_{11}(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})}{p^3} + \frac{2a_{11}a_{22} + a_{11}^2 - a_{12}a_{21}}{p^2} - \frac{2a_{11} + a_{22}}{p} + 1 \right) \eta_2 \right]. \quad (2.40)$$

В качестве модели канала активной мощности АВК принята система уравнений (2.25). Если момент статической нагрузки постоянен, то при стабилизации тока внешнее для токового контура воздействие по цепи внутренней обратной связи по противо-ЭДС двигателя будет изменяться линейно во времени. В таком случае, чтобы стабилизация тока осуществлялась без ошибки, требуется обеспечить контуру регулирования астатизм второго порядка по возмущающему воздействию, что в линейных системах достигается I^2 составляющей алгоритма управления. Релейный регулятор с алгоритмом (2.40), обрабатывая сигнал задания в скользящем режиме, обеспечивает равенство бесконечности коэффициента усиления прямого канала контура регулирования. Это позволяет устранить влияние внешних возмущений на точность стабилизации переменной η_2 и исключить из алгоритма (2.40) интегральные составляющие. Тогда при $m_2 = b_{21} > 0$ и $\eta_2 = \Delta I_{rv} = I_{rv} - I_{rv}^*$ получим из (2.40) следующий алгоритм управления активной составляющей тока ротора

$$U_{pta} = \text{sign} [I_{rv}^* - I_{rv}]. \quad (2.41)$$

После подстановки в (2.36) значений коэффициентов линеаризации a_{ij} из (2.22) и преобразований алгоритм управления регулятора скорости в базисе первых производных примет вид

$$U_1 = \text{sign} [(A_{11} \Psi_s + A_{12} I_{ru}) \eta_1 + A_{13} \Psi_s p \eta_1], \quad (2.42)$$

$$\text{где } A_{11} = \frac{3N^2 k_s}{2JT_1''}; \quad A_{12} = \frac{3N^2 k_s^2 R_s}{2J}; \quad A_{13} = \frac{3N^2 k_s}{2J}.$$

Для системы стабилизации скорости с подчинённым контуром регулирования тока, в которой выполняются условия:

$$\omega^* = \text{const}; \quad \eta_1 = \omega - \omega^*; \quad p\eta_1 = p(\omega - \omega^*) = p\omega; \quad U_{pc} = I_{rv}^*, \quad (2.43)$$

алгоритм (2.42) запишется так

$$U_{pc} = -I_{rv}^* \text{sign}[(A_{11}\Psi_s + A_{12}I_{ru})(\omega^* - \omega) - A_{13}\Psi_s p\omega]. \quad (2.44)$$

Из первого уравнения системы (2.21) при $M_c = 0$ следует

$$p\omega = -A_{13}\Psi_s I_{rv}. \quad (2.45)$$

Если в выражении (2.44) произвести замену производной скорости соотношением (2.45), то получим алгоритм управления с жёсткими обратными связями

$$U_{pc} = -I_{rv}^* \text{sign}[(A_{11}\Psi_s + A_{12}I_{ru})(\omega^* - \omega) + A_{13}^2 \Psi_s^2 I_{rv}]. \quad (2.46)$$

Известно, что релейные системы управления скоростью с гибкими обратными связями эквивалентны астатическим по возмущающему воздействию системам за счёт бесконечно большого коэффициента усиления релейных регуляторов, работающих в скользящем режиме. Поэтому регулятор с алгоритмом (2.44) обеспечивает абсолютно жёсткую статическую характеристику контуру регулирования скорости.

Если функцию переключения закона управления (2.46) приравнять нулю и учесть значения коэффициентов A_{11}, A_{12}, A_{13} , то преобразования этого выражения позволяют получить следующее уравнение статической характеристики контура регулирования скорости с релейным регулятором, реализующим алгоритм (2.46)

$$\omega = \omega^* - \frac{NT_1''}{J} \frac{\Psi_s M_c}{\Psi_s + k_s R_s T_1'' I_{ru}}. \quad (2.47)$$

Таким образом, отсутствие интегральной составляющей в законе управления (2.46) приводит к появлению статической ошибки регулирования скорости. Поэтому воспользуемся алгоритмом (2.35), синтезированным в расширенном

фазовом пространстве и содержащем интегральную составляющую в законе управления. После подстановки в выражение (2.35) коэффициентов линеаризации a_{ij} из (2.22) и преобразований к переменным силовой части электропривода получим алгоритм управления регулятора скорости с жёсткими обратными связями

$$U_{pc} = -I_{rv}^* \text{sign} \left[\left(A_{13} A_{14} \Psi_s^3 + A_{13}^2 \Psi_s^2 I_{rv} \right) \frac{(\omega^* - \omega)}{p} + \left(A_{11} \Psi_s + A_{12} I_{rv} \right) (\omega^* - \omega) + A_{13}^2 \Psi_s^2 I_{rv} \right], \quad (2.48)$$

который отличается от (2.46) присутствием в своём составе интегральной составляющей. Здесь $A_{14} = \frac{3N^2 k_s^2}{2JL_\delta}$.

Чтобы избежать значительных перерегулирований в переходных процессах при обработке ступенчатых задающих воздействий уровень сигнала интегральной составляющей необходимо ограничивать. Гиперплоскость скольжения регулятора (2.48) в установившемся режиме, когда $\omega = \omega^*$, определится уравнением

$$\left(A_{13} A_{14} \Psi_s^3 + A_{13}^2 \Psi_s^2 I_{rv} \right) C + A_{13}^2 \Psi_s^2 I_{rv} = 0, \quad (2.49)$$

где C – уровень ограничения сигнала на выходе интегральной составляющей с единичным коэффициентом усиления.

Из (2.49) следует

$$C = -\frac{A_{13} I_{rv}^*}{A_{14} \Psi_s^* + A_{13} I_{rv}^*}, \quad (2.50)$$

где I_{rv}^* – значение реактивного тока ротора в установившемся режиме работы; потокосцепление статора и активный ток ротора рекомендуется определять по соотношениям $\Psi_s^* = \frac{U_s}{\omega_0}$ и $I_{rv}^* = (1,5 \dots 2) I_{rvH} = -(1,5 \dots 2) \frac{2M_H}{3Nk_s \Psi_s^*}$.

Увеличение тока I_{rv}^* в 1,5...2 раза по сравнению с номинальным током I_{rvH} необходимо для того, чтобы при нагрузках, превышающих номинальную, регулятор скорости с алгоритмом (2.48) обрабатывал сигнал задания без статиче-

ской ошибки. Коэффициент C , рассчитанный по формуле (2.50), является безразмерной величиной и для асинхронных машин серии 4А находится в диапазоне $C = 0,2 \dots 0,8$, обеспечивающем перерегулирование, не превышающее 10–12%.

Математическая модель канала реактивной мощности АВК определяется уравнениями (2.26), которые можно записать следующим образом:

$$\begin{aligned} p\eta_1 &= b_{11}\eta_1 + b_{12}\eta_2; \\ p\eta_2 &= b_{21}\eta_1 + b_{22}\eta_2 + b_{23}\eta_3; \\ p\eta_3 &= b_{31}\eta_1 + b_{32}\eta_2 + b_{33}\eta_3 + m_3U, \end{aligned} \quad (2.51)$$

где

$$\begin{aligned} \eta_1 &= \Delta v; \quad \eta_2 = \Delta \Psi_s; \quad \eta_3 = \Delta I_{ru}; \quad U = \Delta U_{ru}; \\ b_{11} &= a_{33}; \quad b_{12} = a_{34}; \quad b_{21} = a_{43}; \quad b_{22} = a_{44}; \quad b_{23} = a_{45}; \\ b_{31} &= a_{53}; \quad b_{32} = a_{54}; \quad b_{33} = a_{55}; \quad m_3 = b_{52}. \end{aligned}$$

Осуществим синтез релейного регулятора реактивного тока ротора. Для этого преобразуем систему уравнений (2.51) к форме Фробениуса, совместив переменную η_3 с $\hat{\eta}_3$,

$$\begin{aligned} p\hat{\eta}_1 &= \hat{\eta}_2; \\ p\hat{\eta}_2 &= \eta_3; \\ p\eta_3 &= -a_1\hat{\eta}_1 - a_2\hat{\eta}_2 - a_3\eta_3 + M_3U. \end{aligned} \quad (2.52)$$

Управляющее воздействие вида (1.29)

$$U_3 = -\text{sign}[M_3\hat{v}_{33}\eta_3] \quad (2.53)$$

минимизирует на траекториях возмущённого движения системы (2.52) функционал качества вида (1.31)

$$I_3 = \int_0^{\infty} [\hat{v}_{03}\hat{\eta}_1\eta_3 + \hat{v}_{13}\hat{\eta}_2\eta_3 + \hat{v}_{23}\eta_3^2 + |M_3\hat{v}_{33}\eta_3|] dt, \quad (2.54)$$

где \hat{v}_{ik} ($i=1, \dots, 3$) - коэффициенты функции Ляпунова

$$\hat{V}(\hat{\eta}) = \hat{v}_{11}\hat{\eta}_1^2 + 2\hat{v}_{12}\hat{\eta}_1\hat{\eta}_2 + 2\hat{v}_{13}\hat{\eta}_1\eta_3 + \hat{v}_{22}\hat{\eta}_2^2 + 2\hat{v}_{23}\hat{\eta}_2\eta_3 + \hat{v}_{33}\eta_3^2. \quad (2.55)$$

В соответствии с [26] для определения коэффициента M_3 необходимо решить уравнение

$$\begin{vmatrix} b_{11} - p & b_{12} & 0 \\ b_{21} & b_{22} - p & 0 \\ b_{31} & b_{32} & m_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -p & 1 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ -a_1 & -a_2 & M_3 \end{vmatrix}, \quad (2.56)$$

которое получается приравниванием определителей, образующихся при подстановке в третьи столбцы характеристических определителей систем (2.51) и (2.52) соответствующих векторов коэффициентов при управляющем воздействии. Из (2.56) вытекает выражение

$$M_3 = m_3 \left(1 + \frac{(-b_{11} - b_{22})}{p} + \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}}{p^2} \right). \quad (2.57)$$

В результате подстановки соотношения (2.57) в (2.53) с учётом, что по (1.36) имеем $\hat{v}_{33} = 1$ и $m_3 > 0$, приходим к алгоритму оптимального управления в функции ошибки регулирования тока

$$U_3 = -\text{sign} \left[\left(1 + \frac{(-b_{11} - b_{22})}{p} + \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}}{p^2} \right) \eta_3 \right]. \quad (2.58)$$

Свойство релейного регулятора в скользящем режиме обеспечивать равенство бесконечности коэффициента усиления прямого канала контура регулирования позволяет устранить влияние внешних возмущений на точность стабилизации регулируемой переменной и исключить из алгоритма (2.58) интегральные составляющие. Тогда при $\eta_3 = \Delta I_{\text{ру}} = I_{\text{ру}} - I_{\text{ру}}^*$ алгоритм регулятора реактивного тока ротора будет таким

$$U_{\text{ртр}} = \text{sign} [I_{\text{ру}}^* - I_{\text{ру}}]. \quad (2.59)$$

В результате структурно-алгоритмического синтеза определены оптимальные управляющие воздействия, которые вырабатываются релейными регуляторами и должны быть поданы на вход силовой части ЭП при стабилизации переменных на заданном уровне. Структурная схема системы управления АВК с релейными регуляторами, реализующими алгоритмы оптимального управления (2.41), (2.44), (2.59) изображена на рис. 2.9.

Система управления двухканальная с одновременным регулированием реактивной мощности и скорости. В канале реактивной мощности её регулирование достигается стабилизацией на требуемом уровне величины проекции вектора тока ротора I_{ru} на ось, направленную по вектору потокосцепления статора. В канале активной мощности, затрачиваемой на создание момента на валу АМ и, следовательно, регулирование частоты вращения, включены последовательно регуляторы активной составляющей тока ротора I_{rv} и скорости ω согласно принципу подчинённого управления. Стабилизация любой координаты осуществляется соответствующим регулятором в скользящем режиме.

Как следует из проведенного выше анализа частотных характеристик, переходные процессы в канале активной мощности практически не влияют на значение модуля вектора потокосцепления статора Ψ_s . При постоянстве модуля вектора напряжения статора U_s и неизменной величине намагничивающего тока, регулирование реактивного тока ротора I_{ru} также не оказывает существенного влияния на значение потока Ψ_s , что следует из характеристик на рис. 2.5. Поэтому при практическом постоянстве потока Ψ_s , ограничение активной составляющей тока ротора в переходных процессах на максимально допустимом уровне, обеспечивает неизменное предельное значение электромагнитного момента и наибольший из возможных темп изменения скорости. В таком случае система управления АВК оптимальная по точности приобретает свойства оптимальности по быстродействию.

2.5. Функциональные схемы систем управления АВК

Рассмотрим функциональную схему системы автоматического управления асинхронным вентильным каскадом в осях координат, ориентированных по вектору потокосцепления статора $\vec{\Psi}_s$. В этой схеме на рис. 2.10 содержится блок регуляторов БР, который использует сигналы обратных связей для реализации алгоритмов управления синтезированных в предыдущем параграфе. На

Рис. 2.10. Функциональная схема САУ асинхронным вентильным каскадом с ориентацией по вектору $\vec{\Psi}_s$

валу АМ крепятся вращающиеся датчики механических координат, а именно: датчик скорости ДС и датчик положения ротора ДПР, формирующий сигналы, пропорциональные тригонометрическим функциям электрического угла поворота ротора $\sin \gamma$ и $\cos \gamma$.

Система управления включает также специфические блоки векторного управления: векторный анализатор ВА - для формирования сигналов, соответствующих модулю опорного вектора потокосцепления, а также вычисления направляющих синуса и косинуса системы координат; преобразователи фаз ПФ1, ПФ2 и ПФ3 - для перехода из трёхфазной системы координат в двухфазную и обратно; преобразователи координат ПК1, ПК2 и ПК3 - для взаимного перехода из вращающейся системы координат в неподвижную относительно статора или ротора, и наоборот; решающее устройство РУ - для вычисления тригонометрических функций от угла между опорным вектором и осью d ротора. В качестве полупроводникового преобразователя используется преобразователь частоты со звеном постоянного тока и группами управляемых вентилях, выполненными на IGBT-структурах.

Рассмотрим подробно преобразования координат в блоках ПФ и ПК. В ПФ1 и ПФ2 происходят следующие линейные преобразования:

в ПФ1

$$U_{rd} = \frac{2}{3} \left(U_{ra} - \frac{1}{2} (U_{rb} + U_{rc}) \right); \quad U_{rq} = \frac{1}{\sqrt{3}} (U_{rb} - U_{rc}); \quad (2.60)$$

в ПФ2

$$U_{s\alpha} = \frac{2}{3} \left(U_{sA} - \frac{1}{2} (U_{sB} + U_{sC}) \right); \quad U_{s\beta} = \frac{1}{\sqrt{3}} (U_{sB} - U_{sC}). \quad (2.61)$$

В ПК1 проекции вектора напряжения ротора на оси d,q пересчитываются в проекции этого вектора на оси α, β по формулам:

$$U_{r\alpha} = U_{rd} \cos \gamma - U_{rq} \sin \gamma; \quad U_{r\beta} = U_{rd} \sin \gamma + U_{rq} \cos \gamma. \quad (2.62)$$

Измерение и индикацию магнитного поля ротора или статора возможно осуществить с помощью датчиков Холла или дополнительных измерительных витков на статоре, что не представляет технической сложности. Для снижения

уровня помех, обусловленных высокочастотными зубцовыми гармониками, несимметричностью обмоток и несинусоидальностью питающего напряжения, целесообразно применение наблюдателя координат двигателя. Значения проекций вектора потокосцепления статора и тока ротора на оси α, β вычисляются в блоке наблюдателя координат (НК), реализующем модель электромагнитных процессов в АВК в тех же осях на основе информации о скорости ротора и проекций обобщённых векторов напряжений статора и ротора на оси α, β . При ориентации переменных состояния по вектору потокосцепления статора идентификация координат происходит в оперативном режиме посредством решения следующей системы уравнений в реальном времени [103]

$$p \begin{pmatrix} \widehat{I}_{r\alpha} \\ \widehat{I}_{r\beta} \\ \widehat{\Psi}_{s\alpha} \\ \widehat{\Psi}_{s\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{k_s^2 R_s}{L_\delta} - \frac{R_r}{L_\delta} & -\omega & \frac{k_s}{L_\delta T_s} & -\frac{k_s \omega}{L_\delta} \\ \omega & -\frac{k_s^2 R_s}{L_\delta} - \frac{R_r}{L_\delta} & \frac{k_s \omega}{L_\delta} & \frac{k_s}{L_\delta T_s} \\ k_s R_s & 0 & -\frac{1}{T_s} & 0 \\ 0 & k_s R_s & 0 & -\frac{1}{T_s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widehat{I}_{r\alpha} \\ \widehat{I}_{r\beta} \\ \widehat{\Psi}_{s\alpha} \\ \widehat{\Psi}_{s\beta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{U_{r\alpha}}{L_\delta} - \frac{k_s U_{s\alpha}}{L_\delta} \\ \frac{U_{r\beta}}{L_\delta} - \frac{k_s U_{s\beta}}{L_\delta} \\ U_{s\alpha} \\ U_{s\beta} \end{pmatrix}. \quad (2.63)$$

В блоке ВА происходит вычисление модуля и угла поворота опорного вектора относительно оси α по выражениям:

$$\Psi_s = \sqrt{\widehat{\Psi}_{s\alpha}^2 + \widehat{\Psi}_{s\beta}^2}; \quad \sin \delta = \frac{\widehat{\Psi}_{s\beta}}{\Psi_s}; \quad \cos \delta = \frac{\widehat{\Psi}_{s\alpha}}{\Psi_s}. \quad (2.64)$$

Преобразователь координат ПК2 преобразует проекции вектора тока ротора на оси α, β в проекции этого вектора на оси u, v по следующим формулам:

$$I_{ru} = \widehat{I}_{r\alpha} \cos \delta + \widehat{I}_{r\beta} \sin \delta; \quad I_{rv} = \widehat{I}_{r\beta} \cos \delta - \widehat{I}_{r\alpha} \sin \delta. \quad (2.65)$$

В РУ осуществляется вычисление угла $\theta = \delta - \gamma$ между осью d и опорным вектором:

$$\cos \theta = \cos \delta \cos \gamma + \sin \delta \sin \gamma; \quad \sin \theta = \sin \delta \cos \gamma - \cos \delta \sin \gamma. \quad (2.66)$$

Преобразования координат, которые изложены выше, относятся к цепям обратных связей. Рассмотрим блоки прямого преобразования координат. В ПК3

происходит переход от проекций управляющего вектора на оси u, v к его проекциям на оси d, q , неподвижные относительно ротора:

$$U_{rd}^* = U_{ru}^* \cos \theta - U_{rv}^* \sin \theta; \quad U_{rq}^* = U_{ru}^* \sin \theta + U_{rv}^* \cos \theta. \quad (2.67)$$

Блок ПФЗ предназначен для реализации вычислений:

$$U_{ra}^* = U_{rd}^*; \quad U_{rb}^* = \frac{-U_{rd}^* + \sqrt{3}U_{rq}^*}{2}; \quad U_{rc}^* = \frac{-U_{rd}^* - \sqrt{3}U_{rq}^*}{2}. \quad (2.68)$$

При реализации в БР алгоритмов управления возникают трудности с дифференцированием быстро меняющихся переменных, поскольку сигналы их обратных связей неизбежно содержат высокочастотную составляющую помехи. Применение наблюдателей координат, которые производят идентификацию переменных путём решения уравнений своей математической модели, упрощает реализацию гибких обратных связей. Вычисление производной модуля вектора потокосцепления статора можно осуществить по формуле

$$p\Psi_s = p\hat{\Psi}_{s\alpha} \cos \delta + p\hat{\Psi}_{s\beta} \sin \delta. \quad (2.69)$$

Производные от проекций вектора тока ротора на оси u, v находятся по формулам:

$$pI_{ru} = p\hat{I}_{r\alpha} \cos \delta + p\hat{I}_{r\beta} \sin \delta + I_{rv} p\delta; \quad (2.70)$$

$$pI_{rv} = p\hat{I}_{r\beta} \cos \delta - p\hat{I}_{r\alpha} \sin \delta - I_{ru} p\delta, \quad (2.71)$$

где $p\delta$ – скорость вращения опорного вектора $\vec{\Psi}_s$ относительно статора (ось α), определяемая соотношением

$$p\delta = \frac{p\hat{\Psi}_{s\beta} \Psi_s - p\Psi_s \hat{\Psi}_{s\beta}}{\Psi_s \hat{\Psi}_{s\alpha}} = \frac{p\hat{\Psi}_{s\beta}}{\hat{\Psi}_{s\alpha}} - \operatorname{tg} \delta p(\ln \Psi_s). \quad (2.72)$$

Переменные $p\hat{\Psi}_{s\alpha}, p\hat{\Psi}_{s\beta}, p\hat{I}_{r\alpha}, p\hat{I}_{r\beta}$ вычисляются в блоке НК в соответствии с его уравнениями (2.63).

Рассмотрим возможный способ формирования расчётных соотношений для определения положения ротора. Основная идея заключается в том, что протекающие в электрической машине электромагнитные процессы содержат ин-

формацию о требуемых механических переменных, которая может быть получена путём измерения электрических переменных статора и ротора [104].

Пусть дана обобщённая переменная $\vec{\xi}$, представляющая некоторый вектор напряжения, потокосцепления или тока, которая может быть записана в двух системах координат: $\alpha\beta(\vec{\xi}_{\alpha\beta})$ и $dq(\vec{\xi}_{dq})$. Известно, что для любого вектора $\vec{\xi}$ функции $\vec{\xi}_{\alpha\beta}$ и $\vec{\xi}_{dq}$ связаны соотношением

$$\vec{\xi}_{dq} e^{j\gamma} = \vec{\xi}_{\alpha\beta}, \quad \text{или} \quad \xi^2 e^{j\gamma} = \vec{\xi}_{\alpha\beta} \vec{\xi}_{dq}^*, \quad (2.73)$$

где $\vec{\xi}_{dq}^*$ – комплекс, сопряжённый $\vec{\xi}_{dq}$.

Перейдём в (2.73) от векторной формы записи к проекциям векторов

$$e^{j\gamma} = \cos \gamma + j \sin \gamma = \frac{(\xi_\alpha + j\xi_\beta)(\xi_d - j\xi_q)}{\xi^2} = \frac{\xi_\alpha \xi_d + \xi_\beta \xi_q}{\xi^2} + j \frac{\xi_\beta \xi_d - \xi_\alpha \xi_q}{\xi^2}. \quad (2.74)$$

Тогда значения косинуса и синуса угла поворота оси d ротора относительно оси α статора будут определяться по формулам:

$$\cos \gamma = \frac{\xi_\alpha \xi_d + \xi_\beta \xi_q}{\xi^2}; \quad \sin \gamma = \frac{\xi_\beta \xi_d - \xi_\alpha \xi_q}{\xi^2}. \quad (2.75)$$

Тангенс угла γ будет

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\xi_\beta \xi_d - \xi_\alpha \xi_q}{\xi_\alpha \xi_d + \xi_\beta \xi_q}. \quad (2.76)$$

С другой стороны, с целью получения формулы для определения скорости ротора, можно записать

$$\frac{d \operatorname{tg} \gamma}{dt} = \frac{d\gamma/dt}{\cos^2 \gamma} = \frac{\omega}{\cos^2 \gamma} = \frac{\omega \xi^4}{(\xi_\alpha \xi_d + \xi_\beta \xi_q)^2}. \quad (2.77)$$

Дифференцируя выражение (2.76) и проводя упрощения, будем иметь

$$\frac{d \operatorname{tg} \gamma}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\xi_\beta \xi_d - \xi_\alpha \xi_q}{\xi_\alpha \xi_d + \xi_\beta \xi_q} \right) = \frac{(\xi'_\beta \xi_\alpha + \xi'_d \xi_q - \xi'_\alpha \xi_\beta - \xi'_q \xi_d) \xi^2}{(\xi_\alpha \xi_d + \xi_\beta \xi_q)^2}. \quad (2.78)$$

Если приравнять результаты преобразований (2.77) и (2.78) и разрешить полученное тождество относительно скорости, то придём к соотношению для её определения

$$\omega = \frac{\xi'_\beta \xi_\alpha - \xi_\beta \xi'_\alpha}{\xi^2} - \frac{\xi'_q \xi_d - \xi_q \xi'_d}{\xi^2}. \quad (2.79)$$

Первое слагаемое в (2.79) представляет скорость вращения вектора $\vec{\xi}$ относительно оси α , т.е. $d\delta/dt$, а второе слагаемое в этом выражении определяет скорость вращения вектора $\vec{\xi}$ относительно оси d , т.е. $d\theta/dt$.

При ориентации системы управления по вектору потокосцепления статора $\vec{\Psi}_s$ переменную $\vec{\xi}$ отождествим с этим вектором. Получим соотношения для определения проекций опорного вектора $\vec{\Psi}_s$ на координатные оси α, β и d, q .

Полагая $\omega_k = 0$, перейдём в систему координат α, β , в которой уравнение равновесия напряжений статорной цепи, взятое из системы уравнений (2.17), в скалярной форме запишется так:

$$U_{s\alpha} = p\Psi_{s\alpha} + R_s I_{s\alpha}; \quad U_{s\beta} = p\Psi_{s\beta} + R_s I_{s\beta}. \quad (2.80)$$

Второе уравнение системы (2.17) электрического равновесия роторной цепи в виде проекций при $\omega_k = \omega$ будет следующим:

$$U_{rd} = p\Psi_{rd} + R_r I_{rd}; \quad U_{rq} = p\Psi_{rq} + R_r I_{rq}. \quad (2.81)$$

Запишем уравнения потокосцеплений (2.17) в осях d, q :

$$\begin{aligned} \Psi_{sd} &= L_s I_{sd} + L_m I_{rd}; & \Psi_{rd} &= L_r I_{rd} + L_m I_{sd}; \\ \Psi_{sq} &= L_s I_{sq} + L_m I_{rq}; & \Psi_{rq} &= L_r I_{rq} + L_m I_{sq}. \end{aligned} \quad (2.82)$$

Выразим из первой пары уравнений проекции тока статора и подставим их соотношения в следующие два уравнения. Тогда после преобразований получим:

$$\Psi_{rd} = k_s \Psi_{sd} + L_\delta I_{rd}; \quad \Psi_{rq} = k_s \Psi_{sq} + L_\delta I_{rq}. \quad (2.83)$$

Если в формулах (2.81) вместо Ψ_{rd} и Ψ_{rq} записать выражения (2.83), то приходим к равенствам:

$$\begin{aligned} U_{rd} &= k_s p\Psi_{sd} + L_\delta pI_{rd} + R_r I_{rd}; \\ U_{rq} &= k_s p\Psi_{sq} + L_\delta pI_{rq} + R_r I_{rq}. \end{aligned} \quad (2.84)$$

Расчётные зависимости (2.75) для вектора $\vec{\Psi}_s$ запишутся таким образом:

$$\cos \gamma = \frac{\widehat{\Psi}_{s\alpha} \widehat{\Psi}_{sd} + \widehat{\Psi}_{s\beta} \widehat{\Psi}_{sq}}{\widehat{\Psi}_s^2}; \quad \sin \gamma = \frac{\widehat{\Psi}_{s\beta} \widehat{\Psi}_{sd} - \widehat{\Psi}_{s\alpha} \widehat{\Psi}_{sq}}{\widehat{\Psi}_s^2}, \quad (2.85)$$

где $\widehat{\Psi}_{s\alpha} = \int (U_{s\alpha} - R_s I_{s\alpha}) dt$; $\widehat{\Psi}_{s\beta} = \int (U_{s\beta} - R_s I_{s\beta}) dt$; $L_\delta'' = \frac{L_s L_r - L_m^2}{L_m}$. (2.86)

$$\widehat{\Psi}_{sd} = \frac{1}{k_s} \int (U_{rd} - R_r I_{rd}) dt - L_\delta'' I_{rd}; \quad \widehat{\Psi}_{sq} = \frac{1}{k_s} \int (U_{rq} - R_r I_{rq}) dt - L_\delta'' I_{rq}; \quad (2.87)$$

Соотношения (2.86), (2.87) вытекают из выражений (2.80) и (2.84) при интегрировании их относительно оценок проекций вектора потокосцепления статора.

Скорость вращения ротора вычисляется по формуле (2.79), которая принимает вид

$$\omega = \frac{p \widehat{\Psi}_{s\beta} \widehat{\Psi}_{s\alpha} - \widehat{\Psi}_{s\beta} p \widehat{\Psi}_{s\alpha}}{\widehat{\Psi}_s^2} - \frac{p \widehat{\Psi}_{sq} \widehat{\Psi}_{sd} - \widehat{\Psi}_{sq} p \widehat{\Psi}_{sd}}{\widehat{\Psi}_s^2}, \quad (2.88)$$

где $p \widehat{\Psi}_{s\alpha} = U_{s\alpha} - R_s I_{s\alpha}$; $p \widehat{\Psi}_{s\beta} = U_{s\beta} - R_s I_{s\beta}$; (2.89)

$$p \widehat{\Psi}_{sd} = \frac{U_{rd} - R_r I_{rd}}{k_s} - L_\delta'' p I_{rd}; \quad p \widehat{\Psi}_{sq} = \frac{U_{rq} - R_r I_{rq}}{k_s} - L_\delta'' p I_{rq}. \quad (2.90)$$

Формулы (2.89), (2.90) получаются из выражений (2.80) и (2.84) при разрешении их относительно производных проекций потокосцепления статора.

Если под величиной $\vec{\xi}$ понимать векторы токов \vec{I}_r или \vec{I}_s , то расчётные соотношения (2.75) примут вид:

$$\cos \gamma = \frac{I_{rd} \widehat{I}_{r\alpha} + I_{rq} \widehat{I}_{r\beta}}{I_r^2}; \quad \sin \gamma = \frac{I_{rd} \widehat{I}_{r\beta} - I_{rq} \widehat{I}_{r\alpha}}{I_r^2}, \quad (2.91)$$

или

$$\cos \gamma = \frac{I_{s\alpha} \widehat{I}_{sd} + I_{s\beta} \widehat{I}_{sq}}{I_s^2}; \quad \sin \gamma = \frac{I_{s\beta} \widehat{I}_{sd} - I_{s\alpha} \widehat{I}_{sq}}{I_s^2}, \quad (2.92)$$

где составляющие $I_{s\alpha}, I_{s\beta}, I_{rd}, I_{rq}$ поддаются измерению, а оценки проекций

$\widehat{I}_{r\alpha}, \widehat{I}_{r\beta}, \widehat{I}_{sd}, \widehat{I}_{sq}$ вычисляются по формулам:

$$\widehat{I}_{r\alpha} = \frac{1}{L_m} \int (U_{s\alpha} - R_s I_{s\alpha}) dt - \frac{I_{s\alpha}}{k_s}; \quad \widehat{I}_{r\beta} = \frac{1}{L_m} \int (U_{s\beta} - R_s I_{s\beta}) dt - \frac{I_{s\beta}}{k_s}; \quad (2.93)$$

$$\hat{I}_{sd} = \frac{1}{L_m} \int (U_{rd} - R_r I_{rd}) dt - \frac{I_{rd}}{k_r}; \quad \hat{I}_{sq} = \frac{1}{L_m} \int (U_{rq} - R_r I_{rq}) dt - \frac{I_{rq}}{k_r}. \quad (2.94)$$

Из зависимостей (2.85)-(2.94) следует, что для определения механических координат требуется информация о текущих значениях параметров схемы замещения АМ. Существенный недостаток методов идентификации состоит в необходимости на практике ухода от идеального интегрирования, встречающегося в зависимостях (2.86), (2.87), (2.93), (2.94), для избежания накопления ошибки при интегрировании. Особенно это необходимо при низких частотах, когда вследствие увеличенного периода изменения напряжений и токов погрешность, вносимая при интегрировании, наиболее значительна. Поэтому важно иметь точные значения параметров АМ, и в первую очередь тех, которые входят в подынтегральные выражения расчётных формул, а именно активных сопротивлений фазных обмоток статора и ротора. Технически проще всего уменьшение дрейфа интегратора достигается его охватом слабой отрицательной обратной связью. Однако указанное приближённое интегрирование даёт хорошие результаты в области верхних частот и вносит дополнительные погрешности по мере уменьшения частоты [101,105]. Следовательно, при построении вычислительных алгоритмов идентификации количество операций интегрирования нужно свести к минимуму, а в подынтегральных выражениях избегать переменных ротора в осях d,q.

Руководствуясь указанными критериями, предлагается для построения вычислительного алгоритма выбрать соотношения (2.91) и (2.93), в которых в отличие от выражений (2.86), (2.87) осуществляются только две операции интегрирования и не интегрируются переменные ротора как в (2.87) или (2.94).

Задачи определения механических координат АВК и текущего положения опорного вектора потокосцепления $\vec{\Psi}_s$ могут быть совмещены в одном вычислительном алгоритме, а базовыми для вычисления указанных величин будут уравнения (2.64), (2.86), (2.91), (2.93) с возможностью использования следующих формул

$$\widehat{\omega} = \frac{p\widehat{I}_{r\beta} \widehat{I}_{r\alpha} - \widehat{I}_{r\beta} p\widehat{I}_{r\alpha}}{I_r^2} - \frac{pI_{rq} I_{rd} - I_{rq} pI_{rd}}{I_r^2}; \quad (2.95)$$

$$p\widehat{I}_{r\alpha} = \frac{U_{s\alpha} - R_s I_{s\alpha}}{L_m} - \frac{pI_{s\alpha}}{k_s}; \quad p\widehat{I}_{r\beta} = \frac{U_{s\beta} - R_s I_{s\beta}}{L_m} - \frac{pI_{s\beta}}{k_s}. \quad (2.96)$$

На рис.2.11 показана функциональная схема системы управления АВК, ориентированной по вектору потокосцепления статора $\vec{\Psi}_s$, без датчика положения ротора на валу АМ. Основное отличие схемы на рис. 2.11 от схемы рис. 2.10 состоит в наличии идентификатора координат асинхронной машины (ИКАМ), который выполняет функции векторного анализатора и датчика угла поворота ротора. Для этих целей в ИКАМ используется информация о фазных напряжениях обмоток статора и токах всех фаз статора и ротора. Если для определения механических координат АМ по формулам (2.75) использовать проекции векторов потокосцеплений $\vec{\Psi}_s$ или $\vec{\Psi}_r$, то для расчёта помимо указанных напряжений и токов пришлось бы измерять вектор напряжений ротора.

В функциональной схеме на рис.2.11 блок преобразователя координат ПК1 выполняет следующие операции

$$I_{ru} = I_{rd} \cos \theta + I_{rq} \sin \theta; \quad I_{rv} = I_{rq} \cos \theta - I_{rd} \sin \theta, \quad (2.97)$$

которые не используются в САУ на рис. 2.10 по переводу проекций вектора тока ротора на оси d,q в проекции этого вектора на оси u, v.

Выводы по разделу

1. Предложена математическая модель АВК в виде уравнений АМ с управлением по цепи ротора в осях координат, ориентированных по вектору потокосцепления статора.

2. Анализ частотных характеристик линеаризованной математической модели АВК (2.23) позволяет заключить, что сигналы перекрёстных связей не оказывают существенного влияния на динамику прямых каналов управления. В итоге осуществлена декомпозиция системы уравнений (2.23) на два автоном-

Рис. 2.11. Функциональная схема АВК с системой управления, ориентированной по вектору $\vec{\Psi}_s$, без датчика положения ротора на валу АМ

ных подобъекта. Такое преобразование учитывает структурные свойства релейных систем и существенно упрощает процедуру синтеза алгоритмов оптимального управления.

3. В результате решения задачи аналитического конструирования регуляторов выполнено построение релейной векторной системы управления АВК на основе модифицированного принципа симметрии, позволившего связать параметры объекта управления с показателями качества процесса регулирования.

4. В процессе синтеза оптимальной системы управления АВК для релейных регуляторов сформированы переключающие функции, коэффициенты которых зависят от переменных состояния АВК, что приводит к проявлению свойств адаптации системы управления к изменению координат объекта управления при смене его режимов работы.

5. В предложенных функциональных схемах релейно-векторной полеориентированной системы управления АВК удалось исключить датчики магнитного потока и вращающийся датчик положения ротора на валу АМ и заменить их вычислительными устройствами.

РАЗДЕЛ 3

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДА

3.1. Формирование и анализ экстремальных характеристик

С точки зрения энерго- и ресурсосбережения рациональным является использование систем регулируемого ЭП переменного тока, особенно для насосов, вентиляторов, компрессоров, на долю которых приходится до 80-90% электроэнергии, потребляемой системами электропривода многих промышленных предприятий. Применение систем регулируемого электропривода в указанных машинах и механизмах может в отдельных случаях позволить сэкономить до 25-50% электроэнергии [106]. Поскольку в электроприводах турбомеханизмов широко используются электрические машины переменного тока, то становится актуальным вопрос создания асинхронного ЭП с высокими энергетическими показателями.

В настоящее время перспективным направлением реализации электроприводов турбомеханизмов является использование асинхронной машины с фазным ротором в каскадных схемах включения (электроприводы по схемам асинхронно-вентильный каскад, машина двойного питания). В [107] указывается на то, что структура системы векторного управления асинхронным двигателем с постоянным потоком может оказаться нерациональной, так как стабилизация потока приводит к снижению коэффициента мощности в области малого момента нагрузки. Указанным недостатком обладают регулируемые электропривода нагрузочных машин с вентиляторной механической характеристикой. Улучшить энергетические показатели можно, изменяя поток в функции момента сил сопротивления на валу АМ. Целью регулирования следует принять достижение экстремума некоторого критерия качества и слежение за дрейфом экстремума при изменении параметров и переменных состояния ЭП. Критерий качества должен отражать энергетические характеристики ЭП. Для реализации

поставленной задачи требуется в состав САУ ввести контур экстремального регулирования, возможность которого для АМ с короткозамкнутым ротором показана в [82]. Поскольку системы управления турбомеханизмами предназначены для стабилизации скорости в длительных режимах работы, то необходимо обеспечить предельные энергетические показатели ЭП в установившихся режимах эксплуатации.

Как известно, введение добавочной ЭДС в цепь ротора АМ позволяет изменять его частоту вращения и величину реактивной мощности, циркулирующей в статорной цепи двигателя. Регулирование указанных величин достигается изменением добавочной ЭДС и её фазы относительно ЭДС скольжения. Этот принцип регулирования лежит в основе действия всех каскадных схем асинхронного ЭП. Добавочную ЭДС вводят в ротор либо посредством преобразователей частоты, либо включением постоянной по знаку ЭДС в цепь выпрямленного тока ротора. Второй случай соответствует классической схеме АВК. Её особенность состоит в том, что фаза добавочной ЭДС регулироваться не может. Для управления не только амплитудой, но и фазой подаваемой в ротор ЭДС необходимо иметь преобразователь частоты, например со звеном постоянного тока, где не только сетевая, но и роторная группа вентилях состоит из управляемых ключей. В такой схеме АВК регулирование фазы добавочной ЭДС приводит к изменению её реактивной составляющей, от значения которой зависит величина и характер реактивной мощности статорной цепи АМ. Следовательно, при регулировании реактивной мощности режим работы каскадной схемы включения АМ соответствует режиму двойного питания машины.

Исходя из недостатков и практики эксплуатации АВК, сформируем функции качества его установившихся режимов, осуществим исследование свойств этих функций, что позволит выработать на основе полученных результатов стратегии экстремального управления АВК.

Систему регулирования скорости вращения и реактивной мощности АВК целесообразно синтезировать из условия максимального использования габаритной мощности приводного двигателя. Это требование достигается снижени-

ем потребляемой ЭП реактивной мощности, что потребует выполнения зависимости для реактивной мощности цепи статора

$$Q_s = \frac{3}{2} \text{Im}[\vec{U}_s \vec{I}_s^*] = \frac{3}{2} (U_{sv} I_{su} - U_{su} I_{sv}) = 0. \quad (3.1)$$

Анализ энергетических характеристик АВК осуществим по его уравнениям в осях, ориентированных по вектору потокоцепления статора. Тогда после преобразований уравнений (2.17), записанных для установившегося режима работы, получим следующие соотношения:

$$\begin{aligned} U_{ru} - k_s U_{su} &= R'' I_{ru} - \frac{k_s}{T_s} \Psi_s - (\omega_0 - \omega) L_\delta I_{rv}; \\ U_{rv} - k_s U_{sv} &= R'' I_{rv} - k_s \omega \Psi_s + (\omega_0 - \omega) L_\delta I_{ru}, \end{aligned} \quad (3.2)$$

где $R'' = R_r + k_s^2 R_s$; ω_0 – скорость идеального холостого хода в электрических рад/с.

Уравнение баланса напряжений статорной цепи, взятое из (2.17), в проекциях на оси u, v в статике запишется следующим образом:

$$U_{su} = R_s I_{su}; \quad U_{sv} = R_s I_{sv} + \omega_0 \Psi_s. \quad (3.3)$$

Выражение для потокоцепления статора, записанное в проекциях на оси координат с учётом того, что $\Psi_{sv} = 0$, представляется в виде следующих соотношений:

$$\Psi_s = L_s I_{su} + L_m I_{ru}; \quad 0 = L_s I_{sv} + L_m I_{rv}. \quad (3.4)$$

В стационарном режиме момент сопротивления на валу АМ равен электромагнитному моменту

$$M_c = -\frac{3}{2} N k_s \Psi_s I_{rv}. \quad (3.5)$$

Если подставить выражения (3.3) в (3.1), то после сокращения подобных слагаемых получим

$$Q_s = \frac{3}{2} \Psi_s \omega_0 I_{su}. \quad (3.6)$$

Из формулы (3.6) видно, что в режиме компенсации реактивной мощности, потребляемой двигателем со стороны статора, необходимо обеспечить условие

равенства нулю реактивной составляющей тока статора, т. е. $I_{su} = 0$. Тогда из (3.4) и (3.5) следуют соотношения для токов:

$$I_{ru} = \frac{\Psi_s}{L_m}; \quad I_{sv} = -k_s I_{rv}; \quad I_{rv} = -\frac{2M_c}{3Nk_s \Psi_s}. \quad (3.7)$$

Известно, что низкий коэффициент мощности вентиляльного каскада является основным недостатком этой системы ЭП. Учитывая указанное свойство АВК, сформируем целевые функции, поиск экстремума которых можно осуществить контуром экстремального регулирования при соблюдении условия (3.1). Для этого выразим реактивную мощность ротора, определяемую формулой

$$Q_r = \frac{3}{2} \text{Im}(\vec{U}_r \vec{I}_r^*) = \frac{3}{2} (U_{rv} I_{ru} - U_{ru} I_{rv}), \quad (3.8)$$

через регулируемые переменные ЭП. При подстановке выражений для токов (3.7) и напряжений статора (3.3) в соотношения (3.2) для напряжений ротора с учётом того, что $U_{su} = 0$ при $I_{su} = 0$, после преобразований получим следующие зависимости:

$$U_{ru} = \frac{R'' \Psi_s}{L_m} + \frac{2L_\delta M_c (\omega_0 - \omega)}{3Nk_s \Psi_s} - \frac{k_s}{T_s} \Psi_s; \quad (3.9)$$

$$U_{rv} = \frac{1}{k_r} \Psi_s (\omega_0 - \omega) - \frac{2R_r M_c}{3Nk_s \Psi_s}.$$

Если подставить выражения для токов (3.7) и напряжений (3.9) в формулу (3.8), то после упрощений получим следующее соотношение для реактивной мощности ротора

$$Q_r = \frac{3}{2k_r L_m} \Psi_s^2 (\omega_0 - \omega) + \frac{2L_\delta M_c^2 (\omega_0 - \omega)}{3N^2 k_s^2 \Psi_s^2}. \quad (3.10)$$

Компенсация реактивной мощности асинхронной машины в каскадной схеме включения состоит в том, что потокосцепление статора частично или полностью создаётся реактивным током ротора. При этом реактивная мощность в статорной цепи уменьшается, а в роторной увеличивается. Однако из сравнения выражений (3.6) и (3.10) следует, что реактивная мощность, вызванная намагничивающим током ротора, в силу пропорциональности её скольжению в

установившемся режиме будет меньше, чем реактивная мощность, созданная намагничивающим током со стороны статора. Поэтому асинхронная машина с преобразователем частоты в роторе является эффективным средством регулирования реактивной мощности в сети. При $I_{su} = 0$ коэффициент мощности статорной цепи равен единице и весь поток создаётся реактивным током ротора.

Если перевозбудить машину со стороны ротора, обеспечив значение тока $I_{ru} > \frac{\Psi_s}{L_m}$, то реактивная составляющая тока статора станет меньше нуля ($I_{su} < 0$). При этом вектор тока статора опережает вектор питающего напряжения и реактивная мощность из статорной цепи будет отдаваться в сеть. Таким образом, изменением реактивной составляющей тока ротора можно изменять величину и характер реактивной мощности статора так же, как и в синхронной машине. Асинхронные машины в каскадной схеме включения, сочетающие в себе свойства асинхронных и синхронных машин, получили по предложению М.М. Ботвинника название асинхронизированных синхронных машин [108].

Активные мощности статора и ротора рассчитываются по формулам:

$$P_s = \frac{3}{2} \operatorname{Re}(\vec{U}_s \vec{I}_s^*) = \frac{3}{2} (U_{su} I_{su} + U_{sv} I_{sv}); \quad (3.11)$$

$$P_r = \frac{3}{2} \operatorname{Re}(\vec{U}_r \vec{I}_r^*) = \frac{3}{2} (U_{ru} I_{ru} + U_{rv} I_{rv}). \quad (3.12)$$

С учётом (3.3) и (3.7) выражение для активной мощности статора имеет вид

$$P_s = \frac{2R_s M_c^2}{3N^2 \Psi_s^2} + \frac{M_c \omega_0}{N}. \quad (3.13)$$

Активная мощность ротора (3.12) с учётом соотношений (3.7) и (3.9) определяется выражением

$$P_r = \frac{3R_r \Psi_s^2}{2L_m^2} + \frac{2R_r M_c^2}{3N^2 \Psi_s^2} + \frac{M_c}{N} (\omega - \omega_0). \quad (3.14)$$

Активную и реактивную мощности будем считать отрицательными, когда они отдаются в сеть. Коэффициент мощности роторной цепи вычисляется по формуле

$$\cos \varphi_r = \frac{P_r}{\sqrt{P_r^2 + Q_r^2}}. \quad (3.15)$$

Вычленив из соотношений (3.13) и (3.14) слагаемые, определяющие потери в цепях АМ, и просуммировав их, получим следующее выражение

$$\Delta P = \frac{3R_r \Psi_s^2}{2L_m^2} + \frac{2M_c^2}{3N^2 \Psi_s^2} (R_s + R_r). \quad (3.16)$$

Любое из выражений (3.10), (3.15) или (3.16) может рассматриваться как функция качества установившихся режимов работы АВК. Указанные соотношения в общем случае являются функциями трёх переменных: момента нагрузки, скорости вращения вала и потока двигателя. Скорость вращения стабилизируется системой управления на уровне, определяемом требованиями и условиями технологического процесса. Момент на валу двигателя в установившемся режиме определяется механической характеристикой механизма. Поэтому исследовать перечисленные критерии качества на экстремум имеет смысл только как функции потока Ψ_s , а равенство нулю производных целевых функций по потоку является единственным условием достижения максимума энергетических показателей работающего электропривода [109].

Учитывая, что потери в магнитопроводе определяются частотой питающего напряжения и скольжением машины, а механические потери - скоростью вращения ротора, можно прийти к выводу, что минимизация потерь в цепях машины соответствует наибольшему значению КПД электропривода. Решая уравнение $\frac{d\Delta P}{d\Psi_s} = 0$ относительно потокосцепления статора, получаем такие его значения, при которых мощность потерь достигает минимума. Тогда экстремальное значение потока находится по формуле

$$\Psi_s = \sqrt[4]{\frac{4M_c^2 L_m^2 (R_s + R_r)}{9N^2 R_r}}. \quad (3.17)$$

Расчёты по (3.17) показывают, что для наиболее вероятных нагрузок $M_c = (0,4...1)M_n$ минимум потерь достигается на нелинейном участке характе-

ристики намагничивания, где формулы, полученные для двигателя с линейной характеристикой намагничивания, дают завышенные в 1,5...3 раза значения потока двигателя. Такой поток не может быть достигнут вследствие насыщения стали. По этой же причине в результате резкого увеличения тока намагничивания потери при значительном росте потока превзойдут не только минимальные, но и номинальные. Из сказанного следует, что при синтезе алгоритмов экстремального управления необходимо учитывать влияние потока двигателя на его параметры.

Применяя для универсальной кривой намагничивания АМ [110] методику её аппроксимации, изложенную в [111] и приведенную в приложении А, получим следующую зависимость

$$L_m = L_{mn} (1,505 - 0,501\varphi^2), \quad (3.18)$$

где L_{mn} – взаимная индуктивность, рассчитанная из паспортных данных АМ;

$\varphi = \frac{\Psi_0}{\Psi_{0H}}$ – относительное значение потока в воздушном зазоре. Функция

$L_m = L_m(\Psi_0)$ учитывает насыщение двигателя по главному магнитному пути. Величина Ψ_{0H} рассчитывается при номинальном моменте нагрузки.

При $\cos \varphi_s = 1$ модуль вектора потокосцепления воздушного зазора находится по формуле

$$\Psi_0 = \Psi_s \sqrt{1 + \frac{4M_c^2 L_{sg}^2}{9N^2 \Psi_s^4}}. \quad (3.19)$$

Все параметры АМ, в состав которых входит L_m , зависят от потока. Активные сопротивления статора и ротора, а также индуктивности, обусловленные потоками рассеяния, от величины основного потока не зависят и принимаются постоянными.

На рис. 3.1 по выражению (3.16) построены зависимости мощности потерь от потокосцепления статора с учётом и без учёта соотношений (3.18) и (3.19), определяющих влияние нелинейности кривой намагничивания на параметры электрической машины. Здесь и далее исследования проводятся для двигателя

4АНК315М4У3 со следующими техническими данными: $P_H = 250$ кВт, $U_{\phi H} = 220$ В, $n_c = 1500$ об/мин. Для других АМ результаты получаются аналогичные. Все величины на рисунке приведены в относительных единицах, а именно: $\mu = \frac{M_c}{M_H}$, $\psi = \frac{\Psi_s}{\Psi_{SH}}$, $\Delta p = \frac{\Delta P}{\Delta P_H}$ – относительные статический момент, потокосцепление статора и мощность потерь соответственно.

Рис. 3.1. Зависимость мощности потерь от потокосцепления статора:
 - - - - без учёта насыщения магнитопровода;
 ——— с учётом насыщения магнитопровода.

Номинальная величина потерь определяется по формуле (3.16) при M_H и Ψ_{SH} . Номинальное потокосцепление статора соответствует номинальному напряжению питания и равно

$$\Psi_{SH} = \frac{3NU_{SH} + \sqrt{9N^2U_{SH}^2 - 24NR_s\omega_0M_H}}{6N\omega_0}, \quad (3.20)$$

где U_{SH} – амплитуда номинального фазного напряжения статора.

Из рис. 3.1 видно, что пренебрежение насыщением магнитопровода приводит к существенным погрешностям в определении оптимального значения потокосцепления Ψ_s .

Теперь найдём экстремум целевой функции (3.10). Для этого продифференцируем её по Ψ_s , приравняем полученное выражение нулю и, после решения составленного таким образом уравнения, будем иметь

$$\Psi_s = \sqrt[4]{\frac{4L_\delta L_m^2 M_c^2}{9N^2 k_s^2 L_r}}. \quad (3.21)$$

Из выражения (3.21) следует, что Ψ_s , при котором реактивная мощность ротора достигает экстремального значения, зависит в установившемся режиме только от момента нагрузки. Исследование знака второй производной выражения (3.10) по Ψ_s указывает на то, что при скоростях ротора ниже синхронной ($\omega < \omega_0$), зависимость $Q_r(\Psi_s)$ имеет минимум, а при $\omega > \omega_0$ - максимум. При переходе в область скоростей выше синхронной Q_r меняет знак и становится отрицательной, т.е. роторная цепь асинхронной машины от потребления реактивной мощности переходит к её генерированию. Всё сказанное справедливо и для случая, когда $L_m = f(\Psi_0)$, что подтверждается графиками на рис. 3.2.

При вычислении относительной реактивной мощности ротора $q_r = \frac{Q_r}{S_H}$ номинальная полная мощность S_H определяется по номинальным значениям активной мощности и коэффициента мощности АМ. Из рис. 3.2 видно, что кривые симметричны относительно характеристики при $\alpha = 1$ ($\alpha = \frac{\omega}{\omega_0}$ - относительная скорость ротора) и при росте абсолютной величины скольжения загрузка роторной цепи реактивной мощностью увеличивается. При скоростях, близких к синхронной, функция $Q_r(\Psi_s)$ в окрестности экстремума является полой, а при увеличении скольжения экстремум становится явно выраженным. Указанные выводы справедливы и для нагрузок, меньших номинальной, при которых поведение экстремальных характеристик

Рис. 3.2. Зависимость реактивной мощности ротора от потокосцепления статора если $\mu = 1$:

----- без учёта насыщения магнитопровода;
 ————— с учётом насыщения магнитопровода.

на рис. 3.2 качественно сохраняется со смещением точек экстремума влево в направлении уменьшения потока.

Графики изменения оптимального значения потокосцепления статора от момента нагрузки для функции качества (3.10) показаны на рис. 3.3. Изображённые характеристики показывают, что в зоне моментов $(0,6...1)M_H$ двигатель должен работать при значениях $\Psi_s > \Psi_{SH}$, что будет выполняться при фазном напряжении статора больше номинального $U_s > U_{SH}$, как следует из соотноше-

ния $\Psi_s \approx \frac{|\vec{U}_s|}{\omega_0}$, вытекающего из выражений (3.3). Диапазон статических момен-

тов $(0,6...1)M_H$ при вентиляторном характере нагрузки обеспечивается в интервале скоростей $(0,8...1)\omega_0$, в котором, как следует из рис. 3.2, реактивная мощность ротора является пологой функцией в области экстремума. Поэтому стабилизация номинального потокосцепления статора при номинальном напряжении питания в указанных диапазонах момента и скорости не приведёт к суще-

ственному ухудшению значения целевой функции по сравнению с её значением в точке экстремума. Уменьшение напряжения статора при моментах $M_c < 0,6M_H$ обеспечивает увеличение активной составляющей тока ротора по сравнению с питанием обмоток статора номинальным напряжением. Для реализации экстремального управления с учётом $L_m = f(\Psi_0)$ требуется организовать поиск экстремума непосредственно функции (3.10). Поскольку оба графика на рис. 3.3 при $\Psi_s < \Psi_{SH}$ отличаются незначительно, вычисление потокосцепления статора при экстремальном управлении без большой погрешности можно осуществлять по формуле (3.21).

Рис. 3.3. Зависимость потокосцепления статора, при котором достигается экстремальное значение реактивной мощности ротора, от момента нагрузки на валу:
 - - - - без учёта насыщения магнитопровода по (3.21);
 ————— с учётом насыщения магнитопровода.

Если продифференцировать выражение (3.15) по Ψ_s и приравнять производную нулю, то после преобразований получается следующее тождество, которому должны удовлетворять значения Ψ_s , доставляющие экстремум коэффициенту мощности

$$Q_r \frac{dP_r}{d\Psi_s} = P_r \frac{dQ_r}{d\Psi_s}. \quad (3.22)$$

После преобразований выражения, образованного подстановкой соотношений (3.10) и (3.14), а также результатов их дифференцирования по Ψ_s в равенство (3.22), получим следующее уравнение

$$\frac{3L_r}{NL_m^2}(\omega_0 - \omega)\Psi_s^4 - \frac{4R_r M_c}{N^2 L_m^4}(L_s L_m^2 + L_r L_m^2 - L_r L_s^2)\Psi_s^2 - \frac{4L_\delta M_c^2}{3N^3 k_s^2}(\omega_0 - \omega) = 0. \quad (3.23)$$

Решив биквадратное уравнение (3.23) методом сведения его к квадратному уравнению для заданных скорости и момента нагрузки и приняв далее в качестве результата единственный положительный действительный корень, получим приближённое значение потокосцепления, при котором коэффициент мощности достигает экстремума

$$\Psi_s = \sqrt{\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}, \quad (3.24)$$

$$\text{где } a = \frac{3L_r(\omega_0 - \omega)}{NL_m^2}; \quad b = -\frac{4R_r M_c}{N^2 L_m^4}(L_s L_m^2 + L_r L_m^2 - L_r L_s^2); \quad c = -\frac{4L_\delta M_c^2(\omega_0 - \omega)}{3N^3 k_s^2}.$$

В соотношении (3.24) знак плюс используется при $\omega < \omega_0$, а знак минус - при $\omega > \omega_0$. Для нагрузок, близких к номинальной, формула (3.24) даёт завышенные значения Ψ_s (до $1,5\Psi_{\text{SH}}$). При таких величинах потока АМ находится в насыщении и большой реактивный ток приводит к тому, что фактический коэффициент мощности будет меньше расчётного значения. Если учесть (3.18), то зависимость коэффициента мощности роторной цепи от потокосцепления статора показывает, что он имеет явно выраженный экстремум при значениях Ψ_s , заметно меньших, чем найденные из (3.24). Сказанное подтверждается графиками на рис. 3.4, которые в области $\Psi_s \leq \Psi_{\text{SH}}$ при одинаковых скоростях без учёта и с учётом нелинейности кривой намагничивания, сливаются. Из сказанного выше с учётом того, что точки экстремума кривых на рис. 3.4 при вентиляторном характере нагрузки смещаются в область $\Psi_s < \Psi_{\text{SH}}$, где явление насыщения магнитопровода не проявляется, следует, что без какой-либо заметной погрешности для целей экстремального управления может использоваться соотношение (3.24), полученное при $L_m = L_{\text{MH}}$.

Рис. 3.4. Зависимость коэффициента мощности ротора от потокосцепления статора при $\mu=1$:

— — — без учёта насыщения магнитопровода;
 ————— с учётом насыщения магнитопровода.

Коэффициент мощности роторной цепи рассчитывается как угол сдвига фаз между вектором тока ротора и добавочной ЭДС, подводимой к обмоткам ротора. В двигательном режиме при сверхсинхронной скорости добавочная ЭДС и активная составляющая тока ротора совпадают по направлению, а при скорости ниже синхронной - направлены встречно, что и определяет знак коэффициента мощности роторной цепи.

На рис. 3.5 показаны графики зависимости потокосцепления статора, при котором коэффициент мощности ротора достигает экстремума, от скорости при разных моментах нагрузки на валу. Характеристики показывают, что значения экстремума функции качества (3.15), построенной с учётом насыщения АМ, практически не зависят от скорости и определяются значениями момента нагрузки. Зависимость $\psi(\alpha)$ усиливается лишь в области скоростей, близких к синхронной. Изменение потока активной мощности в роторной цепи и её потери на активных сопротивлениях обмоток приводят к тому, что экстремальные значения Ψ_s при скоростях выше синхронной меньше, чем при нижесинхронных скоростях. Из анализа графиков на рис. 3.3 и 3.5 следует, что координаты

Рис. 3.5. Зависимости экстремальных для $\cos\varphi_r$ значений Ψ_s от скорости при разных нагрузках:

— для скорости ниже синхронной;
 - - - для скорости выше синхронной.

экстремума коэффициента мощности и реактивной мощности ротора отличаются незначительно.

Если по графикам рис. 3.1 определить величины активных потерь при потокосцеплениях, соответствующих экстремальным значениям реактивной мощности и коэффициента мощности, то видно, что эти потери не превышают номинальных, что указывает на допустимость обеспечения экстремальных значений Q_r и $\cos\varphi_r$ по условиям нагрева АМ.

Характеристики на рис. 3.3 и 3.5 показывают, что при диапазоне регулирования скорости и изменения момента нагрузки 10:1 экстремальные значения потокосцепления статора не опускаются ниже величины $0,45\Psi_{SH}$. Поэтому из соотношений (3.3) при условии $U_{sv} = U_{SH}$ в режиме $\cos\varphi_s = 1$ вытекает достаточность регулирования напряжения на статоре в пределах $(0,5...1)U_{SH}$ для экстремального управления АВК в практически необходимом диапазоне изменения скоростей турбомашин. При этом использование регулятора напряже-

ния (РН) для снижения уровня питающего напряжения статора не приведёт к существенному увеличению потребления реактивной мощности статорной цепью.

Исследование экстремальных характеристик позволило выявить необходимые для построения контура экстремального управления АВК свойства функций качества. К числу таких свойств функций (3.10), (3.15) и (3.16) относятся унимодальность и непрерывность в области изменения Ψ_s , а также чувствительность показателя качества по отношению к варьируемой переменной.

На рис. 3.6 и 3.7 показаны векторные диаграммы АВК с единичным коэффициентом мощности статорной цепи при скоростях ниже и выше синхронной. В этом режиме работы векторы тока и напряжения статора совпадают и расположены на оси v , поскольку перпендикулярны опорному вектору потокосцепления статора. Регулирование возбуждения АВК из соблюдения условия (3.1) одновременно обеспечивает $\cos\varphi_s = 1$ и минимальные потери в обмотках статора из-за того, что статорный ток полностью активный. При реактивной составляющей тока ротора равной $I_{ru} = \Psi_s / L_m$ и обеспечивающей выполнение условия (3.1), характеристика АВК $I_s = f(I_{ru})$, аналогичная V-образной характеристике, достигает минимума. Таким образом, система регулирования возбуждения АВК со стороны ротора реализуется в данном случае как система экстремального управления по критерию минимума модуля тока статора.

3.2. Наблюдатель состояния асинхронного вентильного каскада

В функции (3.10) и (3.15) входит величина статического момента на валу асинхронной машины M_c , которая не поддаётся приборному измерению. К тому же для реализации синтезированного во втором разделе алгоритма управления скоростью ротора АВК, требуется организовать обратную связь по её производной. Для решения указанных технических задач в системе экстремального управления АВК необходимо применить наблюдающее устройство, идентифи-

Рис. 3.6. Векторная диаграмма АВК в режиме $\cos \varphi_s = 1$ при скорости ниже синхронной, $s > 0$

Рис. 3.7. Векторная диаграмма АВК в режиме $\cos \varphi_s = 1$ при скорости выше синхронной, $s < 0$.

цирующее не только переменные состояния объекта управления, но и недоступные прямому измерению внешние воздействия [112].

Наблюдатель состояния (НС) строится на основе известной структуры и параметров линейного объекта. Начальные значения векторов состояния объекта управления и наблюдателя должны быть одинаковыми, а входные воздействия прикладываются одновременно к реальному объекту и к наблюдателю. Два первых уравнения системы (2.21), описывающие динамические процессы в канале управления по моментобразующей составляющей тока ротора АВК, после преобразований принимают следующий вид:

$$\begin{aligned} p\omega_r &= -\frac{3Nk_s\Psi_s}{2J}I_{rv} - \frac{M_c}{J}; \\ pI_{rv} &= \frac{k_s N\Psi_s}{L_\delta}\omega_r - \frac{R''}{L_\delta}I_{rv} + \frac{U_{rv}}{L_\delta} - \frac{k_s}{L_\delta}U_{sv} - \frac{U_{pr}}{L_\delta}, \end{aligned} \quad (3.25)$$

где U_{rv}, U_{sv} – активные составляющие напряжений ротора и статора соответственно; $U_{pr} = (\omega_k - N\omega_r)L_\delta I_{ru}$ – сигнал перекрёстной связи; ω_k – частота вращения опорного вектора потокосцепления статора; M_c – момент сопротивления.

Для модели канала активной мощности АВК (3.25) переменные U_{rv}, U_{sv}, U_{pr} служат входными сигналами, а величина M_c – возмущающим воздействием. Тогда характеристическое уравнение объекта (3.25) определится следующим образом

$$\begin{vmatrix} p & \frac{3Nk_s\Psi_s}{2J} \\ -\frac{Nk_s\Psi_s}{L_\delta} & p + \frac{R''}{L_\delta} \end{vmatrix} = p^2 + \frac{R''}{L_\delta}p + \frac{3N^2k_s^2\Psi_s^2}{2JL_\delta}. \quad (3.26)$$

Формируя вектор состояния, вводим обозначения $x_1 = \omega_r$, $x_2 = I_{rv}$. Поскольку возмущение M_c не может быть измерено и введено в наблюдающее устройство, то оно рассматривается как одна из переменных состояния $x_3 = M_c$ расширенного таким образом объекта управления [64]. Если рабочий орган имеет вентиляторную механическую характеристику, то всегда, хотя бы очень приближённо, можно записать её аналитическое выражение в следующем виде

$$M_c = M_0 + (M_{сн} - M_0) \left(\frac{\omega_r}{\omega_{гн}} \right)^2, \quad (3.27)$$

где M_c – момент сопротивления производственного механизма при скорости ω_r ; M_0 – момент трения в движущихся частях; $M_{сн}$ – момент сопротивления при номинальной скорости $\omega_{гн}$.

Дифференцируя (3.27) по времени с использованием первого выражения системы (3.25), получим следующее уравнение, связывающее внешнее воздействие M_c с переменными состояния объекта (3.25)

$$pM_c = -\frac{3Nk_s \Psi_s b}{2J} I_{rv} - \frac{b}{J} M_c, \quad (3.28)$$

где $b = \frac{2(M_{сн} - M_0)\omega_r}{\omega_{гн}^2}$ – коэффициент, изменяющийся пропорционально скорости ротора.

Если выражение (3.28) добавить к системе (3.25), то уравнения расширенного объекта управления в векторно-матричной форме примут вид:

$$\begin{aligned} pX &= AX + BU; \\ Y &= CX, \end{aligned} \quad (3.29)$$

где X – вектор состояния объекта; U – вектор измеряемых входных воздействий; A и B – матрицы состояния и входа; Y – вектор измеряемых выходных переменных и матрица выхода C , находятся как

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} \omega_r \\ I_{rv} \\ M_c \end{pmatrix}; & U &= \begin{pmatrix} U_{rv} \\ U_{sv} \\ U_{pr} \end{pmatrix}; & A &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3Nk_s \Psi_s}{2J} & -\frac{1}{J} \\ \frac{Nk_s \Psi_s}{L_\delta} & -\frac{R''}{L_\delta} & 0 \\ 0 & -\frac{3Nk_s \Psi_s b}{2J} & -\frac{b}{J} \end{pmatrix}; \\ B &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\frac{k_s}{L_\delta} & -\frac{1}{L_\delta} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; & Y &= I_{rv}; & C &= (0 \ 1 \ 0). \end{aligned}$$

Ранг матрицы наблюдаемости $Q = \begin{bmatrix} C^T : A^T C^T : (A^T)^2 C^T \end{bmatrix}$ равен порядку системы (3.29) $n = 3$, т.е. расширенный объект полностью наблюдаем и задача оценки его состояния имеет решение.

Наблюдающее устройство описывается уравнением [64]

$$p\widehat{X} = (A - KC)\widehat{X} + BU + KY, \quad (3.30)$$

где \widehat{X} – восстановленный наблюдателем вектор состояния объекта; K – вектор коэффициентов корректирующих связей НС.

Выбор элементов вектора модальной обратной связи $K = (k_1 \quad k_2 \quad k_3)^T$ означает задание определённого вида характеристического уравнения наблюдателя, которое записывается следующим образом

$$\det[pE - (A - KC)] = \begin{vmatrix} p & \frac{3Nk_s\Psi_s}{2J} + k_1 & \frac{1}{J} \\ -\frac{Nk_s\Psi_s}{L_\delta} & p + \frac{R''}{L_\delta} + k_2 & 0 \\ 0 & \frac{3Nk_s\Psi_s b}{2J} + k_3 & p + \frac{b}{J} \end{vmatrix} = p^3 + \left(\frac{R''}{L_\delta} + \frac{b}{J} + k_2 \right) p^2 +$$

$$+ \left(\frac{3N^2k_s^2\Psi_s^2}{2JL_\delta} + \frac{Nk_s\Psi_s k_1}{L_\delta} + \frac{bR''}{JL_\delta} + \frac{bk_2}{J} \right) p + \frac{Nk_s\Psi_s bk_1}{JL_\delta} - \frac{Nk_s\Psi_s k_3}{JL_\delta}. \quad (3.31)$$

Для придания наблюдателю желаемых динамических свойств зададимся стандартной полиномиальной формой третьего порядка

$$D(p) = p^3 + A_1\Omega_0 p^2 + A_2\Omega_0^2 p + \Omega_0^3, \quad (3.32)$$

где Ω_0 – среднегеометрический корень (СГК) характеристического уравнения наблюдающего устройства.

Коэффициенты A_1 и A_2 определяют размещение корней характеристического уравнения НС на комплексной плоскости. Для распределения по Баттерворту имеем $A_1 = A_2 = 2$. Из сравнения сомножителей при одинаковых степенях p уравнений (3.31) и (3.32) находятся аналитические выражения для коэффициентов обратных связей вектора K :

$$\begin{aligned}
k_2 &= 2\Omega_0 - \frac{R''}{L_\delta} - \frac{b}{J}; \\
k_1 &= \frac{2\Omega_0^2 L_\delta}{Nk_s \Psi_s} - \frac{3Nk_s \Psi_s}{2J} - \frac{bR''}{JNk_s \Psi_s} - \frac{bL_\delta k_2}{JNk_s \Psi_s}; \\
k_3 &= bk_1 - \frac{\Omega_0^3 J L_\delta}{Nk_s \Psi_s}.
\end{aligned} \tag{3.33}$$

Преобразовав (3.30), получим уравнение

$$p\hat{X} = A\hat{X} + K(Y - C\hat{X}) + BU, \tag{3.34}$$

которое для каждой координаты в отдельности записывается так:

$$\begin{aligned}
p\hat{\omega}_r &= -\frac{3Nk_s \Psi_s}{2J} \hat{I}_{rv} - \frac{\hat{M}_c}{J} + k_1(I_{rv} - \hat{I}_{rv}); \\
p\hat{I}_{rv} &= \frac{Nk_s \Psi_s}{L_\delta} \hat{\omega}_r - \frac{R''}{L_\delta} \hat{I}_{rv} + k_2(I_{rv} - \hat{I}_{rv}) + \frac{U_{rv}}{L_\delta} - \frac{k_s}{L_\delta} U_{sv} - \frac{U_{pr}}{L_\delta}; \\
p\hat{M}_c &= -\frac{3Nk_s \Psi_s b}{2J} \hat{I}_{rv} - \frac{b}{J} \hat{M}_c + k_3(I_{rv} - \hat{I}_{rv}).
\end{aligned} \tag{3.35}$$

Система уравнений (3.35) определяет структуру наблюдающего устройства и его алгоритм работы.

Так как на объект всегда действуют возмущения, которые невозможно измерить и ввести в наблюдатель, а также может иметь место некоторое несоответствие между математическим описанием объекта и наблюдателя, рекомендуется выбирать Ω_0 так, чтобы быстродействие наблюдателя было несколько выше быстродействия той системы, которая замкнута через него. Быстродействие ОУ определяется его СГК, который находится по формуле [113]

$$\Omega_{об} = \sqrt{\frac{a_2}{a_0}} = Nk_s \Psi_s \sqrt{\frac{3}{2JL_\delta}}, \tag{3.36}$$

где a_0 и a_2 - коэффициенты при p^2 и p^0 характеристического уравнения (3.26), причём $\Omega_0 = (2...3)\Omega_{об}$ [113].

Структурная схема НС, составленная в соответствии с системой уравнений (3.35), показана на рис. 3.8. Для коррекции значений текущих переменных НС контролируется моментобразующая составляющая тока ротора I_{rv} , которая сравнивается с аналогичной переменной \hat{I}_{rv} , вычисляемой наблюдателем, и их разность через блоки корректирующих обратных связей (k_1, k_2, k_3) подаётся на входы интеграторов наблюдающего устройства. При несовпадении значений переменных объекта и их оценок работает корректирующая цепь наблюдателя, так как появляется ошибка идентификации тока I_{rv} . Внешние воздействия U_{rv}, U_{sv}, U_{pr} измеряются или вычисляются и подаются на вход наблюдателя. Для упрощения его структуры при вычислении сигнала перекрёстной связи через потоки рассеяния U_{pr} скорость вращения опорного вектора потокосцепления статора ω_k заменяется значением синхронной скорости ω_0 . В выражении

Рис. 3.8. Структурная схема наблюдателя состояния третьего порядка, оценивающего скорость и момент статической нагрузки АВК

для коэффициента b вместо скорости ротора берётся её оценка $\widehat{\omega}_r$, а соотношение $\frac{2(M_{сн} - M_0)}{\omega_{гн}^2}$ заменяется коэффициентом γ .

Блок выделения модуля необходим для применения наблюдателя в АВК с реверсированием скорости по ротору. Если реверс осуществляется переключением фаз статора, то необходимо ещё изменить знак сигнала круговой частоты сети ω_0 на противоположный. Как видно из формул (3.33), коэффициенты корректирующих связей k_1 , k_2 и k_3 изменяются в функции потока статора, оценки скорости ротора, а также зависят от Ω_0 . Динамические ошибки оценивания переменных состояния объекта будут тем меньше, чем больше величина Ω_0 . Однако возможности увеличения Ω_0 ограничены, так как оно влечёт за собой возрастание коэффициентов вектора K , что приводит к колебательности и далее к потере устойчивости САУ, замкнутой через наблюдатель.

3.3. Синтез контура экстремального управления

Выше показано, что при уменьшении момента нагрузки на валу АВК требуется снижать величину потокосцепления статора АМ для достижения наилучшего значения реактивной мощности или коэффициента мощности роторной цепи, представленных как целевые функции (3.10), (3.15). Исследование частотных характеристик и, в частности, ЛАЧХ на рис. 2.5, позволило заключить, что регулирование переменных по цепи ротора не оказывает определяющего влияния на амплитуду вектора потокосцепления статора, для регулирования которой требуется изменять модуль вектора напряжения статора. Таким образом, контур экстремального управления по энергетическим показателям роторной цепи возможно реализовать по цепи статора, регулируя величину его потокосцепления изменением питающего напряжения [114]. Осуществим структурный и параметрический синтез контура регулирования потокосцепления статора АМ в схеме АВК.

Третье и четвертое уравнения системы (2.21) динамики модуля вектора потока сцепления статора обладают достаточной степенью автономности из-за слабости естественных перекрёстных связей по составляющим тока ротора I_{rv} и I_{ru} . Поэтому рассмотрим эти уравнения отдельно от остальных. Для них справедливы следующие преобразования. Третье уравнение системы (2.21) умножаем на $\Psi_s \sin v$

$$(pv)\Psi_s \sin v = \omega_0 \Psi_s \sin v - k_s R_s I_{rv} \sin v - U_s \sin^2 v. \quad (3.37)$$

Четвертое уравнение умножим на $\cos v$

$$(p\Psi_s) \cos v = -\frac{\Psi_s}{T_s} \cos v + k_s R_s I_{ru} \cos v + U_s \cos^2 v. \quad (3.38)$$

Из (3.38) вычтем (3.37)

$$(p\Psi_s) \cos v - \Psi_s \sin v (pv) = -\frac{\Psi_s}{T_s} \cos v + k_s R_s I_{ru} \cos v + U_s \cos^2 v - \omega_0 \Psi_s \sin v + k_s R_s I_{rv} \sin v + U_s \sin^2 v. \quad (3.39)$$

Выражение (3.39) упрощается к следующему виду

$$p(\Psi_s \cos v) = -\frac{\Psi_s \cos v}{T_s} + U_s - \omega_0 \Psi_s \sin v + k_s R_s (I_{ru} \cos v + I_{rv} \sin v). \quad (3.40)$$

Два нелинейных уравнения первого порядка преобразованы к одному уравнению того же порядка относительно новой переменной $\Psi_s \cos v$. Соотношение (3.40) показывает, что изменением амплитуды напряжения статора U_s можно управлять переменной $\Psi_s \cos v$.

Качество процесса управления зададим интегральным квадратичным функционалом

$$I = \int_0^{\infty} [(\Psi_s \cos v)^* - \Psi_s \cos v]^2 dt, \quad (3.41)$$

где $(\Psi_s \cos v)^*$ - требуемое значение регулируемой переменной. Минимум критерия качества (3.41) на траекториях движения объекта (3.40) обеспечивает оптимальное управление

$$\begin{aligned} U_s^* &= U_s \text{ при } ((\Psi_s \cos v)^* - \Psi_s \cos v) > 0, \\ U_s^* &= 0 \text{ при } ((\Psi_s \cos v)^* - \Psi_s \cos v) < 0, \end{aligned} \quad (3.42)$$

реализуемое однополярным реле, посредством которого статор двигателя подключается к сети, если регулируемая переменная меньше заданного значения, либо закорачивается, если переменная превышает заданное значение. В последнем случае снижение переменной $\Psi_s \cos v$ происходит под действием внутренней отрицательной обратной связи по ЭДС $\omega_0 \Psi_s \sin v$. Указанные явления происходят в режиме высокочастотных переключений релейного элемента.

Значение угла v можно считать постоянным при стабилизации тока $I_{\text{ру}}$ и изменение переменной $\Psi_s \cos v$ происходит за счёт изменения модуля потокосцепления статора Ψ_s . При размагничивании АМ, когда Ψ_s уменьшается, $v = 92^\circ - 95^\circ$ и косинус угла между векторами напряжения и потокосцепления статора меньше нуля $\cos v = -0,08 \dots -0,02$. Намагничивание АМ состоит в увеличении Ψ_s , когда $v = 85^\circ - 88^\circ$ и $\cos v = 0,02 \dots 0,08$. При стабилизации переменной $\Psi_s \cos v$ и потока Ψ_s угол v практически равен 90° при условии, что $I_{\text{ру}} = \Psi_s / L_m$.

Управлять непосредственно модулем потокосцепления Ψ_s по алгоритму, аналогичному (3.42), с сигналом задания и обратной связью по величине Ψ_s не удаётся. Такой алгоритм не в состоянии обрабатывать задающие сигналы на уменьшение потока: при уменьшении сигнала задания фактический поток Ψ_s продолжает оставаться на прежнем уровне. Даже если напряжение статора релейным элементом переключается в нулевое состояние, то возбуждение АМ в схеме АВК продолжается по цепи ротора током $I_{\text{ру}} = \Psi_s / L_m$, что поддерживает поток статора неизменным. Поэтому для уменьшения Ψ_s в процессе регулирования требуется, чтобы наряду с возбуждением по цепи ротора сигналом $L_m I_{\text{ру}}$ происходило размагничивание АМ по цепи статора сигналом $U_s \cos v$, что хорошо видно из четвёртого уравнения системы (2.21) и возможно осуществить

алгоритмом (3.42) с обратной связью по переменной $\Psi_s \cos \nu$, в которой $\cos \nu = -0,08 \dots -0,02$ и угол ν несколько больше 90° .

Для регулирования модуля потокосцепления статора Ψ_s необходимо задающий сигнал регулятора (3.42) формировать таким образом, чтобы в установившемся режиме величина Ψ_s была равна требуемому значению. Формировать сигнал задания $(\Psi_s \cos \nu)^*$ можно операцией интегрирования ошибки $\Delta \Psi_s$, однако интегратор привносит в этот процесс нежелательную динамику. Поэтому используем релейный элемент, обладающий в скользящем режиме бесконечным коэффициентом усиления. Предлагается следующий алгоритм формирователя задающего сигнала для регулятора (3.42)

$$(\Psi_s \cos \nu)^* = \frac{k_f}{T_f p + 1} \text{sign}[\Psi_s^* - \Psi_s]. \quad (3.43)$$

В скользящем режиме среднее значение ошибки на входе реле равно нулю, а фильтр нижних частот, выполненный в виде апериодического звена первого порядка, пропускает на вход регулятора (3.42) усреднённое значение переменной $\Psi_s \cos \nu$, при котором потокосцепление Ψ_s будет равно требуемой величине Ψ_s^* . В переходных режимах устройство задания (3.43) подаёт на вход регулятора (3.42) сигнал $\pm k_f$, величина которого определяет темп изменения переменной Ψ_s при регулировании тока I_{ru} по каналу реактивной мощности цепи ротора. Поскольку в процессе регулирования угол ν изменяется от 85° до 95° , а номинальное значение модуля потока Ψ_s не превышает 1 Вб, то рекомендуется коэффициент фильтра принимать не более

$$k_f = \cos 85^\circ = |\cos 95^\circ| = 0,087 \approx 0,1, \quad (3.44)$$

а постоянную времени фильтра выбирать в пределах

$$T_f = 0,05T_1'' \dots 0,5T_1'', \quad (3.45)$$

где T_1'' – постоянная времени токовых контуров в системе управления АВК.

Таким образом, структура релейного регулятора потокосцепления статора определяется выражениями (3.42) и (3.43) со значениями параметров, взятыми по (3.44), (3.45).

На рис. 3.9 показана структурная схема трёхканальной системы управления АВК, которая является развитием системы на рис. 2.9 и дополнена по сравнению с ней каналом регулирования амплитуды потокосцепления статора.

Назначение каналов управления по роторной цепи осталось прежним: в канале реактивной мощности изменением тока I_{ru} достигается регулирование реактивной мощности статорной цепи; в канале активной мощности формируется электромагнитный момент и тем самым обеспечивается управление скоростью АВК.

Взаимосвязанность каналов управления выражается в функциональной зависимости от скорости и момента нагрузки величины сигнала задания контуру регулирования потока статора Ψ_s^* . Такую функциональную зависимость реализует экстремальный регулятор, который определяет величину потока, доставляющего минимум реактивной мощности роторной цепи или максимум модулю её коэффициента мощности. В виде задающего сигнала величина Ψ_s^* поступает на вход контура стабилизации потока на расчётном уровне, который реализуется как система экстремального регулирования по критериям минимума реактивной мощности ротора или максимума его коэффициента мощности.

Взаимосвязь контуров управления реактивными мощностями цепей статора и ротора АВК состоит в том, что величина задания контуру регулирования реактивного тока ротора рассчитывается по формуле $I_{ru}^* = \Psi_s^* / L_m$ и с изменением потока статора по указанному соотношению меняется реактивный ток ротора. При реактивной составляющей тока ротора равной $I_{ru} = \Psi_s / L_m$ ток статора становится полностью активным ($\cos \varphi_s = 1$) и контур регулирования возбуждения АВК со стороны ротора реализуется как система экстремального управления по критерию минимума модуля тока статора для текущего значения его потокосцепления.

Рис. 3.9. Структурная схема АВК с системой управления, ориентированной по вектору потокоцепления статора, реализующей алгоритмы управления (2.41), (2.44), (2.59) и (3.42), (3.43)

Осуществим построение функциональной схемы релейно-векторной системы управления АВК, обеспечивающей улучшение его энергетических показателей за счёт применения контура самонастройки на экстремум их значений. Структурный и параметрический синтез отдельных блоков схемы, появление которых обусловлено целями экстремального управления, составление и описание алгоритмов работы позволяет решить важные вопросы технической реализации системы в целом.

На рис. 3.10 представлена функциональная схема релейно-векторной системы управления АВК с контуром экстремального регулирования. Силовая часть ЭП отличается от традиционной в схеме управления скоростью и реактивной мощностью АВК наличием в статорной цепи транзисторного регулятора напряжения (РН). Он необходим для реализации экстремального управления в случае, когда варьируемой координатой, с помощью которой осуществляется поиск оптимального режима, служит модуль вектора потокосцепления статора.

Идентификация момента статической нагрузки и скорости ротора осуществляется наблюдателем состояния, структурная схема которого приведена на рис. 3.8. Блок регуляторов БР реализует алгоритмы управления (2.41), (2.44), (2.59), для чего необходимо организовать обратную связь по первой производной скорости и может потребоваться обратная связь по первой производной активного тока ротора, сигналы которых также вычисляются в НС по уравнениям его математической модели (3.35). На вход НС подаются два измеряемых внешних воздействия U_{sv}, U_{rv} , которые определяются по формулам:

$$U_{sv} = U_{s\beta} \cos \delta - U_{s\alpha} \sin \delta; \quad U_{rv} = U_{rq} \cos \theta - U_{rd} \sin \theta. \quad (3.46)$$

Контур регулирования скорости замыкается через наблюдающее устройство, с выхода которого поступают сигналы обратных связей $\hat{\omega}_r$ и $r\hat{\omega}_r$. Переменные I_{rv} и I_{ru} вычисляются на основе измеренных датчиками величин токов I_{ra}, I_{rb}, I_{rc} .

Идентификатор координат АМ (ИКАМ) определяет положение ротора $\sin \gamma, \cos \gamma$, модуль и направляющие синус и косинус опорного вектора потоко-

сцепления статора Ψ_s , $\sin \delta$, $\cos \delta$ по соотношениям (2.64), (2.86), (2.91), (2.93). Получить оценку скорости $\hat{\omega}_r$ ротора, если для этого не использовать НС, можно в блоке ИКАМ по выражениям (2.95), (2.96). В рассматриваемой функциональной схеме фазные напряжения обмоток ротора U_{ra}, U_{rb}, U_{rc} измеряются только с целью определения проекции U_{rv} по второй формуле (3.46), чтобы подать этот сигнал на вход наблюдателя состояния НС.

Косинус угла между векторами потокосцепления и напряжения статора находится по формуле

$$\cos v = \frac{U_{su}}{U_s} = \frac{U_{su}}{\sqrt{U_{su}^2 + U_{sv}^2}}, \quad (3.47)$$

где проекция U_{sv} вычисляется по первому выражению (3.46), а проекция U_{su} равна

$$U_{su} = U_{s\alpha} \cos \delta + U_{s\beta} \sin \delta. \quad (3.48)$$

Преобразователи фаз ПФ1-ПФ4 переводят токи и напряжения статора и ротора из фазной системы координат в ортогональные двухосные системы, связанные со статором и ротором в соответствии с формулами (2.10) и (2.11). Далее сигналы, пропорциональные проекциям векторов токов и напряжений на оси α, β и d, q подаются на входы ИКАМ. Идентификатор координат представляет собой микропроцессорное устройство, в котором вычисления производятся в реальном масштабе времени на основе информации об измеряемых мгновенных значениях токов и напряжений АМ.

В решающем устройстве РУ1 вычисляется угол поворота вектора $\vec{\Psi}_s$ относительно ротора по выражениям (2.66).

Преобразователи координат ПК1 и ПК2 пересчитывают проекции векторов в системе d, q на оси u, v и наоборот по соотношениям (2.97) и (2.67) соответственно.

Устройство ПФ5 предназначено для реализации вычислений (2.68) обратных тем, что осуществляются в ПФ3.

Величина сигнала задания регулятору реактивной составляющей тока ротора рассчитывается в РУ2 из условия обеспечения нулевого значения реактивной мощности статорной цепи по формуле

$$I_{ru}^* = \frac{\Psi_s^*}{L_m(\Psi_0)}, \quad (3.49)$$

причём вначале определяется модуль вектора потокосцепления воздушного зазора Ψ_0 по соотношению (3.19), а затем значение функции $L_m(\Psi_0)$ по (3.18).

Сигнал управления U_s^* формируется в блоке регулятора потокосцепления РП по алгоритму представленному соотношениями (3.42), (3.43). Для реализации алгоритма управления РП не требуются координатные преобразования управляющего сигнала U_s^* , что существенно упрощает систему управления силового транзисторного регулятора напряжения РН по сравнению с таковой преобразователей частоты (ПЧ). Переменные Ψ_s и $\cos v$ берутся из системы управления ПЧ, включенного в цепь ротора. Далее переключения однопозиционного реле (3.42) непосредственно подаются на транзисторы РН, т.е. выход реле (3.42) ветвится на базы всех транзисторов, которые включены в каждую фазу статора по известным схемам [100, 101].

Экстремальный регулятор ЭР включен в контуры регулирования реактивного тока ротора и потокосцепления статора, воздействуя на систему через величины их задающих сигналов. Основная задача ЭР состоит в определении величины Ψ_s^* для обеспечения экстремальных значений функций качества (3.10) или (3.15) в любой точке рабочего диапазона регулирования скорости при ограничении напряжения статора. Таким образом, можно записать

$$\text{extr}_{\Psi_s} \left\{ Q_r(\omega_r, M_c, \Psi_s) \Big|_{U_\phi \leq U_{sh}} \right\} \quad \text{или} \quad \text{extr}_{\Psi_s} \left\{ \cos \varphi_r(\omega_r, M_c, \Psi_s) \Big|_{U_\phi \leq U_{sh}} \right\}, \quad (3.50)$$

где U_{sh} – амплитуда номинального фазного напряжения статора.

Блочная схема алгоритма численного решения экстремальных задач (3.50) показана на рис. 3.11, где введены следующие обозначения: $\Psi_{s \min}$, $\Psi_{s \max}$ – значения потокосцепления статора, определяющие границы его варьирования;

Рис. 3.11. Алгоритм расчёта Ψ_s^* при экстремальном управлении АВК

ε – вспомогательный параметр, задающий точность вычисления экстремума;
 F_0, F_1 – значения целевой функции.

В своей работе ЭР через одинаковые интервалы времени производит опрос своих входов, на которые подаются сигнал задания по скорости, сигналы, пропорциональные моменту нагрузки на валу АМ, скорости ротора и её производной. Период сканирования, a , следовательно, и длительность цикла расчёта, учитывая возможности современной микропроцессорной техники, может быть небольшим, порядка 1мс. За это время, используя информацию о скорости и моменте статической нагрузки, ЭР производит поиск экстремума заданной функции качества F в соответствии с алгоритмом метода дихотомии, показанном на рис. 3.11. Алгоритм не требует трудоёмких процедур вычисления производных для определения экстремума целевой функции и довольно быстро позволяет попадать в малую окрестность экстремальной точки. Так, для определения положения экстремума с точностью в 1% от исходного интервала варьирования переменной Ψ_s нужно сделать всего 7 шагов дихотомии. Алгоритм соответствует поиску минимума целевой функции. Условия, указанные в скобках, обеспечивают поиск максимума.

Функции качества, определяющие цели экстремального управления, формируются с учётом нелинейности кривой намагничивания путём изменения L_m в зависимости от главного потокосцепления Ψ_0 в соответствии с (3.18) и (3.19). На свой выход ЭР выдаёт сигнал, пропорциональный оптимальной величине потока Ψ_s^* , т.е. величине, при которой функция качества F достигает экстремума. По истечении времени периода сканирования снова происходит опрос датчиков и для новых величин $\hat{\omega}_r$ и \hat{M}_c определяется следующее значение Ψ_s^* и т.д. Таким образом, ЭР представляет вычислительное устройство, которое выполняет математические операции, определяемые заданными целевыми функциями, и логические операции по реализации алгоритма поиска экстремума.

Оптимизация потока позволяет уменьшить потребляемую мощность в установившемся режиме путём снижения уровня питающего напряжения. Алго-

ритм экстремального регулирования вступает в работу при выполнении условий $\omega_r^* > 0$ & $|\widehat{M}_c| \leq M_n$ & $r\widehat{\omega}_r < \text{const}$, где константу можно принять равной величине обратной коэффициенту при обратной связи по производной скорости в её алгоритме управления или приблизительно следующей $0,5/T_1''$. Таким образом, при перегрузках по статическому моменту или в переходных режимах контур экстремального регулирования размыкается и в канал управления потоко-сцеплением поступает сигнал задания равный его номинальному значению. Сигнал ω_r^* вводится в ЭР для определения начала пуска и включения контура экстремального регулирования.

Рис. 3.12. Зависимость коэффициента мощности роторной цепи от потоко-сцепления статора при $\mu = 0,5$

Если условие $r\widehat{\omega}_r < \text{const}$ в итерационной процедуре поиска отсутствует, то в переходных режимах ЭР продолжает работать, определяя величину потока статора в функции изменяющегося момента нагрузки на валу. Тогда при двухзонном регулировании скорости возникают трудности по реализации алгоритма экстремального управления в области малых скольжений, если за целевую функцию взять выражение (3.15). Из графиков на рис. 3.12 видно, что в процессе регулирования

скорости не представляется возможным определить её значение, при котором необходимо перестраивать алгоритм экстремального регулятора с поиска минимума на поиск максимума целевой функции или наоборот. При этом, если использовать как функцию качества выражение (3.10), то такая граница значений скоростей чётко обозначена и проходит через точку $\omega = \omega_0$ (рис. 3.2).

По причине близости экстремумов функций (3.10) и (3.15) АВК, оптимизированный по величине реактивной мощности роторной цепи, будет также об-

ладать высоким значением коэффициента мощности. Поэтому если условия эксплуатации АВК требуют его работы в области малых скольжений или перехода через синхронную скорость, то целесообразнее применять настройку экстремального регулятора по критерию (3.10).

Формирование требуемой величины модуля потокосцепления статора обеспечивается транзисторным регулятором напряжения, включенным между сетью и статором для повышения энергетических показателей роторной цепи. Таким образом, каналом управления по статору достигаются экстремальные значения реактивной мощности или коэффициента мощности роторной цепи, представленные выражениями (3.10) и (3.15).

3.4. Исследование динамики многоконтурной экстремальной системы управления асинхронным вентильным каскадом

Графики переходных процессов в САУ АВК с экстремальным регулированием потока по критерию максимума коэффициента мощности изображены на рис. 3.13. Модель АВК составлена в фазных осях с учётом влияния нелинейности кривой намагничивания на числовые значения его параметров. Предполагается, что по схеме АВК создан электропривод турбомеханизма с вентиляторной механической характеристикой. Все величины на графиках показаны в относительных единицах. Кроме уже описанных обозначений используются следующие:

и: $i_{ru} = \frac{I_{ru}}{I'_{rn}}$; $i_{rv} = \frac{I_{rv}}{I'_{rn}}$; $i_{\mu u} = \frac{I_{\mu u}}{I'_{rn}}$; $i_{su} = \frac{I_{su}}{I_{sh}}$; $q_s = \frac{Q_s}{S_H}$; $q_r = \frac{Q_r}{S_H}$, где $I'_{rn} = \frac{I_{rn}}{k_e}$ - ам-

плитуда номинального фазного тока ротора, приведенного к статору; k_e - коэффициент трансформации напряжения асинхронной машины.

Из рис. 3.13 видно, что изменение величины реактивного тока ротора в соответствии с (3.49), обеспечивает нулевое среднее значение тока I_{su} в установившемся режиме и, следовательно, отсутствие в среднем потребления статорной цепью реактивной мощности (рис. 3.14). Исследование уравнений динамики АВК (2.21) позволило обнаружить прямо пропорциональную зависимость

Рис. 3.13. Переходные процессы в замкнутой через наблюдатель состоянии САУ АВК с экстремальным регулированием потока по максимуму коэффициента мощности роторной цепи (переменные состояния)

Рис. 3.14. Переходные процессы в замкнутой через наблюдатель состояния САУ АВК с экстремальным регулированием потока по максимуму коэффициента мощности роторной цепи (энергетические показатели)

реактивной мощности статорной цепи Q_s от производной модуля вектора потокосцепления статора, взятой с обратным знаком, т.е. от величины $-p\Psi_s$. Сказанное подтверждается графиками, где при изменении потока Ψ_s обнаруживаются выбросы реактивной мощности статора, имеющие знак, противоположный знаку производной от модуля потока, а в установившемся режиме $Q_s = 0$ при $p\Psi_s = 0$.

Моделирование проводилось для процессов возбуждения АВК, его разгона и торможения до различных значений скорости. Показаны переходные процессы регулирования при скоростях ниже синхронной и настройке САУ на поиск экстремума коэффициента мощности роторной цепи. Величина $\cos\varphi_r$ удерживается системой управления на предельно возможном для заданной рабочей точки уровне путём изменения потока статора (кривая 2) и при постоянном номинальном потоке (кривая 1). Как видно из графиков коэффициента мощности при скоростях $0,25\omega_c$ и $0,5\omega_c$ его значения повышаются с уровня 0,62 до величины 0,91 (на 32%) и с 0,84 до 0,91 (на 7,7%) соответственно.

На рис. 3.15, 3.16 показаны ток, первая гармоника напряжения и потокосцепление фазы А статора в течение времени переходных процессов в АВК. При установившемся возбуждении АВК (отрезок времени 0,3-0,4 с) ток в обмотках статора равен нулю: активная составляющая тока статорной цепи I_{sv} равна нулю поскольку к валу не приложена нагрузка и не создаётся электромагнитного момента, а реактивная составляющая I_{su} равна нулю (следовательно, реактивная мощность статора нулевая) из-за того, что система управления обеспечивает возбуждение АВК полностью со стороны ротора. На начальном этапе возбуждения АВК (время 0-0,3с) ток i_A и потокосцепление ψ_A колеблются в противофазе, что указывает на емкостной характер Q_s и её генерирование в сеть на участке угасания свободных составляющих переходного процесса.

Как в статике, так и в динамике реактивная мощность статорной цепи равна нулю (рис. 3.15): при разгонах и установившемся режиме работы токи и

Рис. 3.15. Ток и отфильтрованное напряжение фазы А статора на различных интервалах переходного процесса: 1 - ток i_A ; 2 – напряжение u_A .
(настройка ЭР на функцию качества (3.15))

Рис. 3.16. Ток и потокосцепление фазы А статора на различных интервалах переходного процесса: 1 - ток i_A ; 2 – потокосцепление ψ_A .
(настройка ЭР на функцию качества (3.15))

напряжения обмоток статора совпадают по фазе – происходит потребление из сети только активной мощности ($\cos \varphi_s = 1$); в режиме торможения токи и напряжения обмоток статора находятся в противофазе (сдвинуты на 180°) – векторы напряжения и тока направлены встречно и идёт отдача активной мощности в сеть ($\cos \varphi_s = -1$). Векторные диаграммы на рис. 3.6 и 3.7 показывают статический режим с потреблением статором активной мощности из сети, когда $I_{rv} < 0$.

Токи и потокосцепления статора, как в статике, так и в динамике имеют между собой фазовый сдвиг 90° . Такое расположение векторов показано и на векторных диаграммах рис. 3.6 и 3.7. Причём, когда создаётся движущий электромагнитный момент (пуск, разгон, установившийся режим АВК) ток фазы опережает её потокосцепление на 90° . При торможении отрицательный электромагнитный момент создаётся, когда наоборот фазный ток отстаёт на 90° от потокосцепления фазной обмотки статора.

В роторной цепи в отличие от статора взаимное расположение осциллограмм фазных токов и потокосцеплений будет другим. При положительном (движущем) электромагнитном моменте (рис. 3.17) токи обмоток ротора отстают от их потокосцеплений. Данный вывод следует также из векторных диаграмм (рис. 3.6, 3.7). Если регулирование напряжения статора отсутствует, то в статическом режиме токи и потокосцепления обмоток ротора смещены друг относительно друга незначительно (рис. 3.17 б). Применение контура экстремального регулирования потокосцепления статора путём уменьшения его напряжения питания приводит к тому, что запаздывание токов обмоток ротора по отношению к потокосцеплениям увеличивается, и угол фазового сдвига между векторами тока и потокосцепления ротора возрастает (рис. 3.17 а). При этом увеличиваются активная составляющая тока ротора и коэффициент мощности роторной цепи. На интервале создания потока АВК (отрезок времени 0,3-0,4 с) токи и потокосцепления обмоток ротора совпадают по фазе, что соответствует

Рис. 3.17. Ток и потокосцепление фазы a ротора:

а) - с регулированием напряжения статора;

б) - с номинальным напряжением на статоре;

1 – ток i_a ; 2 – потокосцепление ψ_a .

(настройка ЭР на функцию качества (3.15))

потреблению роторной цепью только реактивного намагничивающего тока I_{ru} при нулевой активной составляющей I_{rv} .

Электромагнитный момент в математической модели АВК (2.21) представлен как векторное произведение векторов потокосцепления статора $\vec{\Psi}_s$ и тока ротора \vec{I}_r . Чтобы сравнить взаимное расположение осциллограмм указанных переменных необходимо перевести токи фаз ротора частоты скольжения в трёхосную систему координат статора. В результате координатных преобразований получаются новые осциллограммы токов ротора частоты сети, которые уже можно анализировать вместе с переменными статора в одних осях координат. Из рис. 3.18 следует, что движущий электромагнитный момент создаётся, когда токи фаз ротора, преобразованные к осям статора, отстают от фазных потокосцеплений статора. В тормозных режимах для создания отрицательного электромагнитного момента система управления смещает фазные токи ротора таким образом, что их приведенные к статору осциллограммы начинают опережать потокосцепления статорных обмоток.

Рис. 3.18. Ток фазы a ротора приведенный к фазе А статора, и потокосцепление фазы А статора на различных интервалах переходного процесса: 1 - ток фазы a ротора преобразованный к фазе А статора i_{aA} ; 2 – потокосцепление ψ_A . (настройка ЭР на функцию качества (3.15))

В стационарных режимах угол между фазными токами ротора и основными гармониками напряжений, формируемых преобразователем частоты в роторной цепи, больше 90° , что соответствует рекуперации активной мощности в сеть (рис. 3.19). При торможении фазовый сдвиг между i_a и u_a меньше 90° , что указывает на потребление роторной цепью активной мощности из сети. В процессе возбуждения АВК (0-0.4с), когда роторная цепь потребляет только реактивную мощность, фазовый сдвиг между i_a и u_a равен 90° .

Силовой транзисторный регулятор при прямом релейном управлении по алгоритму (3.42), (3.43) формирует напряжение (рис. 3.20), первая гармоника которого совпадает с током статора, чем обеспечивается практически единич-

Рис. 3.19. Ток и отфильтрованное напряжение фазы a ротора на различных интервалах переходного процесса: 1 - ток i_a ; 2 – напряжение u_a .
(настройка ЭР на функцию качества (3.15))

Рис. 3.20. Ток и мгновенные значения напряжения фазы A статора на различных интервалах переходного процесса: 1 - ток i_A ; 2 - мгновенные значения напряжения u_A . (настройка ЭР на функцию качества (3.15))

ный коэффициент мощности этого преобразователя. Регулирование напряжения статора и Ψ_s происходит только вниз от номинального значения.

На рис. 3.21, 3.22 представлены графики переходных процессов при двухзонном регулировании скорости АВК и настройке контура экстремального управления на поиск экстремума реактивной мощности роторной цепи. Прохождение АВК синхронной скорости вращения при разгоне сопровождается перенастройкой алгоритма экстремального регулятора с поиска минимума целевой функции (3.10) на поиск её максимума или наоборот при торможении. При этом уменьшением потока статора на пониженных скоростях, а, следовательно, и моментах нагрузки меньше номинального, удаётся достичь улучшения коэффициента мощности роторной цепи (кривая 2) по сравнению с режимом постоянства потока (кривая 1). Из графиков $\cos\varphi_r$ следует, что применение контура экстремального регулирования по критерию реактивной мощности роторной цепи позволяет повысить величину её коэффициента мощности при скоростях $0,5\omega_c$ и $0,8\omega_c$ соответственно с уровня 0,63 до 0,91 (на 30,8%) и с 0,85 до 0,91 (6,6%).

Реактивная мощность ротора изменяется пропорционально скольжению и при переходе через синхронную скорость изменяет знак на противоположный. В интервале околосинхронных скоростей и моментах нагрузки близких к номинальному уменьшение потокосцепления статора (рис. 3.21) не приводит к заметному понижению реактивной мощности роторной цепи и повышению её коэффициента мощности (рис. 3.22), что вызвано пологостью целевой функции (3.10) в окрестности экстремума при скоростях ротора близких к синхронной. Регулирование потокосцепления статора достигается соответствующим изменением намагничивающего тока I_{μ} .

Основное различие векторных диаграмм АВК на рис. 3.6 и 3.7 состоит во взаимном расположении векторов напряжения \vec{U}_r и тока \vec{I}_r ротора. Остальные векторы имеют одинаковое взаимное расположение. Поэтому изображение

Рис. 3.21. Переходные процессы в замкнутой через наблюдатель состоянии САУ АВК с экстремальным регулированием потока по минимуму реактивной мощности роторной цепи (переменные состояния)

Рис. 3.22. Переходные процессы в замкнутой через наблюдатель состояния САУ АВК с экстремальным регулированием потока по минимуму реактивной мощности роторной цепи (энергетические показатели)

осциллограмм фазных значений этих векторов не даёт новых сведений о работе АВК в сравнении с теми, что уже получены из приведенных выше рисунков.

Вектор тока ротора в стационарном режиме опережает при скорости выше синхронной управляющий вектор напряжения ротора (рис. 3.7). Однако из рассмотрения последней пары осциллограмм на рис. 3.23 следует, что фазные токи ротора отстают от соответствующих управляющих напряжений.

Поскольку электрическая сеть неподвижна относительно статора, то для определения влияния на сеть переменных ротора их необходимо перевести в систему фазных координат статора, в которой представлена сама сеть. Фазные переменные ротора в фазных осях статора будут иметь частоту, равную круговой частоте сети независимо от скорости вращения ротора. Поэтому для определения угла между фазными токами и напряжениями ротора по отношению к сети их необходимо перевести в систему координат статора А,В,С и определять сдвиг фаз между токами и напряжениями ротора в осях А,В,С статора. Осциллограммы для фазы *a* ротора показаны на рис. 3.24.

Из осциллограмм следует, что при переводе фазных переменных ротора (здесь токи и напряжения) в трёхосную систему координат обмоток статора получают сигналы с прежней амплитудой и постоянной частотой сети. Углы сдвига между периодическими переменными в результате координатных преобразований не меняются только при скорости ниже синхронной ($s > 0$). Если же преобразованию подвергаются токи и напряжения ротора, вращающегося со скоростью выше синхронной ($s < 0$), то угол сдвига фаз между ними меняет знак в системе координат статора (сети). Это видно из сравнения последних пар осциллограмм рис. 3.23 и 3.24. Поэтому, если напряжение обмотки ротора опережает ток в этой обмотке при вращении ротора со скоростью больше синхронной, то после координатных преобразований в системе неподвижных осей обмоток статора напряжение ротора будет отставать от его тока на тот же угол.

Таким образом, если напряжения роторных обмоток опережают токи обмоток при вращении ротора со скоростью выше синхронной, то по отношению к сети роторная цепь является емкостной нагрузкой. Указанный эффект достига-

Рис. 3.23. Ток и отфильтрованное напряжение фазы a ротора на различных интервалах переходного процесса: 1 - ток i_a ; 2 – напряжение u_a .
(настройка ЭР на функцию качества (3.10))

Рис. 3.24. Ток и отфильтрованное напряжение фазы a ротора приведенные к фазе А статора: 1 - ток i_{aA} ; 2 – напряжение u_{aA} .
(настройка ЭР на функцию качества (3.10))

ется за счёт того, что изменяется порядок чередования фаз на выходе ПЧ и вектор напряжения ротора переходит из I в III квадрант системы координат, ориентированной по вектору $\vec{\Psi}_s$ (рис. 3.6, 3.7).

Выводы по разделу

1. Энергетические показатели АВК являются экстремальными (немонотонными) функциями потокосцепления статора и реактивной составляющей тока ротора при изменении угловой скорости и момента нагрузки в широких пределах. Как целевые функции при экстремальном регулировании АВК предлагается использовать выражения (3.6), (3.10), (3.15).

2. Загруженность АМ в схеме АВК реактивной мощностью будет наименьшей при одновременном обеспечении нулевого значения реактивной мощности статорной цепи ($Q_s = 0$) и минимизации реактивной мощности роторной цепи Q_r .

3. При уменьшении момента нагрузки на валу АВК в качестве переменной, изменение которой обеспечивает экстремальные значения энергетических показателей роторной цепи (3.10), (3.15), эффективно использовать модуль вектора потокосцепления статора. Достаточно уменьшения величины Ψ_s до половины её номинального значения, что реализуется неглубоким регулированием напряжения питания статорной цепи АВК во всех практически используемых режимах работы турбомеханизмов.

4. Использование силового транзисторного регулятора напряжения с управлением от релейного однополярного элемента с нелинейной функцией переключения (3.42) и формирователем сигнала задания (3.43) позволяет регулировать модуль потокосцепления статора Ψ_s без операций координатных преобразований управляющего воздействия по цепи статора АВК.

5. Для технической реализации контура экстремального регулирования по функциям качества (3.10) или (3.15) необходимо оценивать величину момента

нагрузки на валу АВК, для чего синтезирован модальный наблюдатель состояния, определяющий момент статической нагрузки, скорость ротора и её производную.

6. Система регулирования возбуждения АВК со стороны ротора реализуется как система экстремального управления по критерию минимума модуля тока статора, что достигается стабилизацией реактивной составляющей тока ротора на уровне $I_{\text{ru}}^* = \Psi_s^* / L_m$, при котором реактивная составляющая тока статора равна нулю.

7. В диапазоне скоростей ниже синхронной целевой функцией контура экстремального управления предложено принимать величину коэффициента мощности роторной цепи (3.15), в то время как при двухзонном регулировании скорости АВК рекомендуется оптимизировать систему по минимуму реактивной мощности ротора (3.10).

8. Эффективность предложенных технических решений проверена методом математического моделирования. Стабилизация реактивного тока ротора на требуемом расчётном уровне обеспечивает условие $Q_s = 0$ и, следовательно, $\cos \varphi_s = 1$. Одновременное уменьшение потока Ψ_s , при изменении момента нагрузки M_c от скорости ротора ω_r по вентиляторной характеристике, повышает коэффициент мощности роторной цепи, например, для скорости $0,5\omega_c$ на 10-15% с уровня $\cos \varphi_r = 0,77...0,82$ до $\cos \varphi_r = 0,91$.

РАЗДЕЛ 4

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКОВ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДА

4.1. Формирование критерия энергетической эффективности

Решение проблемы энергосбережения в значительной мере зависит от достижений в построении систем энергосберегающего управления асинхронными машинами. При проектировании таких систем всё большее распространение получают методы аналитической оптимизации энергетических показателей электроприводов в установившихся режимах работы. Для повышения качества электроэнергии в местах её потребления перспективно использование асинхронной машины с фазным ротором в каскадных схемах включения. Введение добавочной ЭДС в цепь ротора АМ позволяет при регулировании частоты вращения в векторных двухканальных системах управления АВК изменять величину и характер его реактивной мощности. Если учесть указанные свойства асинхронных машин с управлением по ротору, то можно потребовать, чтобы она генерировала в сеть максимально возможную реактивную мощность. Выбор такого критерия оптимизации энергетических показателей ЭП при использовании его в промышленности может иметь большое практическое значение по условиям работы остального электрооборудования.

Канал регулирования реактивной мощности можно построить как систему управления реактивным током ротора. В этом случае сигнал задания на этот ток определяет в целом энергетические показатели работы АВК. Для всех турбомеханизмов момент нагрузки падает с уменьшением частоты вращения, поэтому возможно обеспечить существенное возрастание значения генерируемой реактивной мощности при неполных нагрузках, по сравнению с работой на номинальной скорости.

Из физических соображений ясно, что режим генерирования реактивной мощности асинхронной машины с преобразователем частоты в роторной цепи

лимитирован номинальным током ротора I_{rn} . Если из первого равенства (3.4) найти ток I_{su} и подставить его в (3.6), то получим следующее выражение для реактивной мощности статора, как функции реактивной составляющей тока роторной цепи I_{ru}

$$Q_s = \frac{3\Psi_s^2\omega_0}{2L_s} - \frac{3}{2}k_s\Psi_s\omega_0 I_{ru}. \quad (4.1)$$

Если подставить выражения для напряжений (3.3) в формулы (3.2), а затем токи I_{su} , I_{sv} и I_{rv} выразить через M_c и I_{ru} на основании соотношений (3.4) и (3.5), то после упрощающих преобразований имеем:

$$U_{ru} = R_r I_{ru} + \frac{2L_\delta M_c (\omega_0 - \omega)}{3Nk_s \Psi_s}, \quad (4.2)$$

$$U_{rv} = k_s \Psi_s (\omega_0 - \omega) + L_\delta (\omega_0 - \omega) I_{ru} - \frac{2R_r M_c}{3Nk_s \Psi_s}.$$

При подстановке соотношений (4.2) в (3.8) после преобразований с использованием (3.5) получим формулу для определения реактивной мощности ротора

$$Q_r = \frac{3}{2}L_\delta (\omega_0 - \omega) I_{ru}^2 + \frac{3}{2}k_s \Psi_s (\omega_0 - \omega) I_{ru} + \frac{2L_\delta M_c^2 (\omega_0 - \omega)}{3N^2 k_s^2 \Psi_s^2}. \quad (4.3)$$

Выражение (4.3) при $I_{ru} = \frac{\Psi_s}{L_m}$ вырождается в формулу (3.10). Если сложить соотношения (4.1) и (4.3), то получим следующее выражение для определения общей реактивной мощности асинхронной машины

$$Q_\Sigma = Q_s + Q_r = \frac{3\Psi_s^2\omega_0}{2L_s} + \frac{2L_\delta M_c^2 (\omega_0 - \omega)}{3N^2 k_s^2 \Psi_s^2} - \frac{3}{2}k_s \Psi_s \omega_0 I_{ru} + \frac{3}{2}L_\delta (\omega_0 - \omega) I_{ru}^2. \quad (4.4)$$

Из рис. 3.2 видно, что при $I_{ru} = \frac{\Psi_s}{L_m}$ и скоростях выше синхронной роторная цепь АВК генерирует реактивную мощность в питающую сеть. Из сказанного следует, что на рис. 3.4 верхние графики соответствуют опережающему $\cos \varphi_r$, а нижние - отстающему $\cos \varphi_r$. Если $I_{ru} > \frac{\Psi_s}{L_m}$, то $I_{su} < 0$ и вектор тока

статора \vec{I}_s начинает опережать вектор питающего напряжения \vec{U}_s , т.е. статорная цепь асинхронной машины наряду с роторной отдаёт реактивную мощность в сеть. При скоростях ниже синхронной основная особенность работы АВК при выдаче наибольшей реактивной мощности связана с тем, что, как видно из формул (4.1) и (4.3), Q_s имеет линейную, а Q_r квадратическую зависимость от реактивного тока ротора I_{ru} . Поэтому рассмотрим генерирование реактивной мощности при скоростях ниже синхронной по условиям допустимого нагрева фазных обмоток ротора.

При дальнейшем изложении используется механическая характеристика производственного механизма с вентиляторным моментом [11]

$$\frac{M_c}{M_H} = \sigma + (1 - \sigma) \left(\frac{\omega}{\omega_H} \right)^2, \quad (4.5)$$

где коэффициент σ определяется моментом сил трения в движущихся частях механизма и принимается в последующих расчётах равным $\sigma = 0,05$ [11].

На рис. 4.1 показаны графики зависимости суммарной реактивной мощности АВК Q_Σ от реактивной составляющей тока ротора, построенные для различных скоростей и моментов, связанных соотношением (4.5), при номинальном потокосцеплении статора. Приведенные на рисунке относительные величины определяются соотношениями: $q_\Sigma = \frac{Q_\Sigma}{S_H}$, $i_{ru} = \frac{I_{ru}}{I_{rH}}$, где S_H - номинальное значение полной мощности АМ.

Анализ зависимостей $q_\Sigma(i_{ru})$ позволяет сделать вывод: в диапазоне скоростей $0 < \omega < \omega_0$ существует предельная скорость $\tilde{\omega}$, ниже которой асинхронная машина в схеме вентилярного каскада не может быть генератором реактивной мощности.

Решив уравнение $\frac{dQ_\Sigma}{dI_{ru}} = 0$ относительно I_{ru} , получим соотношение для определения реактивного тока роторной цепи, при котором функция (4.4) достигает минимума

Рис. 4.1. Зависимости суммарной реактивной мощности от реактивного тока ротора

$$\tilde{I}_{ru} = \frac{k_s \Psi_s \omega}{2L_\delta (\omega_0 - \omega)}. \quad (4.6)$$

Из формулы (4.6) следует, что координаты точки экстремума кривых, показанных на рис. 4.1, зависят только от скорости при постоянном потокоцеплении статора. Чтобы определить скорость, при которой функция (4.4) в точке своего минимума обращается в нуль, необходимо в формулу (4.4) вместо тока I_{ru} подставить соотношение (4.6) и приравнять полученное выражение к нулю. После проделанных операций приходим к следующему нелинейному алгебраическому уравнению

$$\frac{3\Psi_s^2 \omega_0}{2L_s} + \frac{2L_\delta M_c^2 (\omega_0 - \omega)}{3N^2 k_s^2 \Psi_s^2} - \frac{3k_s^2 \Psi_s^2 \omega^2}{8L_\delta (\omega_0 - \omega)} = 0. \quad (4.7)$$

Данное уравнение с учётом зависимости момента нагрузки от скорости (4.5) можно решить относительно ω любым из известных численных методов, например, методом деления отрезка пополам. Если турбомеханизм работает на сеть с противодавлением, то постоянная составляющая момента в механической характеристике турбомеханизма (4.5) повышается при увеличении стати-

ческого напора в сети. На рис. 4.2 показаны графики зависимости решения уравнения (4.7) для АМ типа 4АНК315М4У3 от потокосцепления статора при разных значениях коэффициента σ . Рассмотрение кривых позволяет заключить, что при увеличении σ (постоянной составляющей момента сопротивления) скорость $\tilde{\omega}$ возрастает незначительно. Например, при номинальном потоке ($\psi = 1$), когда целесообразен режим генерации реактивной мощности в сеть, если $\sigma = 0,6$ для рассматриваемой АМ $\tilde{\alpha} = 0,52$. Для других АМ серии 4А числовые значения результатов близки к полученным, что подтверждает

Рис. 4.2. Графики зависимости решения уравнения (4.7) от величины потокосцепления Ψ_s при разных коэффициентах σ механической характеристики (4.5)

ется материалами приложения Б. При уменьшении модуля вектора потокосцепления статора граничное значение скорости $\tilde{\omega}$, ниже которой невозможно обеспечить условие $Q_\Sigma < 0$, увеличивается. Тем самым уменьшается диапазон регулирования скорости, в пределах которого АВК может использоваться для генерации реактивной мощности в сеть.

Если приравнять (4.4) нулю, то образованное относительно тока I_{ru} квадратное уравнение имеет решение

$$I'_{ru} = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad (4.8)$$

$$\text{где } a = \frac{3}{2}L_{\delta}(\omega_0 - \omega); \quad b = -\frac{3}{2}k_s\Psi_s\omega; \quad c = \frac{3\Psi_s^2\omega_0}{2L_s} + \frac{2L_{\delta}M_c^2(\omega_0 - \omega)}{3N^2k_s^2\Psi_s^2}.$$

Значения, рассчитанные по (4.8) для различных точек вентиляторной механической характеристики (4.5) при номинальном потоке статора, удовлетворяют условию $I'_{\text{ру}} > \frac{\Psi_{\text{SH}}}{L_m}$. При таких значениях тока $I'_{\text{ру}}$ общая реактивная мощность АВК равна нулю, т. е. сколько потребляется реактивной мощности роторной цепью машины, столько же её отдаётся в сеть статорной цепью.

Ток в роторной цепи в установившемся режиме не должен превышать номинального значения. Тогда допустимая величина реактивной составляющей тока находится по формуле

$$I''_{\text{ру}} = \sqrt{I_{\text{ГН}}'^2 - I_{\text{ГВ}}^2}. \quad (4.9)$$

На рис. 4.3 представлены графики зависимостей токов $I'_{\text{ру}}$ и $I''_{\text{ру}}$ от скорости, рассчитанных по выражениям (4.8) и (4.9) соответственно, для различных точек характеристики (4.5) при $\Psi_s = \Psi_{\text{SH}}$ в диапазоне $\tilde{\omega} < \omega < \omega_0$. При скоростях $\omega < \tilde{\omega}$ действительных значений токов $I'_{\text{ру}}$ не существует и $I'_{\text{ру}} = \frac{\Psi_{\text{SH}}}{L_m}$ при $\alpha = 1$. Исследование выражения (4.8) как функции от Ψ_s позволяет сделать вывод, что значения тока $I'_{\text{ру}}$ возрастают при уменьшении потокосцепления во всём диапазоне скоростей $\tilde{\omega} < \omega < \omega_0$ и соответствующих им нагрузок.

Из сказанного, а также из графиков на рис. 4.2, следует, что изменение потокосцепления статора в режиме отдачи в сеть максимальной реактивной мощности нецелесообразно. Таким образом, нет необходимости и в регуляторе статорного напряжения АВК. Из рис. 4.3 видно, что в области между двумя кривыми $i'_{\text{ру}}(\alpha)$ и $i''_{\text{ру}}(\alpha)$ АВК, работающий в режиме асинхронизированной синхронной машины, в диапазоне скоростей $\tilde{\omega} < \omega < \omega_0$ может служить эффективным средством генерирования реактивной мощности [109].

Рис. 4.3. Зависимости токов I'_{ru} и I''_{ru} от скорости

Назовём требование отдачи АВК в установившемся режиме работы наибольшей реактивной мощности в сеть критерием его энергетической эффективности. Достижение минимума функции качества (4.4) определяет цель экстремального управления АВК по критерию энергетической эффективности.

На рис. 4.4 и 4.5 приведены векторные диаграммы АВК в режиме генерации статорной цепью реактивной мощности при скоростях ниже и выше синхронной. Производить реактивную мощность необходимо в случае постоянной потребности в ней узла нагрузки, что уменьшает колебания напряжения на шинах и снижает потери в сети. Режимы АВК, представленные векторными диаграммами на рис. 4.4 и 4.5, формируются расположением управляющего вектора напряжения ротора \vec{U}_r , при котором реактивная составляющая тока ротора растёт по сравнению с режимами, изображёнными векторными диаграммами на рис. 3.6 и 3.7. Увеличение реактивной составляющей тока ротора приводит к тому, что реактивный ток статора становится отрицательным (размагничивающим) настолько, что геометрическая сумма токов статора и ротора – ток намагничивания, остаётся практически неизменным. Статорная цепь становится емкостной нагрузкой для сети, что справедливо и для роторной цепи при скоростях выше синхронной.

Рис. 4.4. Векторная диаграмма АВК в режиме генерации статорной цепью реактивной мощности и скорости ниже синхронной, $s > 0$

Рис. 4.5. Векторная диаграмма АВК в режиме генерации статорной цепью реактивной мощности и скорости выше синхронной, $s < 0$

4.2. Сравнение систем векторного управления АВК по критерию энергетической эффективности

Осуществим сравнительный анализ систем векторного управления АВК по критерию энергетической эффективности. За исходную принята система дифференциальных уравнений динамики асинхронной машины (2.17) без учёта параметров преобразователя или других элементов в роторной цепи. Далее рассмотрены структуры АВК $(\bar{\Psi}_s, \bar{I}_r)$, (\bar{U}_s, \bar{I}_r) , $(\bar{\Psi}_r, \bar{I}_r)$, (\bar{I}_r, \bar{I}_s) , под которыми понимаются системы уравнений, образованные разрешением системы (2.17) относительно указанных пар векторов. В обозначениях структур первым записывается опорный вектор.

Из уравнений установившегося режима работы аналитическими преобразованиями найдены выражения суммарной реактивной мощности АМ $Q_\Sigma = Q_r + Q_s$ для четырёх исследуемых структур как функции момента статической нагрузки M_c , скольжения s , модуля опорного вектора и реактивной составляющей тока ротора I_{rR} . Расчётные соотношения для различных структур приведены в таблице 4.1, где используются следующие обозначения: $x_r = \omega_0 L_r$; $x_s = \omega_0 L_s$; $x_m = \omega_0 L_m$; $z_s^2 = R_s^2 + x_s^2$; ω_0 – круговая частота сети.

Из анализа статических характеристик можно сделать вывод, что для рассматриваемых моделей допустимую по условиям нагрева величину реактивного тока ротора, при которой обеспечивается наименьшее значение Q_Σ , необходимо определять по одному и тому же алгоритму [115]

$$I_{rR}^* = \begin{cases} \tilde{I}_{rR}, & \text{если } |\tilde{I}_{rR}| \leq |I_{rR}''|; \\ I_{rR}'', & \text{если } |\tilde{I}_{rR}| > |I_{rR}''|. \end{cases} \quad (4.10)$$

Таким образом, во всех случаях требуется перевозбуждать асинхронную машину со стороны ротора, чтобы добиться емкостного коэффициента мощности статорной цепи. Формулы для расчёта отдельных составляющих алгоритма (4.10) помещены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

Формулы построения зависимостей суммарной реактивной мощности АВК от скорости в разных осях координат

Структура	Q_{Σ}	\tilde{I}_{rR}	I_{rR}''	Исходные данные
$(\tilde{\Psi}_s, \tilde{I}_r)$	$\frac{3}{2}\omega_0 \left[\frac{\Psi_s^2}{L_s} + \frac{4L_{\delta}sM_c^2}{9N^2k_s^2\Psi_s^2} + L_{\delta}sI_{ru}^2 - k_s(1-s)\Psi_s I_{ru} \right]$	$\frac{k_s\Psi_s(1-s)}{2L_{\delta}s}$	$\sqrt{I_{rH}'^2 - I_{rV}^2}$	$I_{rv} = -\frac{2M_c}{3Nk_s\Psi_s};$ $\Psi_s = \frac{U_s}{2\omega_0} + \frac{\sqrt{9N^2U_s^2 - 24NR_s\omega_0M_c}}{6N\omega_0}$
$(\tilde{U}_s, \tilde{I}_r)$	$\frac{3}{2} \left[\frac{x_s U_s^2}{z_s^2} + \frac{x_m x_s (1-s) U_s I_{rv}}{z_s^2} + s x_r I_r^2 + \frac{R_s x_m (1+s) U_s I_{ru}}{z_s^2} - \frac{s x_m^2 x_s I_r^2}{z_s^2} \right]$	$\frac{x_m x_s (1-s) U_s}{2s(x_m^2 x_s - x_r z_s^2)}$	$-\sqrt{I_{rH}'^2 - I_{ru}^2}$	$I_{ru} = -\frac{x_s U_s}{2R_s x_m} + \frac{\sqrt{x_s^2 U_s^2 - \frac{8R_s \omega_0 M_c z_s^2}{3N}}}{2R_s x_m}$
$(\tilde{\Psi}_r, \tilde{I}_r)$	$\frac{3}{2}\omega_0 \left[\frac{L_{\delta}I_{ru}^2}{k_s k_r} + (1+s)\Psi_r I_{ru} + \frac{L_s\Psi_r^2}{L_m^2} + \frac{4L_{\delta}M_c^2}{9N^2k_s k_r \Psi_r^2} - \frac{2\Psi_r I_{ru}}{k_s k_r} \right]$	$\frac{2 - (1+s)k_s k_r}{2L_{\delta}} \Psi_r$	$\sqrt{I_{rH}'^2 - I_{rV}^2}$	$I_{rv} = -\frac{2M_c}{3N\Psi_r};$ $\Psi_r = L_{\delta}I_{ru} + \sqrt{k_s^2\Psi_s^2 - L_{\delta}^2 I_{rv}^2}$
$(\tilde{I}_r, \tilde{I}_s)$	$\frac{3}{2}\omega_0 \left[L_s I_{su}^2 + L_m(1+s)I_r I_{su} + L_r s I_r^2 + \frac{4L_s M_c^2}{9N^2 L_m^2 I_r^2} \right]$	$\frac{2M_c}{3Nk_s\Psi_s}$	I_{rH}'	$I_{su} = -k_s \tilde{I}_{rR}$

Экстремальные значения реактивного тока ротора \tilde{I}_{rR} для всех структур кроме $(\tilde{I}_r, \tilde{I}_s)$, найдены как решение уравнения $\frac{dQ_\Sigma}{dI_{rR}} = 0$. При этом для структуры $(\tilde{U}_s, \tilde{I}_r)$ будет $I_{rR} = I_{rv}$, а для полеориентированных систем $I_{rR} = I_{ru}$.

Исследование функции Q_Σ в осях координат, направленных по вектору тока ротора, потребовало иного подхода. В частности, получено следующее соотношение

$$I_{su} = -k_s I_r - \sqrt{\frac{\Psi_s^2}{L_s^2} - \frac{4M_c^2}{9N^2 L_m^2 I_r^2}}, \quad (4.11)$$

связывающее проекцию I_{su} с моментом нагрузки и потоком статора. Выяснено, что наименьшего значения Q_Σ в структуре $(\tilde{I}_r, \tilde{I}_s)$ достигает при токах I_r , которые обеспечивают равенство нулю подкоренного выражения в уравнении (4.11). Из этого условия и находилось значение \tilde{I}_{rR} .

Для количественной оценки способности АВК с системами векторного управления, ориентированными по различным опорным векторам, производить реактивную мощность, на рис. 4.6-4.8 построены графики зависимостей $q_\Sigma(\alpha)$. Расчёты графиков выполнены по формулам таблицы 4.1, а значение реактивного тока ротора выбирается в соответствии с алгоритмом (4.10). Известно, что из всех обобщённых векторов при постоянном напряжении сети и регулировании реактивной составляющей тока ротора, остаётся неизменным модуль вектора \tilde{U}_s , а также величина $|\tilde{\Psi}_s|$, которая определяется в основном напряжением статора и в системе управления не регулируется. Поэтому графики построены при условии $|\tilde{U}_s| = U_s = U_{sh}$, где U_{sh} – амплитуда номинального фазного напряжения статора.

На рисунках переменные состояния представлены в относительных единицах: $q_\Sigma = \frac{Q_\Sigma}{S_H}$; $\alpha = 1 - s$; $\mu = \frac{M_c}{M_H}$. Показаны результаты исследований двигателя

Рис. 4.6. Графики зависимостей суммарной реактивной мощности от скорости при $\mu = 1$ и реализации алгоритма управления (4.10):

$$1, 2 - (\bar{\Psi}_s, \bar{I}_r), (\bar{U}_s, \bar{I}_r); 3 - (\bar{\Psi}_r, \bar{I}_r); 4 - (\bar{I}_r, \bar{I}_s).$$

Рис. 4.7. Графики зависимостей суммарной реактивной мощности от скорости при $\mu = 0,8$ и реализации алгоритма управления (4.10):

$$1 - (\bar{\Psi}_s, \bar{I}_r); 2 - (\bar{U}_s, \bar{I}_r); 3 - (\bar{\Psi}_r, \bar{I}_r); 4 - (\bar{I}_r, \bar{I}_s).$$

Рис. 4.8. Графики зависимостей суммарной реактивной мощности от скорости при $\mu = 0,4$ и реализации алгоритма управления (4.10):

$$1 - (\bar{\Psi}_s, \bar{I}_r); 2 - (\bar{U}_s, \bar{I}_r); 3 - (\bar{\Psi}_r, \bar{I}_r); 4 - (\bar{I}_r, \bar{I}_s).$$

4АНК315М4У3. Для других АМ серии 4А результаты получаются аналогичные.

Если значения величин \tilde{I}_{rR} и I_{su} из таблицы 4.1 для структуры $(\tilde{I}_r, \tilde{I}_s)$ подставить в выражение для Q_Σ , то после упрощений образуется соотношение

$$Q_\Sigma = \frac{3}{2} \omega_0 \left[\frac{\Psi_s^2}{L_s} + \frac{4L_\delta s M_c^2}{9N^2 k_s^2 \Psi_s^2} \right]. \quad (4.12)$$

Из него хорошо видно, что при управлении по алгоритму (4.10) Q_Σ для структуры $(\tilde{I}_r, \tilde{I}_s)$ не зависит от токов и линейно возрастает с увеличением скольжения. Поэтому графики под цифрой 4 на всех рисунках - прямые линии, которые имеют общую точку когда $s = 0$.

Если $s = 1$, то экстремальное значение реактивного тока I_{ru} для структуры $(\tilde{\Psi}_s, \tilde{I}_r)$ равно нулю, из чего следует, что значение Q_Σ для моделей $(\tilde{\Psi}_s, \tilde{I}_r)$ и $(\tilde{I}_r, \tilde{I}_s)$ при таком скольжении будет одинаковым, т.е. графики 1 и 4 начинаются с одной точки.

Выполнение условия $Q_\Sigma > 0$ для структуры $(\tilde{I}_r, \tilde{I}_s)$ свидетельствует о том, что АВК с системой векторного управления, ориентированной по вектору тока ротора \tilde{I}_r , не удаётся использовать для генерирования реактивной мощности в сеть.

Дальнейший анализ изображённых зависимостей позволяет сделать следующие выводы. Графики 1 и 2 почти совпадают и обеспечивают минимальные по сравнению с другими структурами значения целевой функции Q_Σ в области оптимизации $I_{rR} \leq |I_{rR}''|$. Незначительное расхождение графиков 1 и 2 происходит из-за падения напряжения на активном сопротивлении статора, в результате чего векторы \tilde{U}_s и $\tilde{\Psi}_s$ не строго ортогональны, а смещены друг относительно друга на угол несколько отличающийся от 90° .

При нагрузках, приближающихся к номинальной, АВК с системой управления, ориентированной по вектору $\tilde{\Psi}_r$, потребляет в целом реактивной мощ-

ности из сети больше, чем во всех остальных рассмотренных вариантах. По мере уменьшения момента статической нагрузки кривая 3 приближается к кривым 1 и 2. Поэтому при малых моментах на валу двигателя структура $(\vec{\Psi}_r, \vec{I}_r)$ практически равноценна структурам $(\vec{\Psi}_s, \vec{I}_r)$ и (\vec{U}_s, \vec{I}_r) в смысле обеспечения наименьшей величины суммарной реактивной мощности.

Таким образом, энергетические характеристики АВК с векторным управлением не являются инвариантными к ориентации координатного базиса.

4.3. Анализ устойчивости АВК в режиме генерации реактивной мощности

Необходимо отметить, что реализация алгоритма экстремального управления (4.10) встречает трудности, связанные с обеспечением устойчивой работы АВК. При перевозбуждённой машине в режиме генерации реактивной мощности в сеть могут появиться устойчивые автоколебания модуля вектора потокосцепления статора Ψ_s . Если реактивная мощность статора имеет ёмкостной характер, а реактивная мощность ротора - индуктивный характер, то статор можно представить некоторым ёмкостным накопителем реактивной энергии, а ротор - индуктивным накопителем. Переток реактивной энергии между двумя накопителями может иметь вид устойчивых автоколебаний с компенсацией потерь энергией электрической сети. Образуется колебательный контур, состоящий из некоторых эквивалентных ёмкости и индуктивности. Возникает электромагнитная неустойчивость, называемая самовозбуждением [116], при котором режим работы АВК с отдачей в сеть максимальной реактивной мощности становится практически нереализуемым.

Поэтому с целью обоснования проектных решений при построении САУ необходимо предварительно осуществить анализ статической устойчивости АВК с ёмкостными токами в статорной цепи. Рассмотрим изначально взятую в диссертационной работе структуру $(\vec{\Psi}_s, \vec{I}_r)$, которая, как показал анализ частотных характеристик, является одной из самых простых и удобных для синтеза

системы управления, а также подходящей для обеспечения высоких энергетических показателей АВК.

Для изучения контура, в котором развиваются устойчивые периодические процессы, необходимо записать его уравнения динамики. Полная система уравнений АВК в ортогональных осях, ориентированных по вектору потокосцепления статора $\vec{\Psi}_s$, представлена моделью (2.21). В канале реактивной мощности регулируется ток I_{ru} и его переходной процесс полностью определяется системой управления. Следовательно, последнее уравнение системы (2.21) можно не рассматривать. В канале активной мощности работают два последовательно включенных регулятора активного тока ротора и скорости, которые задают динамику координат I_{rv} и ω . Поэтому не учитываются и два первых уравнения системы (2.21).

Таким образом, контур, в котором возникают колебания потока, описывается двумя оставшимися уравнениями, а именно:

$$\begin{aligned} p\nu &= \omega_0 + \frac{2R_s M^*}{3N\Psi_s^2} - \frac{U_s \sin \nu}{\Psi_s}; \\ p\Psi_s &= -\frac{\Psi_s}{T_s} + \frac{L_m I_{ru}^*}{T_s} + U_s \cos \nu, \end{aligned} \quad (4.13)$$

где активную составляющую тока ротора заменили соотношением

$$I_{rv} = -\frac{2M^*}{3Nk_s \Psi_s}. \quad (4.14)$$

В выражениях (4.13) и (4.14) M^* – установившееся значение электромагнитного момента; I_{ru}^* – величина задания реактивного тока ротора. Значение I_{ru}^* соответствует току I_{ru} , который удерживается на заданном уровне системой управления. В режиме стабилизации скорости регулятор скорости изменяет активный ток ротора I_{rv} в противофазе к потоку Ψ_s для подавления колебаний электромагнитного момента, что обеспечивает его постоянство и выполнение условия $M^* = M_c$.

Локальная устойчивость установившегося процесса определяется собственными числами матрицы Якоби J , элементы которой вычисляются в точке стационарного режима. При вычислениях учитывается, что параметры, в которые входит индуктивность L_m , зависят от величины модуля потока Ψ_s , а значение индуктивности находится по формуле

$$L_m = a - b\Psi_s^2, \quad (4.15)$$

где $a = 1,505L_{\text{мн}}$; $b = \frac{0,501L_{\text{мн}}}{\Psi_{\text{сн}}^2}$.

Соотношения для определения элементов матрицы Якоби приведены ниже

$$\begin{aligned} c_{11} &= \frac{\partial f_1}{\partial v} = -\frac{U_s \cos v}{\Psi_s}; & c_{12} &= \frac{\partial f_1}{\partial \Psi_s} = -\frac{4R_s M^*}{3N\Psi_s^3} + \frac{U_s \sin v}{\Psi_s^2}; \\ c_{21} &= \frac{\partial f_2}{\partial v} = -U_s \sin v; & c_{22} &= \frac{\partial f_2}{\partial \Psi_s} = -\frac{1}{T_s} \left(1 + \frac{2b\Psi_s^2}{L_s} + 2b(1-k_s)\Psi_s I_{\text{ру}}^* \right). \end{aligned} \quad (4.16)$$

Для определения числовых значений коэффициентов (4.16) необходимо найти точку установившегося режима работы $(\tilde{v}, \tilde{\Psi}_s)$ при заданных величинах M^* и $I_{\text{ру}}^*$ в результате решения следующей системы уравнений:

$$\omega_0 + \frac{2R_s M^*}{3N\Psi_s^2} - \frac{U_s \sin v}{\Psi_s} = 0; \quad -\frac{\Psi_s}{T_s} + \frac{L_m}{T_s} I_{\text{ру}}^* + U_s \cos v = 0, \quad (4.17)$$

учитывая, что $L_m = f(\Psi_s)$ и $T_s = f(\Psi_s)$.

При анализе устойчивости, используя известные значения M^* и $I_{\text{ру}}^*$, а также параметры асинхронной машины, можно решить численным методом нелинейную систему уравнений (4.17) и найти координаты статического режима $(\tilde{v}, \tilde{\Psi}_s)$. Однако, если допустить, что $R_s = 0$, то $T_s \rightarrow \infty$ и $U_s \cos v = 0$. Тогда из системы (4.17) следует:

$$\tilde{v} = \frac{\pi}{2}; \quad \tilde{\Psi}_s = \frac{U_s}{\omega_0}. \quad (4.18)$$

Учёт активного сопротивления статора незначительно отклоняет решения

системы (4.17) от значений (4.18). Чтобы получить зависимость $\tilde{v}(I_{\text{ру}})$ разложим косинус в ряд Тейлора

$$\cos(v_0 + \Delta v) = \cos v_0 - \sin v_0(v - v_0) - \frac{\cos v_0}{2}(v - v_0)^2 + \dots \quad (4.19)$$

Если принять $v_0 = \frac{\pi}{2}$, то в соответствии с (4.19) можно записать

$$\cos \tilde{v} = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \Delta v\right) \approx -\left(\tilde{v} - \frac{\pi}{2}\right).$$

Далее подставим полученное соотношение во второе уравнение системы (4.17) и после преобразований придем к линейной зависимости угла между векторами $\tilde{\Psi}_s$ и \tilde{U}_s в статике от реактивного тока ротора

$$\tilde{v} = \frac{\pi}{2} - \frac{\tilde{\Psi}_s}{T_s U_s} + \frac{L_m}{T_s U_s} I_{\text{ру}}^*. \quad (4.20)$$

Расчёты по выражению (4.20) показывают, что при изменении $I_{\text{ру}}^*$ в диапазоне $-I'_{\text{ру}} \div I'_{\text{ру}}$ угол \tilde{v} меняется в пределах $(0,98 \dots 1,02) \frac{\pi}{2}$.

При малых изменениях угла \tilde{v} в окрестности значения $\pi/2$ для приближённых расчётов можно принять $\sin \tilde{v} \approx 1$. Тогда $\tilde{\Psi}_s$ для установившегося режима будет определяться по формуле

$$\tilde{\Psi}_s = \frac{3NU_s + \sqrt{9N^2 U_s^2 - 24NR_s \omega_0 M^*}}{6N\omega_0}, \quad (4.21)$$

вытекающей из первого уравнения системы (4.17). При $M^* = 0$ соотношение (4.21) вырождается в формулу (4.18), которой и целесообразно пользоваться вследствие несущественной зависимости $\tilde{\Psi}_s$ от момента нагрузки M^* .

Из проведенного анализа системы (4.17) следует, что координаты точки установившегося режима $(\tilde{v}, \tilde{\Psi}_s)$ практически не зависят друг от друга и при изменении одной из них вторая остаётся постоянной.

Второе уравнение системы (4.17) можно записать так

$$\cos \tilde{\nu} = \frac{\tilde{\Psi}_s}{T_s U_s} - \frac{L_m}{T_s U_s} I_{\text{ru}}^* \quad (4.22)$$

Характеристическое уравнение матрицы Якоби имеет вид

$$\det(J - \lambda E) = \lambda^2 + (-c_{11} - c_{22})\lambda + (c_{11}c_{22} - c_{12}c_{21}) = 0. \quad (4.23)$$

Тогда можно получить приближённую зависимость $\text{Re} \lambda(I_{\text{ru}}^*)$

$$\text{Re} \lambda = \frac{c_{11} + c_{22}}{2} = -\frac{U_s \cos \tilde{\nu}}{2\tilde{\Psi}_s} - \frac{1}{T_s} \left(\frac{1}{2} + \frac{b\tilde{\Psi}_s^2}{L_s} + b(1 - k_s)\tilde{\Psi}_s I_{\text{ru}}^* \right). \quad (4.24)$$

Подставив в (4.24) вместо $\cos \tilde{\nu}$ его выражение (4.22), после преобразований получим

$$\text{Re} \lambda = -\left(\frac{1}{T_s} + \frac{b\tilde{\Psi}_s^2}{T_s L_s} \right) + \left(\frac{L_m}{2T_s \tilde{\Psi}_s} - \frac{b(1 - k_s)\tilde{\Psi}_s}{T_s} \right) I_{\text{ru}}^* = g_0 + g_1 I_{\text{ru}}^*. \quad (4.25)$$

Ток I_{ru}^* , при котором $\text{Re} \lambda = 0$, находится по соотношению

$$I_{\text{ru}}^* = \frac{2\tilde{\Psi}_s(L_s + b\tilde{\Psi}_s^2)}{L_s L_m - 2bL_{\sigma} \tilde{\Psi}_s^2}. \quad (4.26)$$

Расчёты, сделанные по формуле (4.26) для АМ серии 4А, приводят к следующим данным $i_{\text{ru}}^* = \frac{I_{\text{ru}}^*}{I_{\text{ГН}}} = 0,5 \dots 0,8$, что согласуется с результатами математического моделирования. По мере роста мощности АМ величина данного отношения уменьшается (приложение В).

При больших значениях реактивного тока ротора $\text{Re} \lambda > 0$ и точка стационарного режима $(\tilde{\nu}, \tilde{\Psi}_s)$ перестаёт быть асимптотически устойчивой. Корни характеристического уравнения (4.23) представляют пару комплексно-сопряжённых чисел и в линейной системе колебания нарастают бы беспрестанно. В реальной системе амплитуды колебаний ограничиваются нелинейностями, в том числе и нелинейностями, отражающими конечную мощность источников питания. Поэтому в нелинейных системах за областью асимптотической устойчивости, как правило, наступают устойчивые автоколебания. В исследуе-

мом здесь явления амплитуда колебаний потокосцепления ограничивается, главным образом, насыщением магнитопровода АМ.

Известно, что наиболее точно процесс изменения рабочего потока АМ описывает ток намагничивания $\vec{I}_\mu = \vec{I}_s + \vec{I}_r$. В силу соотношения $\vec{\Psi}_0 = L_m \vec{I}_\mu$ формы переходных процессов тока \vec{I}_μ и потокосцепления воздушного зазора $\vec{\Psi}_0$ одинаковые в осях координат, ориентированных по вектору $\vec{\Psi}_0$. Поскольку $\vec{\Psi}_s$ отличается от $\vec{\Psi}_0$ на величину потока рассеяния $\vec{\Psi}_s = \vec{\Psi}_0 + \vec{\Psi}_{s\sigma}$, то инерционность потока статора по отношению к току намагничивания \vec{I}_μ определяется малой постоянной времени $T_{s\sigma} = T_s(1 - k_s) = L_{s\sigma}/R_s$ обусловленной потоками рассеяния статора.

Поэтому предлагается с целью предотвращения автоколебаний в канале реактивной мощности осуществлять регулирование проекции вектора \vec{I}_μ на опорный вектор $\vec{\Psi}_s$, величина задания которой будет определяться по соотношению

$$I_{\mu u}^* = (1 - k_s) I_{ru}^* + \frac{\tilde{\Psi}_s}{L_s} \quad (4.27)$$

при токе I_{ru}^* , найденном по алгоритму (4.10), и значении $\tilde{\Psi}_s$, рассчитанному по формуле (4.18).

После замены тока I_{ru} в системе (2.21) через соотношение (4.27) на составляющую тока намагничивания $I_{\mu u}$, получим следующие уравнения динамики АВК, записанные в нормальной форме:

$$p\omega = -\frac{3N^2k_s}{2J} \Psi_s I_{rv} - \frac{N}{J} M_c;$$

$$pI_{rv} = -\frac{k_\sigma}{L_\delta} \Psi_s \omega - \frac{I_{rv}}{T_\mu} + \frac{\omega I_{\mu u}}{1 - k_s} - \frac{k_s R_s}{1 - k_s} \frac{I_{rv} I_{\mu u}}{\Psi_s} - \left(\frac{I_{\mu u}}{(1 - k_s) \Psi_s} - \frac{k_\sigma}{L_\delta} \right) U_s \sin v + \frac{U_{rv}}{L_\delta};$$

$$pv = \omega_0 - k_s R_s \frac{I_{rv}}{\Psi_s} - \frac{U_s \sin v}{\Psi_s};$$

$$\begin{aligned}
p\Psi_s &= -\frac{\Psi_s}{T_s(1-k_s)} + \frac{L_m}{T_s(1-k_s)} I_{\mu u} + U_s \cos v; \\
pI_{\mu u} &= \frac{1-k_s}{T_{\mu 1} L_\delta} \Psi_s - \frac{I_{\mu u}}{T_\mu} - (1-k_s) \omega I_{rv} + k_s R_s (1-k_s) \frac{I_{rv}^2}{\Psi_s} + (1-k_s) \frac{I_{rv}}{\Psi_s} U_s \sin v + \\
&+ \frac{(1-k_s) k_\sigma}{L_\delta} U_s \cos v + \frac{1-k_s}{L_\delta} U_{ru},
\end{aligned} \tag{4.28}$$

где $k_\sigma = \frac{L_{r\sigma}}{L_{s\sigma}}$; $R_\mu = R_r - k_s k_\sigma R_s$; $T_\mu = \frac{L_\delta}{R_\mu}$; $T_{\mu 1} = \frac{L_{s\sigma}}{R_r - k_\sigma R_s}$.

После преобразований системы уравнений (4.28) ей соответствует структурная схема, показанная на рис. 4.9. Из неё следует, что структура математической модели АВК после проделанных преобразований в целом не изменилась по сравнению со структурой, представленной на рис. 2.1. Однако параметры канала реактивной мощности существенно изменились: постоянная времени контура тока T_μ стала значительно больше, а постоянная времени возбуждения $T_{s\sigma} = T_s(1-k_s)$ существенно меньше аналогичных величин структуры на рис. 2.1.

Исследование устойчивости вектора потокосцепления $\vec{\Psi}_s$ проведём по прежней методике. Уравнения для v и Ψ_s системы (4.28) после преобразований записываются в следующем виде:

$$\begin{aligned}
pv &= \omega_0 + \frac{2R_s M^*}{3N\Psi_s^2} - \frac{U_s \sin v}{\Psi_s}; \\
p\Psi_s &= -\frac{\Psi_s}{T_s(1-k_s)} + \frac{L_m}{T_s(1-k_s)} I_{\mu u}^* + U_s \cos v.
\end{aligned} \tag{4.29}$$

Первое уравнение в (4.29) такое же, как в (4.13). Второе уравнение имеет постоянную времени в $1/(1-k_s)$ раз меньшую, чем соответствующее уравнение системы (4.13).

Соотношения для определения элементов матрицы Якоби системы (4.29) совпадают с выражениями (4.16) за исключением коэффициента $c_{22} = \partial f_2 / \partial \Psi_s$, оказывающего определяющее влияние на устойчивость и равного

Рис. 4.9. Структурная схема АВК с током намагничивания в канале реактивной мощности

$$c'_{22} = \frac{\partial f_2}{\partial \Psi_s} = -\frac{1}{T_s(1-k_s)}(1 + 2b\Psi_s I_{\mu\mu}^*). \quad (4.30)$$

Координаты точки стационарного режима работы $(\tilde{v}', \tilde{\Psi}'_s)$ находят как решение системы уравнений, получающейся из (4.29) при обращении производных в нуль. Анализ решений $(\tilde{v}', \tilde{\Psi}'_s)$ позволил сделать вывод, что поток $\tilde{\Psi}'_s$ практически не зависит от значения угла \tilde{v}' , как и для системы (4.17). Поэтому для составления зависимости $\text{Re} \lambda(I_{\mu\mu}^*)$ можно применить тот же подход, что использовался выше.

Из второго уравнения системы (4.29) в статике имеем

$$U_s \cos \tilde{v}' = \frac{\tilde{\Psi}'_s}{T_s(1-k_s)} - \frac{L_m}{T_s(1-k_s)} I_{\mu\mu}^*. \quad (4.31)$$

Приближённая зависимость $\text{Re} \lambda(I_{\mu\mu}^*)$ с учётом (4.31) запишется так

$$\text{Re} \lambda = \frac{c_{11} + c'_{22}}{2} = -\frac{1}{T_s(1-k_s)} + \left(\frac{L_m}{2T_s(1-k_s)\tilde{\Psi}'_s} - \frac{b\tilde{\Psi}'_s}{T_s(1-k_s)} \right) I_{\mu\mu}^*. \quad (4.32)$$

Если вместо $I_{\mu\mu}^*$ в (4.32) подставить соотношение (4.27), то после упрощающих преобразований получим

$$\text{Re} \lambda = -\left(\frac{1}{2T_s} + \frac{L_s + 2b\tilde{\Psi}'_s{}^2}{2L_s T_s(1-k_s)} \right) + \left(\frac{L_m}{2T_s\tilde{\Psi}'_s} - \frac{b\tilde{\Psi}'_s}{T_s} \right) I_{\mu\mu}^* = g_2 + g_3 I_{\mu\mu}^*. \quad (4.33)$$

На рис. 4.10 построены графики функции (4.25) при разных моментах нагрузки, что определяет смещение координат точки стационарного режима $(\tilde{v}, \tilde{\Psi}'_s)$. Из рассмотрения прямых следует, что величина и знак действительных частей собственных чисел матрицы Якоби J системы (4.13) в основном зависят от реактивного тока ротора $I_{\mu\mu}^*$ и очень незначительно меняются при разных моментах нагрузки. Поскольку при увеличении тока $I_{\mu\mu}^*$ прямолинейно возрастает угол \tilde{v} (выражение (4.20)), а потокосцепление $\tilde{\Psi}'_s$ не меняется, то можно утверждать, что определяющее влияние на устойчивость решений системы уравнений (4.13) оказывает угол ν поворота вектора напряжения статора \vec{U}_s

Рис. 4.10. Зависимость действительных частей собственных чисел матрицы Якоби системы (4.13) от реактивного тока

$I_{\text{ру}}^*$ при заданных нагрузках M^* :

$$1 - M^* = -M_{\text{н}}; \quad 2 - M^* = 0; \quad 3 - M^* = M_{\text{н}}$$

относительно опорного вектора $\vec{\Psi}_s$. Близость линий на рис. 4.10 указывает на то, что изменение величины момента M^* практически не влияет на область устойчивости системы (4.13).

На рис. 4.11 показаны графики функциональной зависимости (4.33) действительных частей собственных чисел матрицы Якоби системы (4.29) от тока ротора $I_{\text{ру}}^*$ в точке установившегося режима $(\tilde{v}', \tilde{\Psi}_s')$. Анализ коэффициента g_3

показал, что, если $\Psi_s < \sqrt{\frac{a}{3b}} = 0,973$, то $g_3 > 0$ и прямая (4.33) будет возрастающей, а при обратном условии - убывающей. Полученный результат подтверждается графиками на рис. 4.11.

С целью оценки степени близости прямых (4.33) к оси, по которой откладываются значения тока $I_{\text{ру}}^*$, для ряда АМ с фазным ротором серии 4А было вычислено следующее отношение

$$\frac{g_2}{g_0} = \frac{L_{\text{сг}} + L_s + 2b\tilde{\Psi}_s'^2}{2(1 - k_s)(L_s + b\tilde{\Psi}_s'^2)} = 18...34 \gg 1. \quad (4.34)$$

Из выражения (4.34) и условия $g_1 > g_3$ следует, что графики функции (4.33) лежат значительно ниже и приближаются к границе устойчивости мед-

Рис. 4.11. Зависимость действительных частей собственных чисел матрицы Якоби системы (4.29) от реактивного тока I_{ru}^*

при заданных нагрузках M^* :

$$1 - M^* = -3M_H; \quad 2 - M^* = -M_H; \quad 3 - M^* = 0; \quad 4 - M^* = M_H;$$

$$5 - M^* = 3M_H$$

леннее, чем прямые (4.25). Поэтому действительные части корней характеристического уравнения матрицы J системы (4.29), оставаясь отрицательными, по модулю значительно больше, чем таковые для системы (4.13). Следовательно, при управлении составляющей тока намагничивания $I_{\mu u}$ АВК обладает значительно большим запасом устойчивости по сравнению с вариантом регулирования тока I_{ru} [117].

Регулирование проекции намагничивающего тока $I_{\mu u} = I_{su} + I_{ru}$ в системе управления, ориентированной по вектору потокосцепления статора, приводит к тому, что инерционность процесса намагничивания с параметром L_m оказывается внутри контура регулирования тока $I_{\mu u}$ и компенсируется его регулятором. Постоянная времени возбуждения статора $T_{s\sigma}$ существенно уменьшается и создаётся только потоком рассеяния статора. Таким образом, уменьшается величина реактивной мощности, на которую нельзя повлиять системой управления, что увеличивает запас устойчивости АВК и препятствует самовозбуждению.

Исследование устойчивости АВК с емкостным коэффициентом мощности статорной цепи позволило обосновано сформировать структуру его математи-

ческой модели в виде системы уравнений (4.28), что, в свою очередь, предопределило структурное построение системы управления.

4.4. Синтез системы регулирования реактивной мощности асинхронного вентильного каскада

Результаты анализа уравнений (4.28), проведенного в приложении Г, позволяют заключить, что структурная схема линеаризованной модели совпадает со схемой на рис. 2.2, а различия состоят только в значениях коэффициентов линеаризации. Поэтому систему управления для объекта (4.28) можно сформировать путём подстановки в синтезированные в параграфе 2.4 алгоритмы управления параметров и координат уравнений (4.28). Тогда в канале активной мощности управляющие воздействия могут создаваться последовательно включенными регуляторами активной составляющей тока ротора с алгоритмом управления (2.41) и скорости вращения с алгоритмом, аналогичным (2.44)

$$U_{pc} = -I_{rv}^* \text{sign} \left[(A'_{11} \Psi_s + A'_{12} I_{\mu u}) (\omega^* - \omega) - A_{13} \Psi_s p \omega \right], \quad (4.35)$$

где $A'_{11} = \frac{3N^2 k_s}{2JT_\mu}$; $A'_{12} = \frac{3N^2 k_s^2 R_s}{2J(1 - k_s)}$.

В канал регулирования реактивной мощности включается один регулятор составляющей тока намагничивания $I_{\mu u}$ с алгоритмом управления

$$U_{pTH} = \text{sign} [I_{\mu u}^* - I_{\mu u}], \quad (4.36)$$

полученным из (2.59) заменой переменной I_{ru} на $I_{\mu u}$.

Структурная схема САУ АВК с системой уравнений (4.28) и алгоритмами управления (2.41), (4.35) и (4.36) показана на рис. 4.12. На схеме изображено два канала управления по роторной цепи. Сигнал задания по скорости ω^* определяется технологическим процессом, в котором находится АВК. Исследование уравнения (4.7) и графиков на рис.4.2 показало, что наилучшие результаты экстремальное управление по критерию энергетической эффективности (4.4) даёт при номинальном значении потокосцепления статора. Поэтому не требуется

Рис. 4.12. Структурная схема САУ АВК с регулированием тока намагничивания

третий канал управления для регулирования амплитуды напряжения статора, который подключается непосредственно к сети с номинальным напряжением. Минимизация суммарной реактивной мощности Q_{Σ} достигается в установившихся режимах АВК стабилизацией реактивной составляющей тока намагничивания $I_{\mu u}$ на уровне сигнала задания $I_{\mu u}^*$, формируемого экстремальным регулятором.

На рис. 4.13 представлена функциональная схема релейно-векторной системы управления АВК с контуром экстремального регулирования по критерию энергетической эффективности. Блоки ПФ1-ПФ4, ПК2 и РУ выполняют те же операции, что и в функциональной схеме на рис. 3.10. В рассматриваемой САУ отсутствуют датчик положения ротора на валу АМ и датчики потока. Вместо них идентификатор координат ИКАМ реализует вычисления по формулам (2.64), (2.86), (2.91), (2.93).

Преобразователь координат ПК1 определяет сигналы обратных связей по токам I_{rv} и $I_{\mu u}$ через выражения:

$$I_{rv} = I_{rq} \cos \theta - I_{rd} \sin \theta; \quad I_{\mu u} = I_{ru} + I_{su}, \quad (4.37)$$

где $I_{ru} = I_{rd} \cos \theta + I_{rq} \sin \theta; \quad I_{su} = I_{s\alpha} \cos \delta + I_{s\beta} \sin \delta.$

Блок регуляторов БР реализует алгоритмы оптимального управления (2.41), (4.36) и (4.35) релейных регуляторов активного тока ротора, составляющей тока намагничивания $I_{\mu u}$ и скорости соответственно.

Основная задача экстремального регулятора ЭР состоит в определении среди множества допустимых значений тока I_{ru} величины задания I_{ru}^* , доставляющей минимум целевой функции (4.4) в любой точке рабочего диапазона регулирования скорости. Тогда постановку задачи можно представить в виде следующей записи

$$\text{extr}_{I_{ru}} \left\{ Q_{\Sigma}(\omega, M_c, \Psi_s, I_{ru}) \Big|_{I_{ru} \leq I_{ru}^*} \right\}, \quad (4.38)$$

Рис. 4.13. Функциональная схема релейной системы управления АВК, ориентированной по вектору $\tilde{\Psi}_s$, с контуром экстремального регулирования по критерию энергетической эффективности

где $I_{\text{гу}}''$ – предельно-допустимый реактивный ток роторной цепи при известных значениях ω , M_c и Ψ_s .

Алгоритм работы экстремального регулятора, обеспечивающий выполнение условия (4.38), записывается в виде соотношений (4.10) для структуры $(\bar{\Psi}_s, \bar{I}_r)$ следующим образом

$$I_{\text{гу}}^* = \begin{cases} \tilde{I}_{\text{гу}}, & \text{если } \tilde{I}_{\text{гу}} \leq I_{\text{гу}}''; \\ I_{\text{гу}}'', & \text{если } \tilde{I}_{\text{гу}} > I_{\text{гу}}'', \end{cases} \quad (4.39)$$

что следует из анализа функции (4.4) и графиков на рис. 4.1-4.3.

При скоростях вращения ротора выше синхронной, когда $s < 0$, целевая функция (4.4) в точке с координатой $\tilde{I}_{\text{гу}}$, определяемой по формуле (4.6), имеет максимум и выпукла на всей области определения. При этом координата экстремума меньше нуля $\tilde{I}_{\text{гу}} < 0$. Тогда при токах $I_{\text{гу}}^* = I_{\text{гу}} > 0$ рабочая точка расположится на убывающей ветви целевой функции (4.4) и закон регулирования по критерию энергетической эффективности при скорости выше синхронной будет состоять в увеличении тока возбуждения $I_{\text{гу}}$ до предельно возможного по условиям нагрева обмотки ротора значения, т.е. в выполнении равенства $I_{\text{гу}}^* = I_{\text{гу}}''$.

Далее находится задающий ток намагничивания $I_{\text{му}}^*$ по формуле вида (4.27)

$$I_{\text{му}}^* = (1 - k_s) I_{\text{гу}}^* + \frac{\widehat{\Psi}_s}{L_s}, \quad (4.40)$$

где текущая оценка модуля вектора потокосцепления статора $\widehat{\Psi}_s$ передаётся в ЭР из блока ИКАМ. После чего управляющее воздействие в канале реактивной мощности АВК формируется по закону (4.36).

Алгоритм работы экстремального регулятора при скоростях АВК ниже синхронной, изображён на рис. 4.14. Экстремальный регулятор через одинаковые интервалы времени производит сканирование своих входов, на которые подаются сигнал задания по скорости, сигналы, пропорциональные потокосцеплению статора и скорости ротора, измеренная величина активного тока рото-

Рис. 4.14. Алгоритм работы ЭР при экстремальном управлении АВК по критерию энергетической эффективности с регулированием тока намагничивания

ра. За время периода опроса, используя информацию о переменных электропривода, ЭР производит расчёт электромагнитного момента

$$\hat{M} = -\frac{3}{2} N k_s \hat{\Psi}_s I_{rv}, \quad (4.41)$$

тока \tilde{I}_{ru} по формуле (4.6), величины I_{ru}'' по выражению (4.9). При этом значение I_{rn}' известно как амплитуда номинального тока фазной обмотки ротора, приведенного к статору, а активная составляющая I_{rv} измеряется. На свой выход ЭР выдаёт сигнал, пропорциональный величине тока $I_{\mu u}^*$, при которой функция качества (4.4) достигает минимального значения в интервале $0 \leq I_{ru} \leq I_{ru}''$. По истечении времени периода сканирования снова происходит опрос входов ЭР и для новых величин ω , $\hat{\Psi}_s$, I_{rv} определяются значения I_{ru}^* , $I_{\mu u}^*$. Далее процесс повторяется. Таким образом, ЭР представляет вычислительное устройство, которое выполняет математические операции, определяемые выражениями (4.6), (4.9), (4.40), (4.41) и логические операции по реализации алгоритма поиска экстремума (4.39). В переходных режимах, когда для обеспечения необходимого динамического момента САУ резко увеличивает активную составляющую тока I_{rv} , чтобы избежать больших перегрузок роторной цепи по току необходимо уменьшить ток I_{ru} . Поэтому контур настройки на оптимальные значения токов I_{ru} , $I_{\mu u}$ размыкается при $M > M_n$, а также в случае перехода двигателя в генераторный режим, например, в процессе торможения, когда $M < 0$. В этих режимах ЭР задаёт фиксированный ток $I_{ru}^* = \frac{\Psi_{SH}}{L_m}$ и соответствующее ему значение $I_{\mu u}^*$.

Независимо от структуры системы управления скоростью (алгоритмы (2.44) или (4.35)) в канале реактивной мощности будет возникать устойчивый колебательный процесс, если осуществлять стабилизацию тока I_{ru} на уровне, определяемом условиями (4.39), с помощью регулятора с главной обратной связью по току I_{ru} (например, алгоритм управления (2.59)). Однако из прове-

денного выше анализа следует, что стабилизация тока намагничивания алгоритмом управления (4.36) на уровне, вычисляемом по схеме на рис. 4.14, позволяет избежать автоколебаний электромагнитных переменных в канале реактивной мощности.

Методом математического моделирования исследовались динамические режимы АВК, выполненного на базе рассматриваемой в работе асинхронной машины типа 4АНК315М4У3. Модель асинхронной машины составлена в фазных осях с учётом влияния нелинейности кривой намагничивания на числовые значения параметров.

При стабилизации непосредственно тока I_{ru} на уровне порядка половины номинального тока и выше и регулировании скорости в диапазоне ниже синхронной, в системе развиваются автоколебательные процессы (рис. 4.15). Если же стабилизировать реактивную составляющую намагничивающего тока на значении I_{mu}^* , соответствующем I_{ru}^* и определяемом по формуле (4.40), то процесса самовозбуждения не будет. При этом достигается удовлетворительное качество изменения координат АВК во всём интервале регулирования от нулевого до номинального значений скорости (рис. 4.16).

Рис. 4.15. Переходные процессы в системе регулирования реактивной мощности и скорости АВК с реализацией алгоритмов управления (2.41), (2.44) и (2.59)

Рис. 4.16. Переходные процессы в системе регулирования реактивной мощности и скорости АВК с реализацией алгоритмов управления (2.41), (4.35) и (4.36) (переменные состояния)

Незначительные изменения намагничивающего тока приводят к большим перепадам реактивных составляющих токов статора и ротора. Построение контура регулирования составляющей намагничивающего тока $I_{\mu u}$ со стабилизацией её по каналу реактивной мощности приводит к значительному увеличению степени статической устойчивости АВК и устранению колебательных процессов.

Все величины на графиках показаны в относительных единицах: $\alpha = \omega/\omega_0$; $\mu = M/M_H$; $\psi_s = \Psi_s/\Psi_{SH}$; $i_{ru} = I_{ru}/I'_{rH}$; $i_{rv} = I_{rv}/I'_{rH}$; $i_{\mu u} = I_{\mu u}/I'_{rH}$; $i_{su} = I_{su}/I_{SH}$; $q_r = Q_r/S_H$; $q_s = Q_s/S_H$; $q_{\Sigma} = Q_{\Sigma}/S_H$, где I_{SH} – амплитуда номинального фазного тока статора.

От значения реактивного тока ротора зависит величина и характер реактивной мощности статорной цепи АВК. При увеличении тока I_{ru} мощность Q_s уменьшается, но мощность Q_r увеличивается со скоростью, которая зависит, как следует из (4.3), от частоты вращения ротора. Поэтому суммарная реактивная мощность Q_{Σ} с изменением скорости вращения ротора будет достигать минимального значения при разных токах I_{ru} , что следует из (4.6). На рис. 4.16, 4.17 показано как разработанная система управления с контуром экстремального регулирования по критерию энергетической эффективности обеспечивает минимизацию Q_{Σ} при изменении режимов работы АВК.

При возбуждении АВК активная мощность не потребляется ($p_r = 0$, $p_s = 0$), реактивная мощность потребляется из сети только роторной цепью ($q_s = 0$, $q_r > 0$) и в статорных обмотках токи отсутствуют. Во время пуска или разгона активная мощность потребляется статорной цепью и отдаётся в сеть роторной цепью. При торможении направление активных составляющих токов меняется на противоположное и ротор потребляет активную мощность из сети, а статор её рекуперирует (рис. 4.17).

Система управления построена таким образом, что в переходных процессах при повышенных значениях активной составляющей тока ротора его

Рис. 4.17. Переходные процессы в системе регулирования реактивной мощности и скорости АВК с реализацией алгоритмов управления (2.41), (4.35) и (4.36) (энергетические показатели)

реактивная составляющая уменьшается до малой величины Ψ_s/L_m , при которой реактивная мощность статорной цепи равна нулю, что подтверждается осциллограммами тока и напряжения фазы А статора, изображёнными на рис. 4.18. В остальных фазах статора качественный вид и взаимное расположение кривых тока и напряжения является подобным тому, что показано на рис. 4.18 для фазы А. На интервале времени пуска токи и напряжения обмоток статора совпадают по фазе, а при торможении находятся в противофазе, что соответствует загруженности в переходных процессах статорной цепи только активной мощностью и двусторонней направленности её передачи.

В установившемся режиме составляющая тока намагничивания I_{μ} стабилизируется регулятором с алгоритмом (4.36) на уровне, при котором реактивная составляющая тока ротора $I_{\text{гн}}$ достигает значения, обеспечивающего минимум целевой функции (4.4). Составляющая $I_{\text{гн}}$ существенно увеличивается по сравнению со значением Ψ_s/L_m и коэффициент мощности статорной цепи становится емкостным, что видно из графиков на рис. 4.18, где осциллограмма тока опережает напряжение на всех участках установившегося режима. Можно заметить, что увеличение тока I_{μ} и, следовательно, составляющей $I_{\text{гн}}$, приводит к увеличению угла сдвига между токами и напряжениями обмоток статора. При этом токи опережают напряжения и отдаваемая в сеть реактивная мощность статора увеличивается, что также отражено векторной диаграммой на рис. 4.4.

Однако реактивная мощность зависит не только от фазового сдвига токов и напряжений, но и от амплитуды вектора тока. Например, на последнем участке кривых рис. 4.18 при низкой скорости малая нагрузка на валу АВК, что приводит к уменьшению амплитуды вектора тока статора. При этом, несмотря на то, что фазовый сдвиг между токами и напряжениями обмоток статора достаточно большой реактивная мощность статорной цепи уменьшается по сравнению с предыдущим режимом.

При пуске осциллограммы тока ротора i_a и подаваемого в фазу напряжения преобразователя u_a взаимно смещены на угол $90^\circ < \varphi_r < 180^\circ$ (рис. 4.19).

Рис. 4.18. Ток и напряжение фазы А статора на различных интервалах переходного процесса:
1 - ток i_A ; 2 – напряжение u_A .

Рис. 4.19. Ток и напряжение фазы a ротора на различных интервалах переходного процесса: 1 - ток i_a ; 2 - отфильтрованное напряжение преобразователя u_a .

Поэтому происходит рекуперация активной мощности из роторной цепи в сеть ($\cos \varphi_r < 0$), а реактивная мощность потребляется роторной цепью ($\sin \varphi_r > 0$). Угол φ_r остаётся в указанных пределах во всех стационарных режимах, что приводит, как следует из рис. 4.17, к выполнению условий $P_r < 0$ и $Q_r > 0$. В режиме торможения графики i_a и u_a сильно сближаются, так что угол сдвига фаз между ними становится меньше 90° , что соответствует потреблению из сети как активной, так и реактивной мощностей.

Для подтверждения математических выкладок и результатов математического моделирования на экспериментальной установке выполнены лабораторно-стендовые испытания, описание которых дано в приложении Д. Получены осциллограммы переходных процессов при изменении реактивной составляющей тока ротора и момента нагрузки на валу АВК.

Экспериментальные характеристики на рис. 4.20, 4.21 приведены для режима регулирования реактивной мощности в АВК при постоянном задании в канале управления скоростью. На графиках приняты следующие масштабы: $\omega_r - 21 \text{ с}^{-1} / \text{дел}$; $I_{ru}, I_{rv} - 3,25 \text{ А} / \text{дел}$; $I_{su}, I_{sv}, i_A - 2,15 \text{ А} / \text{дел}$; $u_A - 62,2 \text{ В} / \text{дел}$.

Осциллограммы наглядно показывают, что при увеличении реактивной составляющей тока ротора первая гармоника токов статора опережает фазные напряжения питания статора, что соответствует генерированию реактивной мощности в сеть и подтверждает полученные ранее теоретические результаты. Изменение режима по активной мощности при приложении и снятии нагрузки на валу не влияет на энергообменный процесс реактивной мощности.

Рис. 4.20. Экспериментальные осциллограммы скорости и проекций векторов токов статора и ротора

Рис. 4.21. Экспериментальные осциллограммы тока и напряжения фазы А статора: 1 - ток i_A ; 2 - напряжение u_A .

Выводы по разделу

1. Суммарная реактивная мощность АВК, представленная выражением (4.4) как функция реактивной составляющей тока ротора, является экстремальной зависимостью, которую можно использовать как целевую функцию контура экстремального регулирования АВК по критерию генерирования им наибольшей реактивной мощности в сеть. Требование отдачи АВК в сеть наибольшей реактивной мощности названо критерием его энергетической эффективности, по которому оптимизируется контур экстремального управления.

2. Существует граничное значение скорости $\tilde{\omega}$, ниже которой АВК не может быть емкостной нагрузкой для сети, т.е. не выполняется условие $Q_{\Sigma} < 0$. Значение $\tilde{\omega}$ существенно зависит от потокосцепления статора и уменьшается при его увеличении. Поэтому целесообразно стабилизировать потокосцепление статора на номинальном уровне для расширения диапазона регулирования скорости АВК $\tilde{\omega} < \omega < \omega_0$, в котором возможно генерирование реактивной мощности в сеть. В этом случае граничное значение скорости равно $\tilde{\omega} = (0,4...0,5)\omega_0$ и незначительно повышается при росте момента нагрузки на валу.

3. Для достижения минимума целевой функции (4.4) алгоритм работы экстремального регулятора в области допустимых значений тока ротора должен определять величину задания реактивного тока ротора его системе стабилизации. Канал регулирования реактивной мощности АВК формируется как система управления реактивным током ротора при непосредственном подключении статора к сети.

4. Из сравнительного анализа энергетических характеристик систем управления АВК, ориентированных по различным опорным векторам следует, что алгоритм экстремального регулирования по критерию энергетической эффективности полученный изначально для структуры $(\tilde{\Psi}_s, \tilde{I}_r)$, можно обобщить на остальные рассмотренные структуры систем управления.

5. Энергетические характеристики АВК с векторным управлением не являются инвариантными к ориентации координатного базиса и применение алгоритма экстремального регулирования (4.10) приводит к неодинаковым результатам в разных осях координат. Структуры $(\bar{\Psi}_s, \bar{I}_r)$ и (\bar{U}_s, \bar{I}_r) равноценны и в тоже время лучше по критерию энергетической эффективности других исследованных структур.

6. Результаты анализа статической устойчивости АВК с алгоритмом управления реактивным током ротора (2.59) и замыканием главной обратной связи по этому току позволили заключить, что указанный алгоритм неприменим в режиме генерации реактивной мощности в сеть поскольку при реактивных токах ротора I_{rn} порядка половины номинального тока и выше возникает процесс самовозбуждения АМ с изменением величины потока статора в виде устойчивых автоколебаний.

7. Использование регулятора с алгоритмом управления (4.36), структура которого определяется главной обратной связью по составляющей тока намагничивания $I_{\mu n}$, приводит к значительному увеличению степени статической устойчивости АВК и устранению колебательных процессов в контуре регулирования реактивной мощности. Это достигается посредством стабилизации намагничивающего тока $I_{\mu n}$ по каналу реактивной мощности роторной цепи на уровне, соответствующем по формуле (4.40) задающему сигналу I_{rn}^* .

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена актуальная научная задача синтеза законов управления АВК как многосвязного нелинейного объекта управления с учётом распределения реактивной мощности между статорной и роторной цепями АМ и влияния её на устойчивость электропривода по системе АВК, что обеспечивает повышение его энергетической эффективности и управляемости. Наиболее существенные научные и прикладные результаты, выводы и рекомендации состоят в следующем.

1. Анализ проблемы построения ЭП по схеме АВК с высокими регулируемыми и энергетическими показателями позволил выдвинуть идею объединения в одной электромеханической системе принципов оптимального и экстремального управления.

2. В итоге исследования уравнений динамики АВК составлена его математическая модель в осях координат, ориентированных по вектору потокосцепления статора, которая обладает простой структурой по сравнению с моделями в других осях координат и слабыми перекрёстными связями между каналами управления. Одновременно в этой структуре САУ эффективно реализовать оптимизацию АВК по предложенным в работе энергетическим показателям.

3. Реализация в многоканальной релейно-векторной системе управления АВК многомерных скользящих режимов позволила создать контуры оптимального по точности регулирования переменных с компенсацией внутренних перекрёстных связей между каналами управления, широким диапазоном регулирования скорости при низкой чувствительности к координатным и параметрическим возмущениям.

4. Свойство экстремальности энергетических характеристик АВК в установившихся режимах обусловило эффективность применения принципов экстремального управления для повышения энергетических показателей при одновременном регулировании скорости АВК, что достигается системой взаимосвязанного регулирования переменных в общем случае по трём каналам управления: двум по роторной цепи и одним по статорной.

5. В трёхканальной системе взаимосвязанного управления переменными АВК обеспечивается режим максимального использования габаритной мощности АМ, что соответствует её наименьшей загруженности реактивной мощностью. Для этого экстремальное регулирование возбуждения АВК со стороны ротора осуществляется по критерию минимума модуля тока статора, что достигается стабилизацией реактивной составляющей тока ротора на уровне, при котором реактивный ток статора равен нулю. Контур экстремального управления по энергетическим показателям роторной цепи реализуется по статору АВК регулированием величины его потокосцепления Ψ_s при уменьшении момента статической нагрузки.

6. В диапазоне скоростей ниже синхронной за целевую функцию контура экстремального управления потокосцеплением статора необходимо принимать величину коэффициента мощности роторной цепи, в то время как при двухзонном регулировании скорости АВК нужно оптимизировать систему по минимуму реактивной мощности ротора. Уменьшение потока Ψ_s при изменении момента нагрузки M_c от скорости ротора ω_r по вентиляторной механической характеристике повышает коэффициент мощности роторной цепи, например, для скорости $0,5\omega_c$ на 10-15% с уровня $\cos\varphi_r = 0,77\dots 0,82$ до $\cos\varphi_r = 0,91$.

7. Для вычисления целевых функций в экстремальном регуляторе требуется применить модальный наблюдатель состояния, оценивающий момент статической нагрузки и другие координаты АВК в системе управления. Предложено использовать распределение корней характеристического уравнения наблюдателя по Баттерворту, что обеспечивает достаточный запас устойчивости и удовлетворительное быстродействие наблюдателя.

8. Установлено, что суммарная реактивная мощность цепей статора и ротора АВК является экстремальной функцией реактивного тока ротора, экстремальное значение которого при постоянном потоке статора определяется скоростью ротора и не зависит от момента нагрузки. Как следствие, систему экстремального регулирования реактивной мощности АВК целесообразно формировать в контуре управления реактивным током ротора при непосредственном

подключении статора к сети. При этом генерирование АВК реактивной мощности в сеть обеспечивается в определённом диапазоне скоростей, нижняя граница которого, как правило, не превышает половины синхронной скорости ротора.

9. Энергетические характеристики АВК с векторным управлением не являются инвариантными к ориентации координатного базиса и применение алгоритма экстремального регулирования по критерию энергетической эффективности приводит к неодинаковым результатам в разных осях координат. Структуры векторных систем управления АВК, ориентированных по векторам потокосцепления и напряжения статора равноценны и лучше по критерию энергетической эффективности в сравнении с другими исследованными структурами.

10. Статическая устойчивость АВК зависит главным образом от потоков его реактивной мощности, что наиболее отчётливо проявляется при экстремальном управлении по критерию энергетической эффективности. АВК с емкостной реактивной мощностью статора целесообразно использовать как средство улучшения коэффициента мощности электроэнергии в местах её потребления. При этом для повышения устойчивости такой системы необходимо вместо реактивной составляющей тока ротора осуществлять регулирование тока намагничивания.

11. Материалы диссертационной работы могут быть положены в основу новой концепции построения систем управления, повышающих динамические и энергетические показатели асинхронных каскадных электроприводов. Применение в турбомеханизмах электроприводов по схеме АВК с разработанной САУ позволит уменьшить потребление активной мощности и обеспечить необходимые режимы потребления или генерации реактивной мощности.

12. Результаты математического моделирования на ЭВМ и экспериментальных исследований на стендовом оборудовании подтвердили сформулированные в работе основные теоретические положения и возможность практической реализации синтезированных законов управления с применением современной элементной базы силовой электроники и микропроцессорной техники.

Приложения

Приложение А

Аппроксимация кривой намагничивания

Из универсальной кривой намагничивания $\varphi = f(i_0)$, где $i_0 = \frac{I_0}{I_{0н}}$ и $\varphi = \frac{\Phi}{\Phi_n}$ - относительные значения намагничивающего тока и потока, находится зависимость индуктивного сопротивления намагничивающей цепи от магнитного потока $x_0 = f(\varphi)$. Величина x_0 определяется по формуле, полученной из схемы замещения

$$x_0 = x_{0н} \frac{\varphi}{i_0}, \quad (\text{A.1})$$

где $x_{0н}$ – сопротивление намагничивающей цепи при Φ_n и $I_{0н}$.

Известно, что одним из наиболее точных способов аналитического выражения кривой намагничивания является уравнение

$$\varphi = A \operatorname{arctg}(B i_0). \quad (\text{A.2})$$

Подставляя выражение для i_0 из (A.2) в (A.1), находим

$$x_0 = x_{0н} B \varphi \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{A}. \quad (\text{A.3})$$

Разложим $\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{A}$ в степенной ряд

$$\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{A} = \frac{A}{\varphi} - \frac{\varphi}{3A} - \left(\frac{\varphi}{A}\right)^3 \frac{1}{45} - \left(\frac{\varphi}{A}\right)^5 \frac{2}{945} - \dots \quad (\text{A.4})$$

Пренебрежение третьим и следующими членами ряда (A.4) даёт среднюю погрешность против реальных значений не более 2% при $\varphi < 1,4$.

Следовательно, принимая $\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{A} = \frac{A}{\varphi} - \frac{\varphi}{3A}$, получим

$$x_0 = x_{0н} A B - x_{0н} \frac{B}{3A} \varphi^2 \quad (\text{A.5})$$

При моделировании АМ удобно пользоваться зависимостью $L_m = f(\varphi)$. Из (A.5) следует

$$\frac{x_0}{x_{0H}} = \frac{L_m}{L_{mH}} = AB - \frac{B}{3A} \varphi^2. \quad (\text{A.6})$$

Тогда можно получить формулу справедливую для всех АМ

$$L_m = L_{mH} \left(AB - \frac{B}{3A} \varphi^2 \right), \quad (\text{A.7})$$

где L_{mH} – взаимная индуктивность, рассчитанная из паспортных данных АМ.

В [103] приведена кривая намагничивания, дискретные значения которой занесены в табл. А.1.

Таблица А.1

Универсальная кривая намагничивания АМ

i_{0k}	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	2	2,
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1
φ_k	0	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,
		1	2	4	5	6	7	8	9	9		0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2
		2	7		1	2	4	2		7		5	9	1	2	6	8		1	2	3	4

Решая задачу минимизации следующей функции двух переменных

$$F(A, B) = \sum_{k=1}^n (\varphi_k - A \arctg B i_{0k})^2, \quad (\text{A.8})$$

находим оптимальные значения параметров $A = 1,001$, $B = 1,504$.

При подстановке в (А.7) значений найденных параметров кривой намагничивания получим

$$L_m = L_{mH} (1,505 - 0,501 \varphi^2). \quad (\text{A.9})$$

Все параметры АМ, в состав которых входит L_m , зависят от потока. Активные сопротивления статора и ротора, а также индуктивности обусловленные потоками рассеяния от величины основного потока не зависят и берутся постоянными.

Приложение Б

Результаты анализа уравнения (4.7) для ряда АМ серии 4А

В приложение помещены технические данные АМ серии 4А разных мощностей, исполнений и синхронных частот вращения, а также результаты решения для параметров машин уравнения (4.7). Уравнение (4.7) решается относительно угловой скорости вращения ротора ω с получением значения $\tilde{\omega}$ при номинальном потокоцеплении статора $\Psi_{\text{сн}}$ и зависимости момента нагрузки M_c от скорости через выражение (4.5). В табл. Б.1-Б.4 приведены мощности и параметры схемы замещения асинхронных машин, для которых проводился расчёт. Результаты вычислений сведены в табл. Б.5-Б.8. Значения граничной скорости $\tilde{\omega}$ в функции мощности АМ отложены по данным табл. Б.5-Б.8 на рис. Б.1-Б.4. Из указанных рисунков следует, что результаты, полученные в диссертационной работе для одного двигателя 4АНК315М4У3, можно распространить на все асинхронные машины с фазным ротором серии 4А. Для них скорость $\tilde{\omega}$ находится в диапазоне $(0,3...0,5)\omega_0$ при параметре механической характеристики (4.5) $\sigma = 0,05$.

Технические данные электродвигателей с фазным ротором: степень защиты IP23, номинальное линейное напряжение статора 380В.

синхронная частота вращения 1500 об/мин

Таблица Б.1

Тип электродвигателя	P_n , кВт	X_μ	R_1'	X_1'	R_2''	X_2''
4АНК160S4У3	14	3,1	0,047	0,081	0,061	0,1
4АНК180М4У3	30	2,4	0,028	0,055	0,044	0,083
4АНК250SA4У3	75	4,2	0,028	0,091	0,039	0,11
4АНК250М4У3	110	4,3	0,022	0,078	0,031	0,1
4АНК280М4У3	160	3,3	0,024	0,12	0,028	0,14
4АНК315М4У3	250	4,1	0,022	0,15	0,025	0,14
4АНК355S4У3	315	3,9	0,020	0,12	0,022	0,15
4АНК355М4У3	400	4,8	0,019	0,12	0,020	0,14

синхронная частота вращения 1000 об/мин.

Таблица Б.2

Тип электродвигателя	P_n , кВт	X_μ	R_1'	X_1'	R_2''	X_2''
4АНК180S6У3	13	2,2	0,048	0,084	0,079	0,11
4АНК225M6У3	37	2,9	0,032	0,079	0,038	0,10
4НК250M6У3	75	2,7	0,022	0,059	0,025	0,087
4АНК315S6У3	132	3,6	0,026	0,12	0,029	0,14
4АНК355S6У3	200	3,6	0,025	0,13	0,027	0,16
4АНК355M6У3	250	3,6	0,022	0,12	0,023	0,15

Технические данные электродвигателей с фазным ротором: степень защиты IP44, номинальное линейное напряжение статора 380В.

синхронная частота вращения 1500 об/мин

Таблица Б.3

Тип электродвигателя	P_n , кВт	X_μ	R_1'	X_1'	R_2''	X_2''
4АК160S4У3	11	2,8	0,038	0,068	0,051	0,086
4АК200M4У3	22	2,5	0,024	0,050	0,026	0,075
4АК225M4У3	37	3,2	0,023	0,061	0,027	0,059
4АК250SA4У3	45	3,3	0,020	0,067	0,030	0,080
4АК250SB4У3	55	3,3	0,017	0,061	0,025	0,073
4АК250M4У3	71	2,8	0,015	0,053	0,021	0,064

синхронная частота вращения 1000 об/мин

Таблица Б.4

Тип электродвигателя	P_n , кВт	X_μ	R_1'	X_1'	R_2''	X_2''
4АК160S6У3	7,5	1,9	0,054	0,079	0,068	0,12
4АК200M6У3	18,5	2,2	0,030	0,060	0,038	0,078
4АК225M6У3	30	2,6	0,029	0,073	0,030	0,091
4АК250M6У3	45	3,2	0,029	0,062	0,024	0,092

Результаты решения уравнения (4.7) для двигателей серии 4А со степенью защиты IP23.

синхронная частота
вращения 1500 об/мин
Таблица Б.5

Тип электродвигателя	$\tilde{\omega}/\omega_0$
4АНК160S4У3	0,388
4АНК180M4У3	0,383
4АНК250SA4У3	0,361
4АНК250M4У3	0,340
4АНК280M4У3	0,442
4АНК315M4У3	0,430
4АНК355S4У3	0,423
4АНК355M4У3	0,385

синхронная частота
вращения 1000 об/мин
Таблица Б.6

Тип электродвигателя	$\tilde{\omega}/\omega_0$
4АНК180S6У3	0,461
4АНК225M6У3	0,404
4НК250M6У3	0,379
4АНК315S6У3	0,447
4АНК355S6У3	0,475
4АНК355M6У3	0,456

Результаты решения уравнения (4.7) для двигателей серии 4А со степенью защиты IP44.

синхронная частота
вращения 1500 об/мин
Таблица Б.7

Тип электродвигателя	$\tilde{\omega}/\omega_0$
4AK160S4Y3	0,378
4AK200M4Y3	0,362
4AK225M4Y3	0,334
4AK250SA4Y3	0,347
4AK250SB4Y3	0,334
4AK250M4Y3	0,337

синхронная частота
вращения 1000 об/мин
Таблица Б.8

Тип электродвигателя	$\tilde{\omega}/\omega_0$
4AK160S6Y3	0,481
4AK200M6Y3	0,396
4AK225M6Y3	0,399
4AK250M6Y3	0,358

На рис. Б.1-Б.4 по горизонтальной оси отложены значения мощности в именованных единицах, а вдоль вертикальной оси располагаются относительные значения скорости $\tilde{\alpha} = \tilde{\omega}/\omega_0$.

АМ с фазным ротором серии 4А степени защиты IP23.

Рис. Б.1. Построение по данным таблиц Б.1, Б.5 (синхронная частота вращения 1500 об/мин)

Рис. Б.2. Построение по данным таблиц Б.2, Б.6 (синхронная частота вращения 1000 об/мин)

АМ с фазным ротором серии 4А степени защиты IP44.

Рис. Б.3. Построение по данным таблиц Б.3, Б.7 (синхронная частота вращения 1500 об/мин)

Рис. Б.4. Построение по данным таблиц Б.4, Б.8 (синхронная частота вращения 1000 об/мин)

Приложение В

Результаты регистрации колебательных процессов в АВК при увеличении реактивной составляющей тока ротора

Все исследуемые АМ с фазным ротором серии 4А с числом пар полюсов $p=2$ и номинальным линейным напряжением статора 380В. При расчёте переходных процессов системе управления задаются значения скоростей 140, 100 и 80 рад/с. В канале реактивной мощности реализуется алгоритм управления (2.59). В табл. В.1 приведены результаты проверки присутствия автоколебаний в установившемся режиме работы АВК по мере роста величины реактивной составляющей тока ротора, стабилизируемой на уровне задания регулятором с алгоритмом управления (2.59).

Таблица В.1

$i_{\text{ру}}^*$	37 кВт	90 кВт	250 кВт	400 кВт
0,2	--	--	--	--
0,3	--	--	--	--
0,4	--	--	--	±
0,45	--	--	--	±
0,5	--	--	±	±
0,55	--	--	±	+
0,6	--	--	±	+
0,65	--	--	±	+
0,7	--	±	+	+
0,75	±	±	+	+
0,8	±	+	+	+
0,85	+	+	+	+
0,9	+	+	+	+

"--" - колебания отсутствуют.

"+" - колебания явно выражены.

"±" - неопределённый случай, когда колебания или установившиеся, или медленно затухающие.

Приложение Г

Линеаризация системы уравнений (4.28)

Система уравнений АВК (4.28) в осях координат, ориентированных по вектору $\bar{\Psi}_s$ с намагничивающим током в канале реактивной мощности, существенно нелинейная. Формирование системы линейных уравнений возмущённого движения сводится к вычислению матриц состояния А и входа В, являющихся по сути матрицами Якоби исходной системы нелинейных уравнений относительно координат и управляющих воздействий соответственно. Выражения для определения элементов указанных матриц при дифференцировании правой части системы (4.28) записаны ниже.

Элементы матрицы состояния $A = \partial F / \partial X$:

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= \frac{\partial f_1}{\partial \omega} = 0, \quad a_{12} = \frac{\partial f_1}{\partial I_{rv}} = -\frac{3N^2 k_s}{2J} \Psi_s, \quad a_{13} = \frac{\partial f_1}{\partial v} = 0, \quad a_{14} = \frac{\partial f_1}{\partial \Psi_s} = -\frac{3N^2 k_s}{2J} I_{rv}, \\
 a_{15} &= \frac{\partial f_1}{\partial I_{\mu\mu}} = 0, \quad a_{21} = \frac{\partial f_2}{\partial \omega} = -\frac{k_\sigma \Psi_s}{L_\delta} + \frac{I_{\mu\mu}}{1 - k_s}, \quad a_{22} = \frac{\partial f_2}{\partial I_{rv}} = -\frac{1}{T_\mu} - \frac{k_s R_s}{1 - k_s} \frac{I_{\mu\mu}}{\Psi_s}, \\
 a_{23} &= \frac{\partial f_2}{\partial v} = -\frac{I_{\mu\mu}}{(1 - k_s) \Psi_s} U_s \cos v + \frac{k_\sigma}{L_\delta} U_s \cos v, \quad (Г.1) \\
 a_{24} &= \frac{\partial f_2}{\partial \Psi_s} = -\frac{k_\sigma}{L_\delta} \omega + \frac{k_s R_s}{1 - k_s} \frac{I_{rv} I_{\mu\mu}}{\Psi_s^2} + \frac{I_{\mu\mu}}{(1 - k_s) \Psi_s^2} U_s \sin v, \\
 a_{25} &= \frac{\partial f_2}{\partial I_{\mu\mu}} = \frac{\omega}{1 - k_s} - \frac{k_s R_s}{1 - k_s} \frac{I_{rv}}{\Psi_s} - \frac{U_s \sin v}{(1 - k_s) \Psi_s}, \\
 a_{31} &= \frac{\partial f_3}{\partial \omega} = 0, \quad a_{32} = \frac{\partial f_3}{\partial I_{rv}} = -\frac{k_s R_s}{\Psi_s}, \quad a_{33} = \frac{\partial f_3}{\partial v} = -\frac{U_s \cos v}{\Psi_s}, \\
 a_{34} &= \frac{\partial f_3}{\partial \Psi_s} = \frac{k_s R_s I_{rv}}{\Psi_s^2} + \frac{U_s \sin v}{\Psi_s^2}, \quad a_{35} = \frac{\partial f_3}{\partial I_{\mu\mu}} = 0, \quad a_{41} = \frac{\partial f_4}{\partial \omega} = 0, \quad a_{42} = \frac{\partial f_4}{\partial I_{rv}} = 0, \\
 a_{43} &= \frac{\partial f_4}{\partial v} = -U_s \sin v, \quad a_{44} = \frac{\partial f_4}{\partial \Psi_s} = -\frac{1}{T_s (1 - k_s)}, \quad a_{45} = \frac{\partial f_4}{\partial I_{\mu\mu}} = \frac{L_m}{T_s (1 - k_s)},
 \end{aligned}$$

$$a_{51} = \frac{\partial f_5}{\partial \omega} = -(1 - k_s) I_{rv}, \quad a_{52} = \frac{\partial f_5}{\partial I_{rv}} = -(1 - k_s) \omega + 2k_s R_s (1 - k_s) \frac{I_{rv}}{\Psi_s} + (1 - k_s) \frac{U_s \sin v}{\Psi_s},$$

$$a_{53} = \frac{\partial f_5}{\partial v} = (1 - k_s) \frac{I_{rv}}{\Psi_s} U_s \cos v - (1 - k_s) \frac{k_\sigma}{L_\delta} U_s \sin v,$$

$$a_{54} = \frac{\partial f_5}{\partial \Psi_s} = \frac{1 - k_s}{T_{\mu l} L_\delta} - k_s R_s (1 - k_s) \frac{I_{rv}^2}{\Psi_s^2} - (1 - k_s) \frac{I_{rv}}{\Psi_s^2} U_s \sin v, \quad a_{55} = \frac{\partial f_5}{\partial I_{\mu u}} = -\frac{1}{T_\mu};$$

элементы матрицы входа $B = \partial F / \partial U$:

$$b_{21} = \frac{\partial f_2}{\partial U_{rv}} = \frac{1}{L_\delta}, \quad b_{52} = \frac{\partial f_5}{\partial U_{ru}} = \frac{1 - k_s}{L_\delta}. \quad (\Gamma.2)$$

Уравнения первого приближения выходят такими

$$p \begin{pmatrix} \Delta \omega \\ \Delta I_{rv} \\ \Delta v \\ \Delta \Psi_s \\ \Delta I_{\mu u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & 0 & a_{14} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ \hline 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & 0 \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \omega \\ \Delta I_{rv} \\ \Delta v \\ \Delta \Psi_s \\ \Delta I_{\mu u} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & b_{52} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta U_{rv} \\ \Delta U_{ru} \end{pmatrix}. \quad (\Gamma.3)$$

Структура системы уравнений (Г.3) такая же, как и системы (2.23). Различия состоят только в числовых значениях коэффициентов линеаризации.

Приложение Д

Описание экспериментальной установки

Целью экспериментальных исследований является подтверждение адекватности математической модели АВК с системой управления, а также проверка методик синтеза алгоритмов управления, предложенных в работе.

В классических АВК, где роторная группа вентиля неуправляемая, выпрямленный ток ротора и поток активной мощности имеют только одно направление. Добавочная ЭДС, вводимая в цепь выпрямленного тока, всегда направлена встречно вектору тока ротора, что отражает вентильные свойства диодного моста, подключенного к роторным обмоткам АМ. Таким образом, можно регулировать только амплитуду добавочной ЭДС при детерминированной фазе. При этом в классическом АВК отсутствует возможность управления потоками реактивной мощности: статорная цепь во всех режимах потребляет реактивную мощность для намагничивания АМ.

В векторной САУ АВК с обратимым двухкомплектным преобразователем частоты управляющих воздействий два: активная и реактивная составляющие вектора подаваемой в ротор ЭДС. В таком случае возможно регулировать реактивную составляющую тока ротора и, следовательно, величину и характер реактивной мощности статорной цепи АВК.

В созданной экспериментальной установке реализована система управления АВК, ориентированная по вектору потокосцепления статора. Энергетические показатели и, в первую очередь, распределение реактивных мощностей, считаются основными при оценке исследуемой САУ. Система управления АВК построена по принципу прямого релейного управления, когда управляющие воздействия релейных регуляторов, сформированные по текущим сигналам обратных связей, через координатные преобразователи подаются непосредственно на силовые транзисторы преобразователя частоты.

Экспериментальная установка, функциональная схема которой приведена на рис. Д.1, содержит:

Рис. Д.1. Функциональная схема лабораторной установки

- основную асинхронную машину (АМ) типа МТМ111-6;
- машину постоянного тока (МПТ) типа П-42;
- фазорегулятор ФР61, включенный по схеме индукционного регулятора (ИР);
- силовой трёхобмоточный трансформатор (Т);
- тахогенератор (ТГ) с электромагнитным возбуждением ТД-102;
- синусно-косинусный вращающийся трансформатор (СКВТ) типа 5БВТ;
- преобразователь частоты (ПЧ);
- аналоговый вычислительный комплекс АВК-31М;
- датчики токов статора (ДТС) и ротора (ДТР), напряжения статора (ДНС);
- схемы согласования аналоговых и дискретных сигналов с гальванической развязкой;
- ПЭВМ на базе IBM PC совместимого офисного компьютера;
- встраиваемую в ПЭВМ плату АЦП L-791;
- блоки питания с номинальными выходными напряжениями $\pm 5\text{ В}$, $\pm 15\text{ В}$;

Механическая часть экспериментальной установки представляет собой четырёхмашинный агрегат, имеющий общий вал. Обмотки статора исследуемой асинхронной машины АМ подключены к вторичной обмотке индукционного регулятора ИР, а роторные обмотки получают питание от преобразователя частоты ПЧ.

Синусно-косинусный вращающийся трансформатор СКВТ используется в качестве датчика положения ротора для определения синуса и косинуса угла поворота оси d ротора относительно оси α статора АМ. В обмотку возбуждения статора СКВТ подаётся постоянный ток. Статор СКВТ укреплён таким образом, что магнитная ось обмотки возбуждения занимает то же пространственное положение что и магнитная ось фазы А статора АМ (ось α). Валы АМ и СКВТ жестко соединены. Сигналы с синусной и косинусной обмоток подаются на аналоговый вычислительный комплекс АВК-31М. СКВТ типа 5БВТ представляет двухполюсную четырёхобмоточную машину с номинальной частотой вращения вала 1000 об/мин. АМ в схеме АВК шестиполюсная и у неё электрический угол поворота ротора в три раза больше геометрического угла

($\theta_3 = 3\theta_1$). Поэтому при известных синусе и косинусе геометрического угла поворота, сигналы которых снимаются с роторных обмоток СКВТ, синус и косинус тройного угла, т.е. электрического угла поворота ротора АМ, определяются по следующим формулам

$$\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta; \quad \cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta. \quad (\text{Д.1})$$

Скорость вращения вала АМ измеряется тахогенератором постоянного тока ТГ. С резистивного делителя напряжения, подключенного к якорю тахогенератора, снимается информационный сигнал. Затем он фильтруется активным фильтром нижних частот второго порядка ФНЧ, схема которого представлена на рис. Д.2. Фильтр имеет следующие параметры: $R_1 = R_2 = 10 \text{ кОм}$; $C_1 = 100 \text{ нФ}$; $C_2 = 50 \text{ нФ}$. Частота среза $f_0 = 225 \text{ Гц}$.

Рис. Д.2. Принципиальная схема фильтра нижних частот

Момент статической нагрузки на валу исследуемой АМ создаётся машиной постоянного тока МПТ, включаемой в режиме динамического торможения. Скачкообразное приложение нагрузки осуществляется подключением сопротивлений R_1 и R_2 к якорю МПТ замыканием ключа K_1 . Технические данные электрических машин экспериментальной установки представлены в табл. Д.1.

Преобразователь частоты ПЧ в цепи ротора АМ составлен из двух включенных встречно-параллельно комплектных транзисторных преобразователей частоты ТПТР-10-230-3200. В каждом из этих преобразователей отключены управляемые выпрямители, оставлены силовые сглаживающие фильтры и транзисторные мостовые схемы с обратными диодами, являющиеся при управлении инверторами напряжения.

Таблица Д.1

Технические данные электрических машин

Наименование, характеристика	Величина
1. Асинхронная машина с фазным ротором МТМ111-6	
Номинальная мощность, кВт	2,2
Номинальное линейное напряжение статора, В	380
Синхронная частота вращения, об/мин	1000
Номинальный ток статора, А	7,6
Номинальный ток ротора, А	11,5
Номинальная ЭДС на кольцах неподвижного ротора, В	144
Продолжительность включения, ПВ%	40
Момент инерции ротора, кг м ²	0,0487
2. Машина постоянного тока П-42	
Номинальная мощность, кВт	2,2
Номинальное напряжение питания, В	220
Номинальная частота вращения, об/мин	1000
Номинальный ток якоря, А	13,1
Сопротивление обмотки якоря, Ом	1,75
3. Фазорегулятор ФР61	
Номинальная мощность, кВА	41
Первичное напряжение, В	220/380
Первичный номинальный ток, А	52/30
Вторичное напряжение, В	220/380
Вторичный номинальный ток, А	26/15
4. Тахогенератор ТД-102	
Номинальная частота вращения, об/мин	1500
Номинальное напряжение возбуждения, В	110
Номинальная ЭДС якоря, В	75
5. Синусно-косинусный вращающийся трансформатор 5БВТ	
Номинальная частота вращения вала, об/мин	1000

Полное сопротивление обмоток, Ом	200
Напряжение возбуждения, В	40
Погрешность отображения синусной зависимости, %	0,1

Из плат управления двух преобразователей ТПТР-10-230-3200 используются: блок логики БЛ, в состав которого входят задатчик управляющего напряжения и устройство защит; блок изолированных формирователей БИФ для формирования и гальванической развязки управляющих импульсов катодной группы транзисторов моста; блок питания БП и частично блок управления инвертором БУИ. В плате БУИ исходная система управления отключена необходимыми для этого разрывами проводников и оставлены только RC-цепочки, обеспечивающие задержку включения ключей анодной группы инвертора относительно моментов выключения ключей катодной группы на 10-15 мкс. К точкам разрыва подведены сигналы от созданной системы управления с выхода платы гальванической развязки, в которой применены диодно-транзисторные оптроны АОТ 110А. Схема силовых цепей преобразователя частоты показана на рис. Д.3.

Звено постоянного тока ПЧ обеспечивает двусторонний обмен активной мощностью между сетью и нагрузкой. Две мостовые схемы со стороны сетевого трансформатора позволяют образовать конденсаторный делитель напряжения с нейтральной точкой для мостовой группы вентилях, подключенной к обмоткам ротора АМ. Транзисторный мост VT1-VT6 с прямым релейным управлением работает в режиме автономного инвертора в обеих зонах регулирования скорости. Векторная система управления формирует управляющие импульсы на транзисторы VT1-VT6 таким образом, что в каждой фазе открыт только один транзистор и обмотки ротора подключаются то к положительному, то к отрицательному полюсу напряжения цепи постоянного тока. Через диоды VD1-VD6 протекают реактивные токи обмоток ротора при их переключениях. Если напряжение на конденсаторах С1 и (или) С2 превышает допустимое значение, то для рекуперации в сеть накопленной в конденсаторах энергии используются

Рис. Д.3. Принципиальная схема преобразователя частоты

транзисторные мосты с ключами VT7-VT12 и VT13-VT18. Эти группы управляемых вентилях (или одна из них) работают в режиме инверторов, ведомых сетью с широтно-импульсным способом формирования выходного напряжения в течение времени пока напряжение на конденсаторах не спадёт ниже допустимого. После чего транзисторные мосты VT7-VT12 и VT13-VT18 закрываются до тех пор, пока напряжение на конденсаторах снова не станет выше допустимого уровня и не возникнет необходимости сбросить накопленную энергию в сеть, что происходит, главным образом, в режимах торможения. Использование при инвертировании ШИМ обеспечивает практически синусоидальный сетевой ток и единичный коэффициент мощности ПЧ.

Силовые биполярные транзисторы VT1-VT18 типа МТКД-40-7-2 имеют ток коллектора 40А и напряжение коллектор–эмиттер 700В. В преобразователе частоты использованы устройства защит: от неправильного порядка чередования фаз питающей сети; от обрыва фазы; от мгновенной перегрузки по току или короткого замыкания на выходе; от короткого замыкания выходных фаз на корпус.

Асинхронная машина испытательного стенда МТМ111-6 имеет шесть выводов обмоток статора, поэтому датчиками напряжения статора ДНС измеряются непосредственно его фазные напряжения, а датчиками тока ДТС, ДТР - фазные токи статора и ротора. Датчики тока и напряжения фирмы LEM выполнены на элементах Холла с обеспечением гальванической развязки, их технические данные помещены в табл. Д.2. С этих датчиков сигналы поступают одновременно и в систему управления и на плату АЦП для регистрации переходных процессов. Датчики подключаются к напряжению питания $\pm 15\text{В}$, формируемому блоком питания аналогового вычислительного комплекса АВК-31М, с которого в систему управления подаётся также напряжение $+5\text{В}$. Сигналы датчиков используются для замыкания обратных связей по составляющим тока ротора I_{rv} , I_{ru} и для вычисления проекций опорного вектора потокосцепления статора $\Psi_{s\alpha}$, $\Psi_{s\beta}$.

Таблица Д.2

Технические данные датчиков и платы АЦП

Наименование, характеристика	Величина
1. Датчики тока LA 55-Р	
Номинальный входной ток, А	± 50
Диапазон измерения тока, А	± 100
Точность в % к номинальному току	0,65
Номинальный выходной ток, мА	25
Рабочая частота, кГц	0...200
Напряжение питания, В	$\pm 12...15$
2. Датчики напряжения LV 25 – Р	
Номинальный входной ток, мА	10
Диапазон измерения напряжения, В	± 500
Точность преобразования напряжения, %	0,8
Номинальный выходной ток, мА	25
Электрическая прочность изоляции, кВ	2,5
Напряжение питания, В	$\pm 12...15$
3. Плата АЦП L-791	
Количество каналов дифференциальных или с общей землёй	16 32
Частота дискретизации до, кГц	400
Разрядность АЦП	14
Диапазон входного сигнала, В	$\pm 0,07... \pm 10$

Результаты экспериментов регистрировались подключенной к персональному компьютеру платой АЦП L-791 фирмы L-CARD в виде массивов числовых данных, по которым в математическом пакете Mathcad построены графики экспериментальных осциллограмм, помещённых в основной текст диссертации. Модуль L-791 поддерживает протокол PCI. Паспортные данные АЦП приведены в табл. Д.2. Многоканальный 14-ти разрядный АЦП модуля L-791 с мультиплексированием каналов позволяет работать с 16-ю дифференциальными

ми или 32-мя каналами с общей землёй. Каждый из каналов подключается к АЦП через программно управляемый аттенюатор, позволяющий задавать один из восьми диапазонов измерения напряжения. Для работы с модулем L-791 фирма L-CARD поставляет программу L-GRAPH, которая реализует: 4-х канальный осциллоскоп, 4-х канальный спектроскоп, многоканальный сбор данных в файл (до 32 каналов), визуализацию полученных данных.

Система управления собрана на основе аналогового вычислительного комплекса АВК-31М. Он использован для реализации преобразователей координат с операциями умножения сигналов, блока векторного анализатора, нормирования измеренных сигналов и формирования синтезированных алгоритмов управления (2.41), (4.35), (4.36). В дополнение к АВК-31М созданы платы преобразователей фаз и гальванической развязки силовых и управляющих цепей.

Для вычисления модуля результирующего вектора в двухфазной ортогональной системе координат, а также синуса и косинуса угла φ , определяющего его положение по отношению к ортогональным составляющим (оси α, β в нашем случае) сделан модуль векторного анализатора (ВА), структурная схема которого показана на рис. Д.4.

Напряжение на среднем выходе соответствует модулю результирующего вектора. Вычисления осуществляются на основе реализации уравнения

$$A = \sqrt{10} \sqrt{0,1(U_{\text{вх1}}^2 + U_{\text{вх2}}^2)} = \sqrt{A^2 \cos^2 \varphi + A^2 \sin^2 \varphi}. \quad (\text{Д.2})$$

Для возведения в квадрат входных напряжений применены умножители А3, А4, работающие в режиме квадраторов. Выходные сигналы квадраторов в данном случае имеют отрицательную полярность. Суммирование выходных напряжений квадраторов выполнено на усилителе DA2. Затем идёт блок извлечения квадратного корня. Вычисление $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$ производится путём решения уравнений

$$\cos \varphi = 10U_{\text{вх1}}/A; \quad \sin \varphi = 10U_{\text{вх2}}/A, \quad (\text{Д.3})$$

где 10 – коэффициент передачи делительных устройств. Делительные устройства образованы из усилителей DA1, DA3 и умножителей А1, А2, включенных

Рис. Д.4. Структура принципиальной схемы векторного анализатора

в цепь обратной связи этих усилителей. Для согласования знаков $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$ полярностью входных напряжений установлены инвертирующие усилители DA4, DA5.

Умножители A1-A5 реализованы на серийных интегральных умножителях, выполненных в виде микросхемы К525ПС2. Данные микросхемы осуществляют четырёхквadrантное перемножение двух аналоговых сигналов, заданных в виде напряжений $U_{\text{вх1}}$, $U_{\text{вх2}}$, путём реализации соотношения

$$U_{\text{вых}} = 0,1[(U_{\text{вх1}} + U_{\text{вх2}})/2]^2 - 0,1[(U_{\text{вх1}} - U_{\text{вх2}})/2]^2 = 0,1U_{\text{вх1}}U_{\text{вх2}}. \quad (\text{Д.4})$$

Сигналы, пропорциональные модулю полусуммы и полуразности входных сомножителей, поступают на квадраторы положительного и отрицательного знака, собранные на резистивно-диодных цепочках. Требуемая квадратичная зависимость выполняется с помощью аппроксимации монотонной функции отрезками ломаной линии. Микросхема К525ПС2 обладает полосой пропускания до 15 кГц, что достаточно для реализации координатных преобразователей высокочастотных сигналов релейных регуляторов в релейно-векторных системах управления. Коренатор в блоке ВА реализуется включением квадратора в цепь обратной связи операционного усилителя DA6.

В системе векторного управления используются блоки преобразователей координат, предназначенные для преобразования одной двухфазной ортогональной системы координат в другую двухфазную ортогональную систему координат, сдвинутую относительно первой на некоторый угол φ (преобразование П2-2). Создана плата преобразователей координат, структурная схема которых представлена на рис. Д.5. Она содержит суммирующие усилители DA1, DA2, умножители A1-A4 с положительным выходом при однополярных входных сигналах. На умножители A1-A4 могут подаваться либо сигналы обратных связей u_α , u_β , либо сигналы управления u_1, u_2 с выхода регуляторов. На эти же умножители с частотой изменения опорного вектора потокосцепления подаются сигналы $\cos \varphi$, $\sin \varphi$ с блока векторного анализатора.

Преобразователи фаз предназначены для преобразования двухфазной системы в трёхфазную (режим П2-3) или трёхфазной системы в двухфазную (режим П3-2). На рис. Д.6 приведена схема преобразования сигналов трёхфазной системы в сигналы двухфазной системы по формулам

$$u_\alpha = u_A - 0,5(u_B + u_C); \quad u_\beta = (\sqrt{3}/2)(u_B - u_C). \quad (\text{Д.5})$$

Схема реализована на суммирующих усилителях DA1, DA2. Сигналы u_A , u_B и u_C с фазовым сдвигом $2\pi/3$ преобразуются в сигналы u_α , u_β с фазовым

Рис. Д.5. Структура принципиальной схемы преобразователя координат

сдвигом $\pi/2$ (режим ПЗ-2). На рис. Д.7 показана схема преобразования сигналов двухфазной системы в сигналы трёхфазной по формулам

$$u_A = u_\alpha, \quad u_B = 0,5(\sqrt{3}u_\beta - u_\alpha), \quad u_C = -0,5(\sqrt{3}u_\beta + u_\alpha). \quad (\text{Д.6})$$

Схема реализована на суммирующих усилителях DA1-DA3. Исходные сигналы u_α , u_β с фазовым сдвигом $\pi/2$ преобразуются в сигналы u_A , u_B , u_C с фазовым сдвигом $2\pi/3$ (режим П2-3).

Рис. Д. 6. Принципиальная схема преобразователя ПЗ-2

Рис. Д.7. Принципиальная схема преобразователя П2-3

На рис. Д.8 изображён общий вид экспериментальной установки. На рис. Д.9 показан силовой транзисторный преобразователь и аналоговый комплекс АВК-31М с собранной на нём системой управления и рядом расположенной дополнительной платой преобразователей фаз. На рис. Д.10 видна силовая часть экспериментальной установки: исследуемая асинхронная машина и нагрузочная машина постоянного тока, автотрансформатор и трёхобмоточный трансформатор, индукционный регулятор.

Рис. Д.8. Общий вид экспериментальной установки

Рис. Д.9. Преобразователь и система управления

Рис. Д. 10. Силовая часть

Приложение Е

Расчёт экономической эффективности системы экстремального управления АВК по критерию энергетической эффективности

В прокатном цехе основная масса воды расходуется на охлаждение валков и подшипников во избежание чрезмерного их нагревания при постоянном соприкосновении с раскалённым металлом. Валки поливают водой из расположенных над ними дырчатых труб или желобов. Вода служит одновременно смазкой подшипников. Вода, поливаемая на валки, охлаждает их и смывает окалину, осыпающуюся с прокатываемого металла. Водоснабжение прокатных цехов обратное – полностью замкнутые (бессточные) системы водоснабжения.

Прекращение подачи воды к прокатным станам недопустимо. В случае прекращения поступления воды прокатные станы должны быть остановлены для предотвращения порчи подшипников и валков, допустимо лишь кратковременное снижение подачи воды на 25-30%. Коэффициент часовой неравномерности расхода воды на прокатные станы колеблется в пределах 1,15...1,5. При этом требуется 4-5% свежей воды.

В прокатном цехе научно-производственного объединения «Днепрофмаш» система обратного водоснабжения цеха оснащена циркуляционным насосом с электроприводом на базе асинхронной машины с фазным ротором серии АК4. Технические данные АМ приведены в таблице Е.1. АМ пускается от полного напряжения сети, при этом в цепь ротора включается пусковой реостат.

Таблица Е.1

Технические данные АМ серии АК4

Мощность P_n , кВт	Синхронная частота вращения n_c , об/мин	Напряжение статора U , В	Скольжение s_n , %	Ток статора I_{sh} , А	КПД η , %	$\cos\varphi$	$\frac{M_{max}}{M_{ном}}$	Ток ротора I_{rn} , А	Напряжение ротора U_r , В	Момент инерции ротора J , кг·м ²
630	1500	6000	1,8	72	94,5	0,89	2	540	710	19

Металлургические комбинаты и прокатные цехи относятся к потребителям с трёхсменным непрерывным производством и плотным ровным суточным графиком нагрузки. В процессе эксплуатации насоса требуется регулировать его производительность, что энергетически эффективно обеспечивать регулированием скорости АМ. При этом её среднее за сутки значение можно принять равным 75% от номинальной скорости. Тогда использование преобразователя частоты в цепи ротора АМ позволяет рекуперировать в сеть следующую величину активной мощности

$$P_r = \sqrt{3}U_r I_{rн} \cos\varphi s_{cp} = \sqrt{3} \cdot 710 \cdot 540 \cdot 0,89 \cdot 0,25 = 147,8 \text{ кВт} \quad (\text{E.1})$$

При регулировании расхода дросселированием потребление электроприводом активной мощности практически не изменяется, оставаясь близким к номинальной мощности. Поэтому снижение эксплуатационных расходов от использования частотно-регулируемого электропривода достигается за счёт снижения потребления активной мощности и, соответственно, платы за неё. Рассчитаем стоимость возвращаемой в сеть активной энергии.

Предприятие «Днепрофмаш» относится к потребителям первого класса напряжения, расчёт за электроэнергию производится по тарифам, дифференцированным по зонам суток. Величины тарифных коэффициентов и продолжительность зонных периодов для предприятий «Днепроблэнерго» приведены в таблице Е.2 (из официального сайта «Днепроблэнерго»).

Таблица Е.2

Период времени	Тарифные коэффициенты	Продолжительность периода времени, ч
Ночной	0,3	7
Полупиковый	1,02	11
Пиковый	1,8	6

Тогда снижение платы за электроэнергию в сутки находится по формуле [118]

$$\Delta\Pi_a = P_r \sum_{i=1}^3 T k_i \Delta t_i = 147,8 \cdot (0,5065 \cdot 0,3 \cdot 7 + 0,5065 \cdot 1,02 \cdot 11 + 0,5065 \cdot 1,8 \cdot 6) =$$

$$= 1805 \text{ грн,} \quad (\text{E.2})$$

где $T = 1,2 \cdot 0,4221 = 0,5065$ грн/кВт ч – средний розничный тариф на активную электроэнергию с учётом НДС для потребителей первого класса напряжения (сайт «Днепроблэнерго»).

Годовое снижение издержек на эксплуатацию за счёт снижения платы за активную электроэнергию составит

$$\Delta\Pi'_a = 365\Delta\Pi_a = 365 \cdot 1805 = 658825 \text{ грн.} \quad (\text{E.3})$$

Оценим дополнительные капитальные вложения для реализации ЭП по схеме АВК. Выбираем силовой трансформатор ТМГ-400/6 с полной мощностью 400кВА и напряжением 6/0,38 кВ. Стоимость этого трансформатора с НДС 58700 грн. Выбран преобразователь частоты FR-A740-07700-ЕС фирмы Mitsubishi, его стоимость 181600 грн. Характеристики преобразователя: вход $3 \times 380 - 500$ В, 50/60 Гц; выход от 0 В до напряжения входа; частота от 0,5 до 400 Гц; выходной ток 680А.

Принимаем затраты на транспортировку оборудования, установку и ввод в эксплуатацию равными 50% от его стоимости. Тогда дополнительные капитальные вложения на модернизацию ЭП насоса будут следующими

$$\Delta K = (58700 + 181600) \cdot 1,5 = 360450 \text{ грн.} \quad (\text{E.4})$$

Ежегодные отчисления на амортизацию, а также расходы на обслуживание и текущий ремонт примем в сумме равными 15% от дополнительных капитальных затрат. Тогда ежегодная экономия эксплуатационных расходов (издержек) будет равна

$$\Delta И = \Delta\Pi'_a - 0,15\Delta K = 658825 - 0,15 \cdot 360450 = 604757 \text{ грн.} \quad (\text{E.5})$$

Срок окупаемости определяется как время, за которое окупятся дополнительные капитальные вложения за счёт экономии эксплуатационных расходов

$$t_{\text{ок}} = \frac{\Delta K}{\Delta И} = \frac{360450}{604757} = 0,596 \text{ года.} \quad (\text{E.6})$$

Таким образом, затраты на создание АВК для насоса на базе имеющейся приводной АМ с фазным ротором окупятся за 7,5 месяцев.

Для реализации управления по критерию энергетической эффективности в систему управления преобразователем частоты FR-A740-07700-ЕС требуется ввести изменения, состоящие в её дополнении устройствами контура экстремального регулирования, показанными на функциональной схеме 4.13 с последующей наладкой. Осуществим расчёт экономии денежных средств при управлении реактивной мощностью АВК по критерию энергетической эффективности.

Определим величину реактивной мощности, генерируемой АВК, выполненным на основе АМ электропривода насоса, при реализации алгоритма экстремального управления, показанного на рисунке 4.14 и средней величине скольжения $s_{cp} = 0,25$.

Параметры АМ помещены в таблицу Е.3. Номинальная скорость равна

$$\omega_{гн} = \frac{\pi n_c}{30} (1 - s_n) = \frac{3,14 \cdot 1500}{30} (1 - 0,018) = 154,2 \text{ рад/с}. \quad (\text{E.7})$$

Номинальный момент

$$M_H = P_H / \omega_{гн} = 630000 / 154,2 = 4086 \text{ Нм}. \quad (\text{E.8})$$

Таблица Е.3

Параметры АМ серии АК4 мощностью 630 кВт

R_s	0,914 Ом	L_m	1,471 Гн
$L_{s\sigma}$	0,0371 Гн	$L_s = L_m + L_{s\sigma}$	1,508 Гн
R'_r	0,962 Ом	$k_s = L_m / L_s$	0,975
$L'_{r\sigma}$	0,0414 Гн	$L_\delta = L'_{r\sigma} + k_s L_{s\sigma}$	0,0775 Гн

Для насосов постоянная составляющая момента нагрузки σ в формуле (4.5) не менее 0,2. Приняв $\sigma = 0,3$, для средней скорости находим момент нагрузки на валу АВК

$$M_{cp} = \left[\sigma + (1 - \sigma)(1 - s_{cp})^2 \right] M_H = \left[0,3 + (1 - 0,3) \cdot (1 - 0,25)^2 \right] \cdot 4086 = 2835 \text{ Нм}. \quad (\text{E.9})$$

Поток статора при данном моменте на валу будет таким

$$\Psi_{SH} = \frac{3NU_{SH} + \sqrt{9N^2U_{SH}^2 - 24NR_s\omega_0 M_{cp}}}{6N\omega_0} = \frac{6 \cdot 4900 + \sqrt{36 \cdot 4900^2 - 48 \cdot 0,914 \cdot 314 \cdot 2835}}{12 \cdot 314}$$

$$\Psi_{SH} = 15,4 \text{ Вб} . \quad (E.10)$$

Здесь $\omega_0 = 314 \text{ с}^{-1}$ - круговая частота сети; $U_{SH} = U\sqrt{2}/\sqrt{3} = 6000\sqrt{2}/\sqrt{3} = 4900 \text{ В}$ - амплитуда фазного напряжения статора; $N = 2$ - число пар полюсов.

Коэффициент трансформации АМ

$$k_e = \frac{U}{U_r} = \frac{6000}{710} = 8,45 . \quad (E.11)$$

Значение активной составляющей тока ротора АВК в установившемся режиме при средней нагрузке

$$I_{rv} = -\frac{2M_{cp}}{3Nk_s\Psi_{SH}} = -\frac{2 \cdot 2835}{6 \cdot 0,975 \cdot 15,4} = -62,8 \text{ А} . \quad (E.12)$$

Приведенный к статору модуль номинального тока ротора

$$I'_{rn} = \frac{\sqrt{2}I_{rn}}{k_e} = \frac{\sqrt{2} \cdot 540}{8,45} = 90,4 \text{ А} . \quad (E.13)$$

Допустимая по нагреву обмоток ротора величина реактивной составляющей его тока находится по формуле (4.9)

$$I''_{ru} = \sqrt{I_{rn}^2 - I_{rv}^2} = \sqrt{90,4^2 - (-62,8)^2} = 64,9 \text{ А} . \quad (E.14)$$

Среднее значение скорости в электрических рад/с

$$\omega_{cp} = \omega_0(1 - s_{cp}) = 314 \cdot (1 - 0,25) = 235,5 \text{ рад/с} . \quad (E.15)$$

Экстремальное значение реактивного тока ротора в соответствии с формулой (4.6) равно

$$\tilde{I}_{ru} = \frac{k_s\Psi_{SH}\omega_{cp}}{2L_\delta(\omega_0 - \omega_{cp})} = \frac{0,975 \cdot 15,4 \cdot 235,5}{2 \cdot 0,0775 \cdot (314 - 235,5)} = 291 \text{ А} . \quad (E.16)$$

Поскольку $\tilde{I}_{ru} > I''_{ru}$, то на входе релейного регулятора реактивной составляющей тока ротора экстремальный регулятор по алгоритму (4.39) формирует сигнал задания $I_{ru}^* = I''_{ru} = 64,9 \text{ А}$.

Целевая функция критерия энергетической эффективности представляет собой сумму реактивных мощностей статора и ротора АВК, и записана выражением (4.4). Проводим вычисления по этому выражению с подстановкой числовых значений переменных

$$\begin{aligned}
 Q_{\Sigma} = Q_s + Q_r &= \frac{3\Psi_{\text{SH}}^2 \omega_0}{2L_s} + \frac{2L_{\delta} M_{\text{cp}}^2 (\omega_0 - \omega_{\text{cp}})}{3N^2 k_s^2 \Psi_{\text{SH}}^2} - \frac{3}{2} k_s \Psi_{\text{SH}} \omega_{\text{cp}} I_{\text{ru}}'' + \frac{3}{2} L_{\delta} (\omega_0 - \omega_{\text{cp}}) I_{\text{ru}}''^2 = \\
 &= \frac{3 \cdot 15,4^2 \cdot 314}{2 \cdot 1,508} + \frac{2 \cdot 0,0775 \cdot 2835^2 \cdot (314 - 235,5)}{12 \cdot 0,975^2 \cdot 15,4^2} - \frac{3}{2} \cdot 0,975 \cdot 15,4 \cdot 235,5 \cdot 64,9 + \\
 &+ \frac{3}{2} \cdot 0,0775 \cdot (314 - 235,5) \cdot 64,9^2 = -196416 \text{ ВАр}. \quad (\text{E.17})
 \end{aligned}$$

Знак минус означает, что АВК по отношению к сети выступает емкостной нагрузкой, поскольку статорная цепь генерирует реактивной мощности больше, чем потребляет роторная. Переведём полученную мощность в реактивную энергию за месяц непрерывной работы

$$WQ_{\Sigma} = \frac{|Q_{\Sigma}|}{1000} \cdot 30 \cdot 24 = 141420 \text{ кВАр ч}. \quad (\text{E.18})$$

Активная составляющая тока статора

$$I_{\text{sv}} = -k_s I_{\text{rv}} = -0,975 \cdot (-62,8) = 61,27 \text{ А}. \quad (\text{E.19})$$

Реактивный ток статора

$$I_{\text{su}} = \frac{\Psi_{\text{SH}} - L_m I_{\text{ru}}''}{L_s} = \frac{15,4 - 1,471 \cdot 64,9}{1,508} = -53,14 \text{ А}. \quad (\text{E.20})$$

Активные потери в обмотках АМ, вызванные реактивными токами статора и ротора

$$\Delta P = R_s I_{\text{su}}^2 + R_r' I_{\text{ru}}''^2 = 0,914 \cdot (-53,14)^2 + 0,962 \cdot 64,9^2 = 6,643 \text{ кВт}. \quad (\text{E.21})$$

Предприятие работает круглосуточно каждый день. В узле учёта показания счётчиков активной и реактивной энергии за месяц следующие: $WP = 816450 \text{ кВт ч}$; $WQ = 584740 \text{ кВАр ч}$. Генерация реактивной мощности в магистральную сеть отсутствует.

Плата за потребление и генерацию реактивной энергии согласно методике [119] состоит из трех составляющих

$$P_p = P1 + P2 - P3, \quad (E.22)$$

где $P1$ – основная плата за потребление и генерацию реактивной электроэнергии; $P2$ – надбавка за недостаточное оснащение электрической сети потребителя средствами компенсации реактивной мощности (КРМ); $P3$ – скидка оплаты за потребление и генерацию реактивной мощности в случае участия потребителя в оптимальном суточном регулировании режимов сети энергоснабжающей организации.

Следует заметить, что добиться скидки оплаты за потребление и генерацию реактивной энергии $P3$ потребители практически не могут, поскольку это обусловлено большим количеством различного рода требований, которые выдвигаются монополистом – поставщиком электроэнергии, а не сформулированы в виде нормативных показателей в самой методике [119]. Поэтому скидка $P3$ фактически не применяется [120].

Основная плата за потреблённую и генерированную реактивную электроэнергию в каждой точке учёта определяется так

$$P1 = (WQ_{\text{потр}} + K WQ_{\text{ген}})DT, \quad (E.23)$$

где $WQ_{\text{потр}}$ - потребление реактивной электроэнергии в точке учёта за расчётный период, кВАр ч; $WQ_{\text{ген}}$ - генерация реактивной энергии в сеть энергоснабжающей организации в точке учёта за расчётный период, кВАр ч; $K=3$ – нормативный коэффициент учёта убытков энергосистемы от генерации реактивной электроэнергии из сети потребителя [119]; T - средняя стоимость (тариф) активной электроэнергии, сложившаяся на расчётный период, грн/кВт ч; D – экономический эквивалент реактивной мощности (ЭЭРМ), характеризующий долю влияния реактивного перетока через границу раздела энергоснабжающей организации и потребителя на суммарные технико-экономические показатели в магистральной и распределительной сети, кВт/кВАр. Можно сказать, что величина D означает, сколько кВт активной энергии равны по цене 1 кВАр реактивной энергии.

С учётом допущения $Q_{\text{ген}} = 0$ выражение (E.23) принимает вид

$$\Pi_1 = WQ_{\text{потр}} DT. \quad (\text{E.24})$$

Экономический эквивалент реактивной мощности D ориентировочно равен 0,02 при питании потребителей генераторным напряжением, а также 0,05, 0,08 или 0,12 при питании через одну, две или три ступени трансформации, соответственно. Принимаем ЭЭРМ равным $D=0,08$ кВт/кВАр.

Если в АВК система генерирования реактивной мощности отсутствует, то основная плата за потреблённую узлом нагрузки реактивную энергию равна

$$\Pi_1 = 584740 \cdot 0,08 \cdot 0,5065 = 23694 \text{ грн.} \quad (\text{E.25})$$

Надбавка за недостаточное оснащение электрической сети потребителя средствами компенсации реактивной мощности определяется формулой

$$\Pi_2 = \Pi_1 C_{\text{баз}} (K_{\varphi} - 1), \quad (\text{E.26})$$

где Π_1 – основная плата; $C_{\text{баз}} = 1,3$ - нормативное базовое значение коэффициента стимулирования капитальных вложений в средства КРМ в электрических сетях потребителя [119]; K_{φ} - коэффициент, определяемый методикой [119] в зависимости от фактического коэффициента мощности потребителя $\text{tg}\varphi$ в среднем за расчётный период.

Существует зона нечувствительности надбавки Π_2 к потреблению реактивной мощности, которая ограничена для промышленных потребителей значением коэффициента мощности $\cos\varphi_{\text{гр}} = 0,97$ ($\text{tg}\varphi_{\text{гр}} = 0,25$) [119].

Систему методики [119] нахождения коэффициента K_{φ} по $\text{tg}\varphi$ можно представить в виде

$$K_{\varphi} = \begin{cases} 1 & \text{при } \text{tg}\varphi \leq 0,25 \\ (\text{tg}\varphi - 0,25)^2 + 1 & \text{при } 0,25 < \text{tg}\varphi < 2 \\ 4,0625 & \text{при } \text{tg}\varphi \geq 2 \end{cases} \quad (\text{E.27})$$

Фактический коэффициент мощности потребителя в среднем за расчётный период определяется формулой

$$\text{tg}\varphi = \frac{WQ_{\text{потр}}}{WP_{\text{потр}}}, \quad (\text{E.28})$$

где $WP_{\text{потр}}$ - потребление активной электроэнергии за расчётный период, кВт ч;

$WQ_{\text{потр}}$ - потребление реактивной электроэнергии за тот же период, кВАр ч.

Тогда коэффициент мощности в среднем за месяц

$$\text{tg } \varphi = \frac{584740}{816450} = 0,716 \quad (\text{E.29})$$

и коэффициент

$$K_{\varphi} = (\text{tg } \varphi - 0,25)^2 + 1 = (0,716 - 0,25)^2 + 1 = 1,217. \quad (\text{E.30})$$

Надбавка по (E.26) будет

$$\Pi_2 = 23694 \cdot 1,3 \cdot (1,217 - 1) = 6684 \text{ грн.} \quad (\text{E.31})$$

Стоимость месячного потребления реактивной электроэнергии равна [119]

$$\Pi_p = \Pi_1 + \Pi_2 = 23694 + 6684 = 30378 \text{ грн.} \quad (\text{E.32})$$

Осуществим расчёт стоимости реактивной электроэнергии при внедрении в систему управления АВК контура регулирования реактивной мощности по критерию энергетической эффективности. В этом случае плата за реактивную энергию с учётом компенсирующего действия АВК определится по формуле

$$\Pi_1' = (WQ - WQ_{\Sigma})DT = (584740 - 141420) \cdot 0,08 \cdot 0,5065 = 17963 \text{ грн.} \quad (\text{E.33})$$

Коэффициент мощности узла нагрузки в среднем за месяц

$$\text{tg } \varphi' = \frac{WQ - WQ_{\Sigma}}{WP} = \frac{584740 - 141420}{816450} = 0,54. \quad (\text{E.34})$$

и коэффициент

$$K_{\varphi}' = (\text{tg } \varphi' - 0,25)^2 + 1 = (0,54 - 0,25)^2 + 1 = 1,086. \quad (\text{E.35})$$

Надбавка равна

$$\Pi_2' = 17963 \cdot 1,3 \cdot (1,086 - 1) = 2008 \text{ грн.} \quad (\text{E.36})$$

Суммарная стоимость потреблённой за месяц реактивной энергии

$$\Pi_p' = \Pi_1' + \Pi_2' = 17963 + 2008 = 19971 \text{ грн.} \quad (\text{E.37})$$

Стоимость активных потерь при генерации АВК реактивной мощности в течение месяца определяется по формуле, аналогичной (E.2)

$$\begin{aligned} \Pi'_a &= 30 \left(\Delta P \sum_{i=1}^3 T k_i \Delta t_i \right) = 30 \cdot 6,643 \cdot (0,5065 \cdot 0,3 \cdot 7 + 0,5065 \cdot 1,02 \cdot 11 + 0,5065 \cdot 1,8 \cdot 6) = \\ &= 2435 \text{ грн.} \end{aligned} \quad (\text{E.38})$$

Тогда ежегодная экономия эксплуатационных расходов при внедрении в производство АВК с контуром экстремального управления по критерию (4.4) оценивается величиной

$$\Delta \Pi' = 12 \left(\Pi_p - (\Pi'_p + \Pi'_a) \right) = 12 \cdot (30378 - (19971 + 2435)) = 95664 \text{ грн.} \quad (\text{E.39})$$

Осуществим оценку дополнительных капитальных вложений, необходимых для создания в составе системы управления АВК контура экстремального регулирования по критерию энергетической эффективности. При этом считается, что стандартный силовой преобразователь с векторной системой управления и согласующий трансформатор введены в эксплуатацию, и, как показано выше, окупаются в течение 7,5 месяцев за счёт экономии активной энергии.

В таблице Е.4 приведены комплектующие одного стандарта PC/104, предназначенные для сборки встраиваемого промышленного компьютера, на основе

Таблица Е.4

Наименование, технические данные	Фирма - изготовитель	Цена, грн
Модуль процессора PC/104+, Intel Pentium М 1,4 ГГц, 1024МБ ОЗУ DDR2 (напаяно), 2 Гб LAN, SVGA, 2 SATA, IDE Ultra ATA/100, 32 Гб SSD, 8 USB, 16 I/O	Fastwel	13635
Модуль аналогового ввода/вывода DMM-AT, число входов 16/8, разрядность АЦП 12бит, 100000 выборок/с.	Diamond Systems	7465
Модуль нормализации сигналов PCLD-789D	Advantech	2143
Блок питания DC/DC 50 Вт, +5V/-5V/+12V/-12V	Diamond Systems	1534
Датчики напряжения LV100/SP51, 3 шт	LEM	3 · 1243
Датчики тока LT100-S, 3шт.	LEM	3 · 680
Датчики тока LT500 – S, 3шт.	LEM	3 · 1167
Расходы на прочее оборудование		15000
Программное обеспечение		25000
Итого		74047

которого реализуются алгоритмы работы экстремального регулятора и в целом весь контур экстремального регулирования. Затраты на доставку, установку и наладку системы управления примем такими же, как суммарные затраты на оборудование и программное обеспечение. Тогда капитальные вложения в модернизацию САУ АВК равны

$$\Delta K' = 2 \cdot 74047 = 148094 \text{ грн.} \quad (\text{E.40})$$

Срок окупаемости разработанного контура экстремального управления оценивается следующей величиной

$$t'_{\text{ок}} = \frac{\Delta K'}{\Delta И'} = \frac{148094}{95664} = 1,55 \text{ года.} \quad (\text{E.41})$$

Срок окупаемости меньше нормативного (3-5 лет), что позволяет сделать вывод об экономической эффективности разработанного в диссертации технического решения.

Приложение Ж

Акт внедрения результатов диссертационной работы в учебный процесс
Днепропетровского государственного технического университета

Дніпропетровський державний технічний університет

Затверджую
Перший проректор

В.М. Гуляєв
" 28 " 05 2008 р.
02070737

АКТ

впровадження в навчальний процес результатів дисертаційної роботи

Клюєва Олега Володимировича на тему:

" Підвищення регульовальних і енергетичних показників електроприводів за
схемою асинхронного вентильного каскаду "

Комісія в складі начальника навчального відділу Добрик Л.О., професора кафедри електрообладнання Нізімова В.Б., доцента кафедри електрообладнання Количева С.В. склали даний акт про використання в начальному процесі результатів дисертаційної роботи Клюєва Олега Володимировича на тему: "Підвищення регульовальних і енергетичних показників електроприводів за схемою асинхронного вентильного каскаду " при проведенні лекційних, практичних та лабораторних занять з дисциплін "Системи керування електроприводами", "Системи оптимального керування електроприводами", а також при курсовому та дипломному проектуванні для студентів спеціальності 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод":

- методики синтезу оптимальних релейних систем керування АВК;
- аналітичних виразів енергетичних показників АВК як функцій його змінних стану;
- алгоритмів побудови контурів екстремального керування АВК;
- алгоритмів ідентифікації координат і параметрів АВК.

Голова комісії:

Л.О. Добрик

Л.О. Добрик

Члени комісії:

В.Б. Нізімов
С.В. Количев

В.Б. Нізімов

С.В. Количев

Приложение 3

Акт внедрения результатов диссертационной работы в НПО «Днепрофмаш»

АКТ внедрения результатов диссертационной работы
Клюева Олега Владимировича
на тему

**“Повышение регулировочных и энергетических показателей
электроприводов по схеме асинхронного вентильного каскада”**

Мы, нижеподписавшиеся, представители НПО «Днепрофмаш» заместитель директора по производству и техническому перевооружению Питюренько В.И., заместитель главного энергетика Бойко В.А. и Днепродзержинского государственного технического университета (ДГТУ) профессор кафедры ЭО Низимов В.Б., старший преподаватель Клюев О.В. составили настоящий акт о том, что результаты диссертационной работы Клюева Олега Владимировича на тему “Повышение регулировочных и энергетических показателей электроприводов по схеме асинхронного вентильного каскада” внедрены НПО “Днепрофмаш” в систему управления электроприводом циркуляционного насоса мощностью 630 кВт водооборотной системы прокатного цеха малотоннажных партий сложных стальных фасонных профилей.

Использование синтезированных в диссертационной работе алгоритмов управления асинхронным вентильным каскадом, соответствующих структурных схем и устройств идентификации координат позволило создать регулируемый электропривод с возможностью обеспечения емкостного коэффициента мощности статорной цепи асинхронной машины. Использование электропривода по схеме асинхронного вентильного каскада с векторным управлением обеспечило уменьшение потребляемой насосным агрегатом активной энергии на 18...32% с одновременным повышением коэффициента мощности узла нагрузки на 8...14% в зависимости от режима водопотребления.

От НПО «ДНЕПРОФМАШ»

От ДГТУ

заместитель директора по
производству и техническому
перевооружению НПО «ДНЕПРОФМАШ»

_____ В.И. Питюренько

Профессор кафедры ЭО

_____ В.Б. Низимов

зам. главного энергетика
НПО «ДНЕПРОФМАШ»

_____ В.А. Бойко

Старший преподаватель кафедры ЭО

_____ О.В. Клюев

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бутаев Ф. И. Вентильный электропривод / Ф.И. Бутаев, Е.А. Эттингер. – М.: Госэнергоиздат, 1951. – 178с.
2. Сандлер А. С. Динамика каскадных асинхронных электроприводов / А.С. Сандлер, Л.М. Тарасенко. – М.: Энергия, 1977. - 198с.
3. Онищенко Г. Б. Асинхронные вентильные каскады и двигатели двойного питания / Г.Б. Онищенко, И.Л. Локтева. – М.: Энергия, 1979. - 197с.
4. Парфёнов Э.Е. Асинхронно-вентильные каскады для двухзонного регулирования скорости асинхронных электродвигателей / Э.Е. Парфёнов, П.А. Ровинский. – Л.: Наука, 1969. – 143с.
5. Онищенко Г. Б. Асинхронный вентильный каскад / Георгий Борисович Онищенко. – М.: Энергия, 1967. – 187с.
6. Сандлер А. С. Регулирование скорости вращения мощных асинхронных двигателей / Абрам Соломонович Сандлер. - Л.: Энергия, 1966. – 307с.
7. Хватов С. В. Асинхронно-вентильные нагружающие устройства / С.В. Хватов, В.Г. Титов.– М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144с.
8. Грейвулис Я. П. Асинхронный вентильный каскад с улучшенными энергетическими показателями / Грейвулис Я. П., Авкштолль И. В., Рыбицкий Л. С. – Рига: Зинатне, 1991. – 220с.
9. Титов В. Г. Асинхронный вентильный каскад с повышенными энергетическими показателями / В.Г. Титов, С.В. Хватов. – Горький: Горьковский государственный университет, 1978. – 86с.
10. Хватов С. В. Проектирование и расчёт асинхронного вентильного каскада / С.В. Хватов, В.Г. Титов. – Горький: Горьковский государственный университет, 1977.– 91с.
11. Онищенко Г. Б. Электропривод турбомеханизмов / Г. Б. Онищенко, М. Г. Юньков. – М.: Энергия, 1972. - 240с.
12. Ботвинник М. М. Управляемая машина переменного тока / М.М. Ботвинник, Ю.Г. Шакарян. – М.: Наука, 1969. – 143с.

13. Рудаков В.В. Асинхронные электроприводы с векторным управлением / Рудаков В.В., Столяров И.М., Дартау В.А. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 134с.
14. Системы подчинённого регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями / [Слежановский О. В., Дацковский И.С., Кузнецов Е.Д. и др.]. - М.: Энергоатомиздат, 1983. – 255с.
15. Рудаков В. В. Синтез электроприводов с последовательной коррекцией / В.В. Рудаков, Р.П. Маркитайнен. – М.: Энергия, 1972. – 120с.
16. Перельмутер В.М. Системы управления тиристорными электроприводами постоянного тока / В.М. Перельмутер, В.А. Сидоренко. –М.: Энергоатомиздат, 1988. – 304с.
17. Решмин Б. И. Проектирование и наладка систем подчинённого регулирования электроприводом / Б.И. Решмин, Д.С. Ямпольский. – М.: Энергия, 1975. – 184с.
18. Фишбейн В. Г. Расчёт систем подчинённого регулирования вентильного электропривода постоянного тока / Владимир Григорьевич Фишбейн. – М.: Энергия, 1971. – 136с.
19. Гарнов В. К. Унифицированные системы автоуправления электроприводом в металлургии / Гарнов В.К., Рабинович В. Б., Вишневецкий Л. М. – М.: Металлургия, 1971. – 216с.
20. Зимин Е.Н. Электроприводы постоянного тока с вентильными преобразователями / Зимин Е.Н., Кацевич В.Л., Козырев С.К. - М.: Энергоиздат, 1981. – 192с.
21. Эпштейн И. И. Автоматизированный электропривод переменного тока / Исаак Израилевич Эпштейн. – М.: Энергоиздат, 1982. – 191с.
22. Мееров М.В. Исследование и оптимизация многосвязных систем управления / М.В. Мееров, А.А. Воронов. – М.: Наука, 1986. - 236с.
23. Мееров М. В. Синтез структур систем автоматического регулирования высокой точности / Михаил Владимирович Мееров. – М.: Наука, 1967. – 423с.

24. Борцов Ю. А. Автоматические системы с разрывным управлением / Ю. А. Борцов, И.Б. Юнгер. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 167с.
25. Малкин И.Г. Теория устойчивости движения / Иоэль Гильевич Малкин.- М.: Наука, 1966. - 514с.
26. Садовой А.В. Системы оптимального управления прецизионными электроприводами / Садовой А.В., Сухинин Б. В., Сохина Ю. В. – Киев: ИСИМО, 1996. – 299с.
27. Маевский О.А. Энергетические показатели вентильных преобразователей / Олег Алексеевич Маевский. – М.:Энергия, 1978. - 320с.
28. Писарев А. Л. Управление тиристорными преобразователями / А.Л. Писарев, Л. П. Деткин. – М.: Энергия, 1975. – 264с.
29. Пономарёв В. М. Повышение энергетических показателей электроприводов большой мощности, выполненных по схеме асинхронно-вентильного каскада / В.М. Пономарёв // Электротехническая промышленность. Серия электропривод. - 1978. - № 2. - С. 34-37.
30. Хватов С.В. Оценка энергетических показателей асинхронного вентильного каскада / С.В. Хватов, В.Г. Титов // Электричество. – 1974. - № 9. - С. 35-39.
31. Шулаков Н. В. Асинхронный вентильный каскад с последовательным возбуждением двигателя / Н. В. Шулаков, Е. И. Медведев // Известия вузов. Электромеханика. - 1988. - № 1. - С. 47-54.
32. Мещеряков В. Н. Асинхронно-вентильный каскад с инвертором в цепи статора и общим звеном постоянного тока / В. Н. Мещеряков, В. В. Федоров // Электротехника. – 1998. - № 6. - С. 47-50.
33. Мещеряков В. Н. Асинхронно-вентильный каскад с последовательным соединением обмоток статора и ротора двигателя через вентильные элементы / В. Н. Мещеряков, Ю. В. Карих // Промышленная энергетика. – 2003. - №5. - С. 29-32.
34. Шевченко И.С. Электропривод с высокой перегрузочной способностью на базе асинхронного вентильного каскада / И. С. Шевченко, Д. И. Морозов,

- И. А. Карпук // Вестник НТУХПИ. Тематический выпуск 43. Проблемы автоматизированного электропривода. Харьков, НТУХПИ. - 2004. - С. 78-80.
35. Шевченко И.С. Регулируемый асинхронный электропривод с источником тока в роторной цепи / И. С. Шевченко, И. А. Карпук, В.В. Калюжный, С.В. Калюжный, Ю.П. Самчелев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук, КДПУ. - 2005. - Вип. 3(32). - С. 197-200.
36. Карпук И. А. Оценка энергетических показателей электропривода на базе АВК с регулируемым источником тока в роторной цепи / И.А. Карпук, И. С. Шевченко, Ю.П. Самчелев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук, КДПУ. - 2006. - Вип. 4(39). - С. 79-81.
37. Супронович Г. Улучшение коэффициента мощности преобразовательных установок / Генрик Супронович. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 136с.
38. Пилипейко Л. Г. Асинхронные микропроцессорные системы управления объектами с вентильными преобразователями / Л. Г. Пилипейко // Известия вузов. Электротехника. – 1988. - № 2. - С. 94-98.
39. Быков Ю. М. Микропроцессорные системы импульсно-фазового управления вентилями / Ю. М. Быков // Электричество. – 1985. - № 12. - С. 37-41.
40. Башарин А.В. Управление электроприводами / Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. - Л.: Энергоиздат, 1982. - 392с.
41. Клюев О.В. Построение релейной системы подчинённого управления асинхронным вентильным каскадом / О. В. Клюев, А.В. Садовой // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ.- Кременчук: КДПУ, 2000.- Вип.2(9).-С.61-64.
42. Клюев О.В. Формирование электромагнитного момента релейной системой управления асинхронным вентильным каскадом / О.В. Клюев, А.В. Садовой // Вестник ХГПУ. Серия: электротехника, электроника и электропривод, Т1. - Харьков: ХГПУ, 2001. – Спец. вып.10– С. 115-116.

43. Ключев О.В. Одноканальная релейная система управления асинхронным вентильным каскадом / О.В. Ключев // Вестник ХГПУ. Серия: электротехника, электроника и электропривод. - Харьков: ХГПУ, 2004. - Вып. 43. - С.107-108.
44. Александров А. Г. Оптимальные и адаптивные системы / Альберт Георгиевич Александров. – М.: Высшая школа, 1989. – 264с.
45. Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы: учеб. [для студ. выс. учеб. зав.] / Евгений Павлович Чураков. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 256с.
46. Фельдбаум А. А. Основы теории оптимальных автоматических систем / Александр Аронович Фельдбаум. – М.: Наука, 1966. – 624с.
47. Гноенский Л. С. Математические основы теории управляемых систем / Гноенский Л.С., Каменский Г.А., Эльсгольц Л. Э. – М.: Наука, 1969. – 512с.
48. Гельфанд И. М. Вариационное исчисление / И.М. Гельфанд, С.В. Фомин. – М.: Физматгиз, 1961. – 346с.
49. Петров Ю. П. Вариационные методы теории оптимального управления / Юрий Петрович Петров. - М. Л.: Энергия, 1965. – 220с.
50. Красовский А. А. Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными процессами / Красовский А.А., Бутков В. Н., Шендрик В. С. – М.: Наука, 1977. – 271с.
51. Математическая теория оптимальных процессов / Л.С. Понтрягин, В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко. - М.: Наука, 1969. – 382с.
52. Понтрягин Л. С. Принцип максимума в оптимальном управлении / Лев Семёнович Понтрягин. – М.: Наука, 1989. – 62с.
53. Беллман Р. Э. Динамическое программирование / Ричард Эрнст Беллман. – М.: Иностранная литература, 1960. – 400с.
54. Цыпкин Я. З. Адаптация и обучение в автоматических системах / Яков Заляманович Цыпкин. — М.: Наука, 1968. – 399с.
55. Срагович В. Г. Адаптивное управление / Владимир Григорьевич Срагович. – М.: Наука, 1981. – 384с.

56. Озеряный Н. А. Системы с параметрической обратной связью / Николай Алексеевич Озеряный. – М.: Энергия, 1974. – 151с.
57. Борцов Ю.А. Электромеханические системы с адаптивным и модальным управлением / Борцов Ю.А., Поляхов Н. Д., Путов В.В. - Л.: Энергоатомиздат, 1984. - 216с.
58. Кухтенко А. И. Проблема инвариантности в автоматике / Александр Иванович Кухтенко. – Киев: Гостехиздат УССР, 1963. – 376с.
59. Уланов Г. М. Динамическая точность и компенсация возмущений в системах автоматического управления / Георгий Михайлович Уланов. - М.: Машиностроение, 1971. - 260 с.
60. Розенвассер Е. Н. Чувствительность систем управления / Е.Н. Розенвассер, Р.М. Юсупов. – М.: Наука, 1981. – 464с.
61. Красовский Н. Н. Теория управления движением / Николай Николаевич Красовский. - М.: Наука, 1968. - 476с.
62. Александров А.Г. Синтез регуляторов многомерных систем / Альберт Георгиевич Александров. - М.: Машиностроение, 1986. - 272с.
63. Уонем М. Линейные многомерные системы управления. Геометрический подход / Мюррей Уонем.- М.: Наука, 1980. - 376с.
64. Кузовков Н. Т. Модальное управление и наблюдающие устройства / Кузовков Николай Тимофеевич. - М.: Машиностроение, 1976. - 184 с.
65. Цыпкин Я. З. Релейные автоматические системы / Яков Залманович Цыпкин. – М.: Наука, 1974. – 575с.
66. Уткин В. И. Скользящие режимы в задачах оптимизации и управления / Вадим Иванович Уткин. – М.: Наука, 1981. – 367с.
67. Уткин В. И. Скользящие режимы и их применение в системах с переменной структурой / Вадим Иванович Уткин. – М.: Наука, 1974. – 272с.
68. Емельянов С. В. Системы автоматического управления с переменной структурой / Станислав Васильевич Емельянов. – М.: Недра, 1967. - 335с.

69. Старикова М. В. Автоколебания и скользящий режим в системах автоматического регулирования и управления / Маргарита Васильевна Старикова. – М.: Машгиз, 1962. – 196с.
70. Морозовский В.Т. Многосвязные системы автоматического регулирования/ Владимир Тихонович Морозовский. – М.: Энергия, 1970. – 288с.
71. Хлыпало Е. И. Нелинейные системы автоматического регулирования / Евгений Иванович Хлыпало. – Л.: Энергия, 1967. – 451с.
72. Цыпкин Я. З. Теория релейных систем автоматического регулирования / Яков Залманович Цыпкин. – М.: Гостехиздат, 1955. – 456с.
73. Крутько П. Д. Обратные задачи динамики управляемых систем: нелинейные модели / Пётр Дмитриевич Крутько. - М.: Наука, 1988. – 328с.
74. Крутько П. Д. Обратные задачи динамики управляемых систем: линейные модели / Пётр Дмитриевич Крутько. – М.: Наука, 1987. – 304с.
75. Антомонов Ю.Г. Синтез оптимальных систем / Юрий Гурьевич Антомонов.- К.: Наукова думка, 1972. - 320 с.
76. Павлов А. А. Синтез релейных систем оптимальных по быстродействию. Метод фазового пространства / Александр Андреевич Павлов.– М.: Наука, 1966. – 390с.
77. Растрингин Л. А. Системы экстремального управления / Леонард Андреевич Растрингин. - М.: Наука, 1974. - 632 с.
78. Чинаев П.И. Самонастраивающиеся системы. Расчёт и проектирование / Пётр Иванович Чинаев. - М.: Машгиз, 1963 - 304 с.
79. Олейников В.А. Основы оптимального и экстремального управления / Олейников В.А., Зотов Н.С., Пришвин А.М. - М.: Высшая школа, 1969. - 296 с.
80. Поляков В.Н. Обобщение задач оптимизации установившихся режимов электрических двигателей / В.Н. Поляков, Р.Т. Шрейнер // Электротехника. -2005. - №9. - С. 18-22.

81. Шрейнер Р.Т. Оптимальное частотное управление асинхронными электроприводами / Р.Т. Шрейнер, Ю. А. Дмитренко. - Кишинев: Штиинца, 1982. - 224с.
82. Сандлер А.С. Автоматическое частотное управление асинхронными двигателями / А.С. Сандлер, Р.С. Сарбатов. - М.: Энергия, 1974. - 328с.
83. Поляков В. Н. Асинхронные машины как объекты экстремального управления/ В.Н. Поляков // Электротехника. - 2004. - № 9. - С. 46-50.
84. Приймак Б. І. Алгоритм керування потоком для оптимізації втрат потужності в асинхронній машині / Б. І Приймак // Технічна електродинаміка. - 2005. - № 6. - С. 48-52.
85. Попович Н. Г. Особенности экстремальных электромеханических систем автоматического управления и задача энергосбережения / Н. Г. Попович, Н. В. Печеник, А. В. Ковальчук, О. И. Киселичник // Электротехника. - 2003. - № 3. - С. 12-17.
86. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи / [Попович М.Г., Лозинський О.Ю., Мацко Б.М., Теряєв В.І. та ін.]; За ред. М.Г. Поповича та О.Ю. Лозинського. - Київ: Либідь, 2005. - 680с.
87. Браславский И. Я. Энерго - и ресурсосберегающие технологии на основе регулируемых асинхронных электроприводов / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, Ю. В. Плотников // Электротехника. - 2004. - № 9. - С. 33-39.
88. Лищенко А. И. Синхронные двигатели с автоматическим регулированием возбуждения / Анатолий Иванович Лищенко. – К.: Техніка, 1969. – 192с.
89. Бородина И. В. Автоматически регулируемый по скорости электропривод с асинхронизированным синхронным двигателем / И. В. Бородина, А. М. Вейнгер, И. М. Серый, А. А. Янко-Триницкий // Электричество. – 1975. - № 7. - С. 41-45.
90. Садовой А.В. Синтез и исследование оптимальных по точности систем управления электроприводами с низкой чувствительностью к широкому спектру дестабилизирующих факторов: дис. на соиск. учёной степени

- доктора техн. наук / Садовой Александр Валентинович. – Днепропетровск, 1992. - 501с.
91. Барбашин Е. А. Функции Ляпунова / Евгений Алексеевич Барбашин. - М.: Наука, 1970. - 240с.
 92. Крутько П.Д. Алгоритмы и программы проектирования автоматических систем / Крутько П.Д., Максимов А.И., Скворцов Л. М. - М.: Радио и связь, 1988. - 304с.
 93. Булгаков А.А. Основы динамики управляемых вентильных систем / Алексей Алексеевич Булгаков. – М.: Издательство АН СССР, 1963. – 220с.
 94. Казовский Е.Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока / Ефим Яковлевич Казовский. - Л.: Энергия, 1962. - 624с.
 95. Сипайлов Г. А. Математическое моделирование электрических машин / Г. А. Сипайлов, А.В. Лоос. – М.: Высшая школа, 1980. – 176с.
 96. Важнов А. И. Переходные процессы в машинах переменного тока / Александр Иванович Важнов. - М.: Энергоатомиздат, 1980. - 256с.
 97. Электромагнитные переходные процессы в асинхронном электроприводе / М. М. Соколов, Л. П. Петров, Л. Б. Масандилов, В. А. Ладензон. - М.: Энергия, 1967. - 198 с.
 98. Шубенко В.А. Тиристорный асинхронный электропривод с фазовым управлением / В.А. Шубенко, И.Я. Браславский. – М.: Энергоатомиздат, 1972. – 200с.
 99. Шрейнер Р.Т. Концепция построения двухзвенных непосредственных преобразователей частоты для электроприводов переменного тока / Р.Т. Шрейнер, А.А. Ефимов, А.И. Калыгин, К.Н. Корюков, И.А. Мухаматшин // Электротехника. - 2002. - №12. - С. 30-39.
 100. Сидоров С. Н. Активные преобразователи непосредственного типа на диодно-транзисторных модулях / С. Н. Сидоров // Электротехника. - 2004. - № 4. - С. 37-44.

101. Пивняк Г.Г. Современные частотно-регулируемые асинхронные электроприводы с широтно-импульсной модуляцией / Г. Г. Пивняк, А.В. Волков. - Днепропетровск: НГУ, 2006. - 470с.
102. Ключев О.В. Частотные характеристики в исследовании свойств асинхронного вентиляционного каскада / О. В. Ключев // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008.-С. 190-196.
103. Ключев О.В. Техническая реализация релейных систем управления асинхронным вентиляционным каскадом / О. В. Ключев // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ.- Кременчук: КДПУ, 2005.-Вип.3(32).-С.100-104.
104. Ключев О.В. Идентификация координат и параметров асинхронной машины при векторном управлении по цепи ротора / О. В. Ключев, А.В. Садовой, Ю.В. Сохина // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007.-С.361-365.
105. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием / Георгий Георгиевич Соколовский. - М.: АСАДЕМА, 2006.- 265с.
106. Мамалыга В. М. Практически важные задачи сбережения энергии, потребляемой машинами и механизмами с электроприводом, и принцип достаточности / В. М. Мамалыга // Энергетика и электрификация. - 2000. - № 5. - С. 40-44.
107. Борцов Ю. А. Управление асинхронным двигателем с использованием скользящих режимов нелинейной модели / Ю. А. Борцов, Н. Н. Пашков, И. Б. Юнгер // Электричество. - 1987. - № 4. – С. 47-49.
108. Шакарян Ю.Г. Асинхронизированные синхронные машины / Юрий Гевондович Шакарян. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 192с.
109. Ключев О.В. Асинхронный вентиляционный каскад как объект экстремального управления /О.В. Ключев, А.В. Садовой // Національний гірничий універси-

- тет: Матеріали міжнародної конференції – Форум гірників, Том 2. – Дніпропетровськ, 2005.- С.212-225.
110. Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе / Станислав Николаевич Вешеневский. - М.: Энергия, 1977. - 432с.
111. Шубенко В. А. Оптимизация частотноуправляемого асинхронного электропривода по минимуму тока / В. А. Шубенко, Р. Т. Шрейнер, В. А. Мищенко // Электричество. - 1970. - № 9. – С. 23-26.
112. Ключев О.В. Техническая реализация системы экстремального управления асинхронным вентильным каскадом / О. В. Ключев, А.В. Садовой // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006.-С.164-178.
113. Бесекерский В. А. Теория систем автоматического регулирования / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. –[3-е изд.].- М.: Наука, 1975. - 768с.
114. Ключев О.В. Синтез контура регулирования потокосцепления по цепи статора в асинхронном вентильном каскаде / О. В. Ключев, А.В. Садовой // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ.- Кременчук: КДПУ, 2008.-Вип.4(51), ч. 2. – С. 24-28.
115. Ключев О.В. О компенсации реактивной мощности асинхронным каскадным электроприводом с векторным управлением / О.В. Ключев, А.В. Садовой // Одеський національний політехнічний університет. Електромашинобудування та електрообладнання. Серія: проблеми автоматизованого електропривода. – Київ: Техніка, 2006.- Вип. 66. – С. 329-332.
116. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / Валентин Андреевич Веников. – [2-е изд.]. - М.: Высшая школа, 1970. - 472с.
117. Ключев О.В. Анализ устойчивости асинхронного вентильного каскада в режиме генерации реактивной мощности / О. В. Ключев, А.В. Садовой // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ.- Кременчук: КДПУ, 2007. - Вип. 3 (44), ч.2. –С. 17-21.

118. Дерзский В.Г. Расчёт тарифных коэффициентов по зонам суток к различным тарифам на электроэнергию для промышленных потребителей / В.Г. Дерзский // Энергетика и электрификация. – 2004. - №10. – С. 34-42.
119. Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами // Офіційний вісник України. – 2002. - № 6. – С.286-298.
120. Соломчак О.В. Методика вибору та порівняння варіантів компенсації реактивної потужності / О.В. Соломчак // Энергетика и электрификация. – 2004. - № 9. – С.23-27.